

The background of the page is a soft, watercolor-style green wash that covers the entire area. The colors range from light, pale greens to deeper, more saturated greens, with some darker, almost blackish-green areas at the bottom right. The texture is soft and painterly, with visible brushstrokes and blending.

Achtsamkeit im Kindergarten

**Wie Achtsamkeit hilft die exekutiven
Funktionen im Kindergarten zu fördern**

**Verfasst von Jessica Binder und Claudia Mercanti
Eingereicht bei Nicole Schumann
Schaffhausen, April 2024**

Inhaltsverzeichnis

1 Abstract.....	2
2 Vorwort.....	2
3 Einleitung.....	3
4 Theoretische Grundlagen.....	4
4.1 Achtsamkeit.....	4
4.2 Sozial-emotionale Kompetenz.....	13
4.3 Exekutive Funktionen.....	16
5 Achtsamkeitsübungen «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit».....	25
6 Methode.....	30
6.1 Forschungsdesign.....	30
6.2 Stichprobe.....	32
6.3 Datenerhebungsmethode.....	34
6.4 Durchführung der Studie.....	36
6.5 Datenauswertungsverfahren.....	40
7 Ergebnisteil.....	42
7.1 Ergebnisse der qualitativen Interviews bezüglich der Machbarkeit.....	42
7.2 Ergebnisse der qualitativen Interviews bezüglich der Auswirkungen.....	44
8 Diskussion.....	52
8.1 Machbarkeitsstudie.....	52
8.2 Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen.....	54
9 Schlussteil.....	57
10 Redlichkeitserklärung.....	57
11 Quellenverzeichnis.....	58
12 Anhang.....	64
12.1 Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit».....	64
12.2 Leitfadeninterview Lehrperson.....	70
12.3 Leitfadeninterview anhand des Puppeninterviews.....	75
12.4 Transkription Interviews.....	77
12. 5 Abgegebenes Dossier.....	127

1 Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit behandelt die Darstellung der Auswirkungen von Achtsamkeitsübungen auf die exekutiven Funktionen, genauer der Inhibition bei Kindergartenkindern sowie die Auswertung der Umsetzbarkeit. Dazu werden unterschiedliche Theorien der Achtsamkeit, sozial-emotionalen Kompetenz und der exekutiven Funktionen beigezogen. Insbesondere um deren Zusammenhang darstellen zu können.

Während einer vierwöchigen Durchführungszeit wurde in vier verschiedenen Kindergartenklassen eine neu zusammengestellte Achtsamkeitsreihe zum Thema Wald umgesetzt. Dabei stand der Fokus auf den geführten Sequenzen. Zusätzlich wurde ein Freispielangebot passend zum Thema eingeführt. In anschließenden qualitativen Befragungen der Kindergartenkinder sowie deren Lehrpersonen wurden die Aspekte der Machbarkeit ausserdem die Auswirkungen der Übungen ausgewertet.

Die Auswertung zeigte, dass die Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen bei einzelnen Kindern erkennbar, jedoch bei der gesamten Klasse nach der Dauer der Durchführung noch nicht aussagekräftig sind. In Bezug auf die Machbarkeit konnte festgestellt werden, dass die Achtsamkeitsreihe in der vorliegenden Form aus Sicht der befragten Kindergartenlehrpersonen umsetzbar ist. Der Zeitaufwand sowie der Materialaufwand liegt in einem normalen Rahmen und die Achtsamkeitsreihe bringt einen geringen Mehraufwand mit sich. Auch wurde in der vorliegenden Arbeit festgestellt, dass die Achtsamkeitsreihe für alle sprachlichen und kognitiven Niveaus geeignet ist und vor allem die Übermittlung einer inneren Haltung relevant ist und nicht etwa die Wissensübermittlung.

2 Vorwort

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen Personen bedanken, die uns während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit ausdauernd unterstützt und motiviert haben. Dies ist nicht selbstverständlich und wir sind sehr dankbar dafür.

Zu Beginn möchten wir einen grossen Dank an unsere Familien aussprechen. Ohne ihre Unterstützung und ihren Zuspruch, hätten wir die Bachelorarbeit in dieser Art nicht umsetzen können. Als nächstes gebührt unser Dank Frau Nicole Schumann, welche unsere Bachelorarbeit betreut und begutachtet hat. Für ihre hilfreichen Anregungen, spannenden Gespräche und die konstruktive Kritik während des Arbeitsprozesses möchten wir uns herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt ausserdem den vier Kindergartenlehrpersonen sowie allen kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Befragungen, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Unser Dank gilt ihrer Zeit für die Umsetzung, Informationsbereitschaft und ihren interessanten Beiträgen und Antworten auf unsere Fragen. Einen grossen Dank möchten wir an dieser Stelle speziell an Frau Sabrina Porfido richten, die uns in dieser Angelegenheit besonders unterstützt hat und zur ständigen Verfügung gestanden ist. Ausserdem möchten wir Nevin Öztürk, Romina Zuberbühler und Lynn Weerkamp für das zeitintensive und genaue Korrekturlesen unserer Bachelorarbeit herzlich danken. Abschliessend möchten wir uns noch bei unseren Mitstudierenden bedanken, mit denen wir unser gesamtes Studium absolvieren und

welche uns auch in der Entstehungszeit der Bachelorarbeit immer zur Seite gestanden haben. Ohne sie, wäre es nicht in gleicher Masse möglich gewesen, diese Arbeit umzusetzen.

3 Einleitung

Im Verlauf der letzten Jahre durften wir im Rahmen unserer Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen einige praktische Erfahrungen sammeln und sind mit verschiedenen Kindergarten- und Schulklassen im Zyklus 1 in Berührung gekommen. Besonders im Kontext des Kindergartens haben wir festgestellt, dass die Selbstregulation, die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitslenkung und die Bewältigung von Frustrationen bedeutende Herausforderungen für die Kinder und somit auch das Unterrichten darstellen. Die exekutiven Funktionen, die genau diese Aspekte umfassen, befinden sich im Kindergartenalter in einer entscheidenden Phase der Entwicklung. In diesem Zusammenhang steigt die Relevanz der Achtsamkeit, die in den letzten Jahrzehnten bereits zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Die Achtsamkeit beschreibt die Fähigkeit sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und Störfaktoren wahrzunehmen aber ihnen im Augenblick keine Bedeutung zuzuschreiben. In einer dynamischen Welt, die sich ständig verändert und mit steigenden Anforderungen verbunden ist, halten wir es für besonders wichtig, den Kindern bereits im Zyklus 1 spezifisch im Kindergarten diesbezüglich grundlegende Fertigkeiten zu vermitteln. Es stellte sich uns die Frage, wie wir die Kinder gezielt mit Achtsamkeitsübungen unterstützen können, um ihre exekutiven Funktionen optimal zu verbessern.

Das Ziel dieser Arbeit ist im Hauptteil einen Fokus auf die Achtsamkeit zu legen sowie die Theorien und den aktuellen Stand der Wissenschaft zu analysieren. Dabei stehen die exekutiven Funktionen im Zentrum und es wird auf bereits vorhandene Trainingsprogramme eingegangen. Im Methodenteil wurde ein Achtsamkeitsreihe mit verschiedenen Übungen und Materialien zur Verbesserung der exekutiven Funktionen entwickelt. Diese Achtsamkeitsreihe, wurde anschliessend in verschiedenen Kindergärten getestet. Dabei lag der primäre Fokus auf der Bewertung ihrer Umsetzbarkeit im Kindergartenalltag und der Ermittlung ihrer Machbarkeit. Die vorliegende Arbeit soll zudem aufzeigen, ob sich die Achtsamkeitsübungen auf die exekutiven Funktionen auswirken und die Kinder mögliche Veränderungen spüren oder diese von den Kindergartenlehrpersonen festgestellt werden können.

Wie bereits erläutert, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf zwei Hauptaspekte: die Machbarkeit der entwickelten Achtsamkeitsübungen und ihre allfälligen Auswirkungen. Hieraus ergeben sich schliesslich die folgenden zwei zentrale Fragestellungen:

- A Können nach vierwöchiger Durchführung von Achtsamkeitsübungen im Kindergarten in Bezug auf die exekutiven Funktionen, Hauptmerkmal Inhibition, Auswirkungen und oder Veränderungen festgestellt werden?
- B Unter welchen Bedingungen (Aspekte der Machbarkeit) können Lehrpersonen das mehrwöchige Achtsamkeitsprogramm «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit», entsprechend dem Lehrplan 21, umsetzen und wie schätzen sie es in Bezug auf verschiedene Aspekte der Achtsamkeit ein?

4 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Abschnitt wird auf die Theorien der Achtsamkeit, sozial-emotionalen Kompetenzen und exekutiven Fähigkeiten eingegangen. Es werden bereits bestehende Modelle vorgestellt und anschliessend werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

4.1 Achtsamkeit

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Achtsamkeit vorgesehlt. Es werden verschiedene Definitionen beleuchtet und die Vielfalt der damit verbundenen Aspekte beschrieben. Zudem werden Achtsamkeitsprogramme im schulischen Kontext vorgestellt, die bereits positive Resonanz gefunden haben. Sodann wird der aktuelle Forschungsstand zusammengefasst, um wichtige Erkenntnisse für die Einbettung im Unterricht zu gewinnen. Darüber hinaus werden Methoden und Merkmale erläutert, die für die erfolgreiche Integration von Achtsamkeit im Schulunterricht entscheidend sind.

4.1.1 Grundlagen

Die Achtsamkeit hat ihren Ursprung im Buddhismus und wird darum auch als «Herz des Buddhismus» bezeichnet. In den verschiedenen Strömungen der buddhistischen Religion ist die Achtsamkeit in einem ethischen und auch spirituellen Kontext eingebettet. Der Begriff «sati» kommt von der mittelindonesischen Sprache Pali und wird als Achtsamkeit übersetzt. Zum Begriff «sati» gehören die Bedeutungen Bewusstsein, Aufmerksamkeit und Erinnerung (Walach 2019).

In der buddhistischen Religionspraxis repräsentiert die Achtsamkeit die siebte Stufe des achtfachen Pfades und umfasst eine spezielle Form der Geistesgegenwärtigkeit (McMahan 2008).

Es geht vor allem darum die Dinge zu sehen, wie sie sind und das Vorhandene zu erkennen. Die Achtsamkeit fokussiert sich dabei auf den Körper, das Ein- und Ausatmen, das Stehen, Sitzen, Gehen und Liegen. Auch die Gefühle werden wahrgenommen und eingeordnet. Die Achtsamkeit besteht in der Auffassung der Realität, welche in unserer Umgebung sowie auch in uns selbst geschieht (Knauth und Roloff 2021).

Kabat-Zinn, der Pionier der Achtsamkeitsforschung, beschreibt die Achtsamkeit als eine Art und Weise der Aufmerksamkeit. Es ist eine nicht wertende, mitfühlende Haltung gegenüber anderen und sich selbst (Kabat-Zinn 2010).

Achtsamkeit bedeutet, den Moment bewusst und ohne Bewertung wahrzunehmen. Das heisst, die Aufmerksamkeit gezielt auf das Hier und Jetzt zu lenken, ohne sich ablenken zu lassen. Wenn der gegenwärtigen Moment wertungsfrei erlebt wird, können zwar Bewertungen erkannt werden, lassen aber jegliche Beeinflussung aussenvor und ermöglicht es offen zu bleiben für das, was der Moment sonst noch zu bieten hat (Kabat-Zinn 2019). Die Achtsamkeit kann, wie ein Muskel trainiert werden. Kabat-Zinn betont dabei, dass ein trainierter Achtsamkeitsmuskel mit höheren Lebensqualitäten und dem entsprechend tieferem Stresslevel gleichzusetzten ist (Kabat-Zinn 2003).

Knauth und Roloff (2021) beschreiben Achtsamkeit als Kenntnis des Ist-Zustandes im Moment. Ausserdem ist sie eine Wahrnehmung der Wirklichkeit frei von Täuschung. Ein Bewusstseinszustand, in dem wir mit Körper und Geist im Hier und Jetzt vollkommen präsent sind (Knauth und Roloff 2021).

Brown und Rayn (2003) definieren die Achtsamkeit als spezielle Form der Aufmerksamkeit. Ein Bewusstseinszustand aktueller Ereignisse und Erfahrungen, welche man neutral und frei von Emotionen erfasst. Durch das Bewusstsein lässt sich die Achtsamkeit expliziter beschreiben. Sie setzt sich zusammen aus der Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung arbeitet unaufhörlich im Hintergrund und erfasst sämtliche Reize aus unserem inneren Selbst und unserer Umgebung. Die Aufmerksamkeit hingegen lenkt die Sinne bewusst auf einen begrenzten Bereich des aktuellen Erlebens, indem sie unsere Sensibilität erhöht (Brown und Ryan 2003).

4.1.2 Achtsamkeit und ihre Auswirkungen

Selbstregulation und Impulskontrolle

Schon Walter Mischel hat in den 60er Jahren durch sein Marshmallow-Experiment herausgefunden, dass die Impulskontrolle im frühen Kindesalter Auswirkungen auf das spätere Leben hat. Die Kinder versuchten mit Distanzierungsstrategien ihrer Versuchung, das Marshmallow zu essen, entgegenzuwirken. Mischel betont, dass es wichtig sei, den Kindern solche Distanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu lehren, sodass sie früh genug ihre Impulskontrolle steuern und dadurch der Versuchung entgegentreten können. Kognitive Strategien helfen dabei, die emotionale Ladung des Reizes zu entschärfen (Kaltwasser 2016). Vera Kaltwasser betont zudem, dass die Selbstregulationskräfte durch Achtsamkeitsinterventionen gestützt werden (Kaltwasser 2022).

Auswirkungen auf das Gehirn

Studien zeigen, dass Achtsamkeitsübungen Auswirkungen auf das Gehirn haben. Bereits nach wenigen Wochen der Ausübung sind funktionelle sowie auch strukturelle Veränderung erkennbar (Tang, Hölzel, und Posner 2015).

Mittels Tomographie kann wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass beispielsweise durch die Konzentration auf Meditationsübungen eine höhere Aktivität im präfrontalen Kortex zustande kommt. Ebenso sind nicht nur kurzzeitige, sondern auch langfristige Gehirnveränderungen nachweisbar. Nachgewiesen wurde ausserdem, dass sich die Hirnrinde bei regelässigem Meditieren verdickt. Die Hirnrinde, die äusserste Schicht und zudem der jüngste Teil des Gehirns ist zentral für Funktionen wie die Sinneswahrnehmung und die Steuerung der Motorik. Auch konnte nachgewiesen werden, dass der Mandelkern schrumpft. Ein schrumpfender Mandelkern ist wiederum ein Merkmal dafür, dass ein reduziertes Stressempfinden vorliegt (Maren M. Michaelsen und Esch 2021).

Aufmerksamkeitsregulation

Achtsamkeitsübungen haben Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitsregulation. Durch das Wiederholen der Übung fällt die Fokussierung leichter und das Bemerkens von abdriftenden Gedanken wird einem bewusster. Auch der Umgang mit Störungen wird durch ein Training verbessert. Hinzukommend kann die Aufmerksamkeit auch bewusst ausgedehnt werden (Esch 2014).

Emotionsregulation

Im limbischen System befinden sich die Emotions- und die Motivationssteuerung. Die Zone der Selbstregulation in diesem System kann durch Achtsamkeitsübungen intensiviert werden.

Dies hat Auswirkungen auf die Desensibilisierung gegenüber negativer Emotionen und führt wiederum zu einem Zuwachs von Mitgefühl und Offenheit (Maren M. Michaelsen und Esch 2021).

Bewusstsein und Aufmerksamkeit

Wie schon Brown und Rayn (2003) das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit zur Achtsamkeitsdefinition dazunehmen, vertreten auch Walach (2019) und Kaltwasser (2019) den Standpunkt, dass die beide Grundkomponenten Bewusstsein und Aufmerksamkeit Teil der Achtsamkeitsdefinition seien.

Das Bewusstsein gehört zu den wichtigsten Funktionen des menschlichen Gehirns. Das Bündeln, Richten und Halten der Aufmerksamkeit ist Teil dieser Funktion. Walach (2019) bezeichnet das Bewusstsein als Strom aus Inhalten, auf die wir zugreifen können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diese richten.

Eine grundlegende Kompetenz für das Lernen ist die Aufmerksamkeitssteuerung. Diese Fähigkeit sollte durch stetiges, ritualisiertes Trainieren von Atemübungen erarbeitet werden. Die Atemübungen gelten als Achtsamkeitsübungen und helfen, wenn immer die Gedanken abschweifen, den Fokus wieder zu finden. Dies zu bemerken und das Bewusstsein zurück auf das Atmen zu lenken, bildet eine Basis für die langfristige Fähigkeit zu fokussieren und die exekutive Steuerungsfunktion zu stärken (Kaltwasser 2016). Es gehört also zur Bildungsaufgabe von Lehrpersonen, diese zentralen Fähigkeiten den Kindern zu lehren (Walach 2019).

4.1.3 Achtsamkeit durch natürliche Kompetenzen fördern

Jensen (2019) beschreibt in seinem Buch die natürlichen Kompetenzen. Diese beinhalten die Fähigkeiten, welche unser Herz, unser Körper, unsere Atmung, unser Bewusstsein und unsere Kreativität von Natur aus beinhalten. Das sogenannte Pentagramm der natürlichen Kompetenzen kann mittels Übungen gestärkt werden, sodass sie in jeder Lebenslage abgerufen werden können. Als Säugling sind die natürlichen Kompetenzen von Grund auf aktiv. Das Ziel der Übungen ist daher, die Kompetenzen wieder ins Bewusstsein zu rücken und sie als Fundament für ein gutes Lern- und Entwicklungsfeld anzuwenden, welches unter anderem Nähe, Präsenz, Empathie und Aufmerksamkeit beinhaltet (Jensen 2019).

Nachstehend werden die fünf natürlichen Kompetenzen erläutert:

Herz: Beziehungen bilden einen grossen Bestandteil des Lebens. Miteinander in Beziehung zu treten ist essenziell für das Wohlbefinden eines Jeden. Es geht um die Kunst, Vertrauen, Freundlichkeit, Anerkennungen, Akzeptanz, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen zu erschaffen. Auch aus entwicklungspsychologischer Sicht ist bekannt, dass für die Entwicklung von Lebensfreude und Selbstwertgefühl die erwähnten Eigenschaften von grundlegender Wichtigkeit sind.

Bewusstsein: Die Umgebung ganzheitlich wahrzunehmen, dies ist eine Fähigkeit, welche ein waches Bewusstsein benötigt. Das Bewusstsein kann gefördert werden, indem die Aufmerksamkeit gezielt auf kleine Dinge, wie beispielsweise die Atempausen, gelenkt wird.

Körper: Unser Körper ist für uns nicht wegzudenken. Der Körper befindet sich stets im Hier und Jetzt. Wenn es darum geht, sich mit der Gegenwart zu verbinden, dann ist der Austausch

mit dem eigenen Körper wichtig. Speziell bei Kindern kann das Körperbewusstsein gestärkt werden, wenn man in Kontakt mit dem Körper kommt. Situationen, in denen man angespannt ist, sind kontraproduktiv und unterbinden den Kontakt mit dem Körper. Dies führt dazu, dass das Lern- und Entwicklungspotenzial nicht vollkommen ausgeschöpft werden kann.

Atmung: Die Atmung ist ein wichtiger Anker der Aufmerksamkeit, wenn diese nach innen gerichtet wird. Die Atmung ist immer da und kann in verschiedenen Situationen genutzt werden, um die Körpermitte zu finden und wahrzunehmen. Das tiefe Einatmen aktiviert das Nervensystem und hilft zu entspannen. Jensen (2019) betont, dass eine tiefe Atmung einen positiven Effekt auf die biochemischen Reaktionen des Körpers hat.

Kreativität: Die Art, wie Menschen auf Impulse reagieren und handeln, ist die Bezeichnung von Kreativität. Diese Impulse werden von unserem Geist, unserem Körper und unseren Sinnen gesteuert. Es ist Teil der kreativen Kompetenz, ein Bewusstsein für diese Impulse zu erlangen, damit wir sie effektiver nutzen können.

Jensen (2019) hat durch die Definierung der natürlichen Kompetenzen fünf Grundübungen aufgebaut, welche helfen sollen, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Nachfolgend werden die fünf Übungen zusammengefasst.

Herz: Bei der Herzübung liegt der Schwerpunkt darauf, die Hand auf das Herz zu legen, den Herzbereich zu spüren und den Herzschlag wahrzunehmen.

Bewusstsein: Die Übung zur Bewusstseinsschulung strebt danach, das Bewusstsein für den physischen Raum, den man einnimmt, zu schärfen. Dieser erste Schritt der Übung wird durch die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf die gegenwärtige Position im Raum eingeleitet. Anschliessend werden Gedanken als flüchtige Phänomene betrachtet, vergleichbar mit Wolken am Himmel, die vorüberziehen können, ohne daran festzuhalten.

Körper: Die zentrale Komponente der Grundübung Körper liegt in der somatischen Achtsamkeit, wobei die Aufmerksamkeit auf die sensorischen Empfindungen des eigenen Körpers gelenkt wird. Dies beinhaltet beispielsweise die Wahrnehmung des Drucks und der Berührung des Stuhls. Eine Bewusstseinsreise durch den inneren Körper sowie die bewusste Empfindung der Extremitäten.

Atmung: Die Atemübung umfasst die achtsame Wahrnehmung des Atemflusses, einschliesslich des Ein- und Ausatmens, der damit verbundenen Körperbewegungen und der Regulation der Atemfrequenz sowie der bewussten Wahrnehmung von Atempausen.

Kreativität: Die Hauptaspekte dieser Übung bestehen darin, Impulse mit allen Sinnen wahrzunehmen. Dies beinhaltet die Wahrnehmung von Geräuschen und Geschmäckern, ohne sich jedoch auf jene zu fixieren. Gleichzeitig wird die Aufmerksamkeit auf den Körper gerichtet, um das Wohlbefinden und die Impulse, die der Körper aussendet, bewusst wahrzunehmen und dadurch die Entstehung von Gefühlen und Gedanken zu fördern (Jensen 2019).

Zusammengefasst dienen diese Übungen als Illustrationen dafür, wie durch die Anwendung der fünf natürlichen Kompetenzen die Fähigkeit zur inneren Achtsamkeit gefördert werden kann. Ein gemeinsames Merkmal aller Übungen besteht darin, dass es kein objektiv "richtiges" oder "falsches" Vorgehen gibt. Stattdessen wird betont, dass es erforderlich ist, auf die eigenen Empfindungen zu achten und dem inneren Erleben zu vertrauen. Der Fokus liegt bei jeder

Übung auf dem Prozess des Fühlens und der inneren Selbstwahrnehmung, wobei weniger Wert auf spezifische Inhalte oder Empfindungen gelegt wird. Es sei zudem angemerkt, dass in den Anleitungen durchgängig die Anrede "du" verwendet wird, um eine persönliche Verbundenheit zu fördern und den Effekt der Übungen zu verstärken. Selbst bei der Anwendung im Klassenverband wird empfohlen, die individuelle Anrede beizubehalten, um eine persönlichere Atmosphäre zu schaffen (Jensen 2019).

4.1.4 Bestehendes Achtsamkeitstraining in Schulen

Happy Panda Project

Happy Panda ist ein Projekt, in welchem Achtsamkeitsübungen mit Kindern durchgeführt werden. Das Training dauert zwölf Wochen und ist für Kinder von vier bis zehn Jahren geeignet. Einmal wöchentlich werden während 45 Minuten Achtsamkeitsübungen mit den Kindern durchgeführt. Auf eine altersentsprechende Art kommen die Kinder der Achtsamkeit näher und lernen, wie sie in ihrem Alltag praktiziert werden kann. Dr. Cécile Cayal, die Gründerin von Happy Panda, baut das Projekt auf Erfahrungen von amerikanischen Achtsamkeitsprogrammen auf und hat damit ein vergleichbares Angebot für Deutschland geschaffen. Happy Panda gibt den Teilnehmenden die Chance, Achtsamkeit kennenzulernen und zu erkennen, dass sie eine Art der Aufmerksamkeit ist. Darauf baut die erste Säule des Programmes. Die zweite Säule beruht auf der Akzeptanz auszutauschen, welche Erfahrungen man gemacht hat und ob diese auch ohne Bewertung wahrgenommen werden. Die dritte Säule bezieht sich auf die sozial-emotionale Intelligenz und umfasst das Erkennen, das Einordnen und das Sprechen über Gefühle. Die Lektionen laufen meist in ähnlicher Form ab. Die Ritualisierung ist von grosser Bedeutung und gibt den Kindern die nötige Struktur und Sicherheit. Auch arbeitet das Programm immer wieder mit Wiederholungen und neuen Elementen. So erlangen die Kinder nach und nach die Kompetenz, ihre Körper- und Sinneswahrnehmung, ihre Atmung und ihre Gefühle einzuordnen (Cayla, o. J.).

AISCHU

AISCHU ist ein Rahmenprogramm, welches den deutschen Lehrplan unterstützt. Dabei integrieren die Lehrkräfte verschiedene Übungen, damit eine Bewusstseinsbildung stattfinden kann. Es handelt sich um eine Verbindung zwischen dem bestehenden Angebot der Schule und der Persönlichkeitsentwicklung. AISCHU ist ein aufbauendes Programm, welches in bestimmten Zeitpunkten erfolgen muss, bestehend auf drei Voraussetzungen: verlässliche Haltung der Lehrperson, einbindende Arbeitsweise der Schüler und Schülerinnen und Integration von Achtsamkeitsübungen im Schulalltag (Kaltwasser 2016).

4.1.5 Aktueller Forschungsstand

Seit mehreren Jahren wird die Wirkung von Achtsamkeit auf den Menschen erforscht. Zentrale Auswirkungen ergaben sich auf die Gesundheit, das Stresserleben, das Immunsystem, die Gene sowie das Gehirn. Einen achtsamen Umgang mit sich selbst zu haben, fördert die Kompetenz in alltäglichen Situationen. Bei sich zu bleiben, seinen Körper sowie Gedanken und Gefühle auf Distanz zu beobachten und nicht gleich zu reagieren, sondern bewusst zu beobachten (Altner 2012). Nachgehend werden mehrere Studien analysiert und die aktuellen Standpunkte der Wissenschaft dargestellt.

Integration von Achtsamkeit in der Schule

Aktuelle Forschungserkenntnisse weisen darauf hin, dass das Achtsamkeitstraining die Kompetenzen der Selbstregulation von Aufmerksamkeit und Emotionen verbessert. Übermäßiger Stress schadet dem Gehirn und trotzdem müssen die verschiedenen Stressoren, welche sich in der Schule ergeben, von den Kindern ausgehalten werden (Meiklejohn u. a. 2012). Meiklejohn u.a (2012) betonten, dass sich anhaltender Stress bei Kindern negativ auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen und das Arbeitsgedächtnis auswirkt und dass das Achtsamkeitstraining eine effektive Lösung sei.

Schulen, welche bereits mit Achtsamkeitsansätzen arbeiten, haben festgestellt, dass positive Auswirkungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler sowie auch auf Seiten der Lehrpersonen zu verzeichnen sind (Zenner, Herrnleben-Kurz, und Walach 2014). Zenner u.a. (2014) betonen, dass eine höhere Konzentration, ein emotionaler Ausgleich und eine geringe Stressempfindlichkeit spürbar sind. Durch die Praxis der Achtsamkeit lernen die Kinder ihre Gedanken zu kontrollieren, ihre Aufmerksamkeit zu lenken und ihre Emotionen zu regulieren. Dies ermöglicht es ihnen, besser mit Frustration umzugehen und sich selbst zu motivieren. Darüber hinaus fördert das Achtsamkeitstraining Eigenschaften wie Empathie, Mitgefühl und Kreativität (Zenner, Herrnleben-Kurz, und Walach 2014).

Studie Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Prof. Kabat-Zinn ist jener Wissenschaftler, der bereits Ende der 70er-Jahren achtsamkeitsbasierte Interventionen durchgeführt und er geforscht hat (Kaltwasser und Hurrelmann 2013). Erwachsene können Achtsamkeit durch eine Vielzahl von meditationsbasierten Übungen kultivieren, zu denen auch das MBSR-Training (Mindfulness Based Stress Reduction) gehört (Zelazo und Lyons 2012). Durch die Achtsamkeitsschulung, die in einem achtwöchigen Programm aufgebaut ist, wird eine beobachtende und nicht reaktive Haltung gegenüber den eigenen Gedanken, Emotionen und Körperzuständen geübt. Die Gruppenzeit findet während dieser acht Wochen jeweils zweieinhalb Stunden pro Woche statt. Begleitet durch die Leitung des Kurses werden die Teilnehmenden durch Übungen geführt, in denen es um Meditation und eine Reise durch den Körper geht. Hauptfokuspunkt ist dabei die Atmung, welche als Stützpunkt dient und einen Anker der Übungen darstellt, so wie sie es auch im Alltag sein kann. Das Kernziel der MBSR ist die Selbstregulation. Durch die gezielte Achtsamkeitsschulung kann eine Sensibilisierung der Haltung bezüglich der eigenen Emotionen, Gedanken und Körperzustände trainiert werden (Kaltwasser und Hurrelmann 2013). MBSR hat sich in klinischen Settings als unterstützende Massnahme bei einer Vielzahl von Erkrankungen bewährt. Von chronischen Schmerzen und Krebs bis hin zu Angststörungen und Depressionen (Zelazo und Lyons 2012).

Studie Mindfulness in Education- Achtsamkeitsschulung in den USA

In Amerika wird vermehrt Mindfulness an Schulen angewendet. Spannend zu sehen ist, dass in den USA Methoden der Kontemplation, Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit bereits im Schulalltag etabliert sind (Kaltwasser und Hurrelmann 2013).

Das Mindful Awareness Research Center «MARC» ist eine Einrichtung an der University of California, Los Angeles (UCLA), die sich der Erforschung und Förderung von Achtsamkeit und

bewusstem Bewusstseinszustand widmet. «MARC» bietet eine Vielzahl von Programmen, Kursen und Ressourcen an, die das Ziel haben, Achtsamkeit in verschiedenen Bereichen des Lebens zu fördern. Diese Programme umfassen Achtsamkeitstrainings, Meditationen, Workshops, Vorträge und Behandlungen. Darüber hinaus engagiert sich «MARC» in der wissenschaftlichen Forschung, um die Auswirkungen von Achtsamkeit auf die körperliche und psychische Gesundheit sowie auf das Wohlbefinden zu untersuchen. Durch die Kombination von Forschung und Praxis trägt das Mindful Awareness Research Center dazu bei, das Verständnis für Achtsamkeit zu vertiefen und ihre Anwendung in verschiedenen Lebensbereichen zu fördern. Prof. Lidia Zylowska hat ein Achtsamkeitstraining als Intervention beim Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom durchgeführt. Die Ausübung von Sitzmeditation, Atmungsbeobachtung und der Beobachtung des inneren Selbstgespräches hat zu spezifischen Auswirkungen geführt. Die Studie ergab deutliche positive Veränderungen in den Bereichen Aufmerksamkeit und Hyperaktivität. Teilnehmende zeigten eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit in Tests, die verschiedene externe Reize simulierten. Zusätzlich berichteten die Teilnehmenden nach Abschluss des Programms von einem Rückgang von Angstzuständen und depressiver Symptomen (Kaltwasser und Hurrelmann 2013).

Studie zu AISCHU

AISCHU ist ein Konzept, das die Achtsamkeit in den Schulalltag integriert. Mit einer quantitativen Prä- und Postmessung wurden die Auswirkungen eines zwölfwöchigen Achtsamkeitsprogrammes gemessen, welche sich auf das Stressempfinden und die Emotionsregulation beziehen. Es wurden qualitative Interviews mit den teilnehmenden Schülern und Schülerinnen der 5. Jahrgangsstufe eines Gymnasiums durchgeführt. Auch wurden bei der Auswertung die Lehrpersonen miteingeschlossen. Die Resultate zeigen, dass die Achtsamkeitsübungen die Schüler und Schülerinnen positiv beeinflussen. Ein angenehmes und entspanntes Gefühl wird genannt und Gedanken, welche vorbeiziehen während der Durchführung. Ebenso wurde eine hohe Akzeptanz gegenüber den Übungen gezeigt. Die Lehrkräfte verweisen auf die schulischen Rahmenbedingungen als wichtigen Einflussfaktor. Sie bestätigen, dass es für eine flächendeckende Integration von in den Lehrplan wichtig sei, dass jede Lehrperson das Programm unterstützte und aktiv umsetzte. Zum Schluss kann gesagt werden, dass die Studie zeigt, wie wichtig ein einfach zugängliches Programm ist. Da die Stichprobe eher klein war, können die Ergebnisse der Studie nicht verallgemeinert werden. Es lassen sich daher keine eindeutigen Schlussfolgerungen ziehen. Dennoch wird das AISCHU Programm weiter angewendet und positiv aufgefasst (Weber u. a. 2016).

Studie zu den Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen

Flook u.a. (2010) starteten eine Studie, in welcher 64 Kinder aus einer zweiten und dritten Klasse an einem achtwöchigen Mindful Awareness Practices - Programm teilnahmen. Das Programm dauerte acht Wochen und fand zweimal pro Woche für jeweils 30 Minuten statt. Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen beantworteten anhand von einem Fragebogen, vor und nach dem Programm, Fragen zu den exekutiven Funktionen. Kinder, welche das Mindful Awareness Practices-Programm absolvierten, zeigten eine signifikante Verbesserung der exekutiven Funktionen. Der Zuwachs war vor allem in der Verhaltensregulation und der Metakognition sichtbar. Die Wirksamkeit des Programms wurde von Erziehungsberechtigten

und Lehrpersonen positiv bewertet. Dies zeigt, dass in verschiedenen Settings Veränderungen spürbar waren (Flook u. a. 2010).

Studie Mindfulness in the Classroom

Obwohl die Studie mit Schüler und Schülerinnen aus einer sechsten Klasse an einer Bostoner Charter-Schule noch klein ist, fügt sie sich in eine wachsende Menge von Forschungsergebnissen über die Rolle von Achtsamkeit im Klassenzimmer ein. Es wurde festgestellt, dass diejenigen Kinder, die an einem achtwöchigen Achtsamkeitskurs teilnahmen und die Achtsamkeitsübungen durchgeführt hatten, weniger gestresst waren und besser in der Lage waren, sich auf den Moment zu konzentrieren und ihre Emotionen zu regulieren. Unter der Anleitung von Instruktor:innen von «Calmer Choice» - einer Organisation für Achtsamkeitserziehung - lernten die Schüler verschiedene Techniken. So beispielsweise die Konzentration auf einen Stein während einer Minute. Die Selbstkontrolle verbesserte sich eindeutig. Gehirnschans zeigten auch, dass ihre Amygdalas, die für Emotionen verantwortlich sind, weniger auf ängstliche Gesichter reagierten. Dies weist darauf hin, dass das Gehirn weniger empfindlich auf Stress war. Schlussfolgernd legen die Ergebnisse nahe, dass Achtsamkeitsunterricht die Aufmerksamkeit steigern und die Stressbewältigung fördern kann (Gutierrez u. a. 2019).

4.1.6 Wie man Achtsamkeit im Unterricht einbauen kann

Vera Kaltwasser (2016) betont, dass es für die Integration von Achtsamkeit in den Unterricht nicht nur wichtig ist, Hintergrundwissen über Achtsamkeit zu haben, sondern dass auch die Einstellung zur Achtsamkeit wesentlich ist. Daraus kann abgeleitet werden, dass auch die innere Überzeugung über Achtsamkeit eine grosse Rolle spielt. Die Essenz von Achtsamkeit liegt weniger in der reinen Wissensvermittlung, sondern vielmehr in einer inneren Haltung, der Lehrperson, die im Schulalltag aktiv praktiziert und vorgelebt werden sollte. Besonders bedeutsam ist es, dass Lehrpersonen sich bewusst mit ihren persönlichen Erfahrungen auseinandersetzen und sich wertfrei den Momenten zuwenden, in denen Achtsamkeit nicht präsent ist (Monstein 2019).

Die Nutzung der Atmung als Übungseinheit für Achtsamkeit ist eine zugängliche Praxis, die ohne zusätzliches Material durchgeführt werden kann. Die Atmung ist ein elementarer und unwillkürlicher Teil des menschlichen Körpers, die jedoch auch bewusst gesteuert werden kann. Dieser Wechsel zwischen automatischer und bewusster Atmung ermöglicht es, eine Verbindung zwischen dem Bewusstsein und dem unbewussten Körperprozess herzustellen (Kaltwasser 2016). Die bewusste Wahrnehmung der Atmung bietet einen Zugang zur Empfindung des eigenen Körpers (Ott 2010). Insgesamt zeigt die Nutzung der Atmung als Achtsamkeitsübung die Bedeutung eine einfache, aber effektive Methode, um das Bewusstsein zu schärfen und das Wohlbefinden zu fördern (Kaltwasser 2016). Die Atmung gehört wie bereits von Jensen (2019) in seinem Konzept der natürlichen Kompetenzen beschrieben, zu einem wichtigen Teil der Ausübung der Achtsamkeit. Da Atemübungen keine Vielzahl an Materialien verlangen, kann man sie ohne grösseren Aufwand im alltäglichen Schulunterricht einbauen. Legt ein Kind beispielsweise die Hand an einen Baum, stellt dies einen kinästhetischen Anker dar und kann helfen den Atmen zu beobachten (Monstein 2019).

Das Schliessen der Augen ist häufig Teil von Achtsamkeitsübungen und ist ein gutes Merkmal einer Achtsamkeitsübung. Dabei wird die Aufmerksamkeit fokussiert und visuelle Reize, die oft Ablenkung mit sich bringen, werden ausgeklammert. Kaltwasser (2016) beschreibt dies als eine effektive Methode, um die sensorische Überlastung zu reduzieren und das Bewusstsein auf innere Erfahrungen zu lenken. Durch das Ausschalten visueller Reize können Praktizierende tiefer in ihre Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen eintauchen, was zu einer fundierten Achtsamkeitspraxis führt (Kaltwasser 2016).

Für das Übermitteln der Achtsamkeitsübungen ist von Bedeutung, dass die vermittelnden Anweisungen vereinfacht werden. Requisiten oder konkrete Metaphern werden genutzt, um Kindern zu helfen, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren. Darüber hinaus wird das achtsame Bewusstsein der Kinder für taktile Empfindungen gefördert, indem sie ermutigt werden, die Requisiten hinter dem Rücken zu halten und auf die taktile Wahrnehmung zu achten. Solche Übungen bieten die Möglichkeit, oft übersehene Aspekte ihrer Erfahrung hervorzuheben, wenn die Kinder den Gegenstand berühren ohne ihn dabei zu betrachten (Zelazo und Lyons 2012).

Um im Schulalltag konkrete Momente der Achtsamkeit zu schaffen, bieten sich Themen an, die auf den täglichen Erfahrungen und Empfindungen der Kinder aufbauen. Themen, welche eine Verbundenheit mit der Erde als Lebensraum, der Natur, den Tieren und vor allem den Menschen beinhalten, die den Schülerinnen und Schülern vertraut sind, vereinfachen den Einstieg in ein Achtsamkeitsthema (Karrer 2019).

4.1.7 Die Arbeit mit der Handpuppe

Im folgenden Abschnitt wird die Arbeit mit Handpuppen im allgemeinen sowie in Bezug auf den Kindergartenalltag beschrieben. Es werden grundlegende Fakten zum Puppenspiel dargelegt, wie zu Beispiel verschiedene Gründe zum Einsatz der Puppen bei Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren.

Von der Unterhaltung im Puppentheater bis hin zur Therapie von Kindern sind Handpuppen laut Möller (2022) beliebt bei Kindern, da sie Ängste nehmen und Freude verbreiten können, ohne dass Worte notwendig sind. Es sei eine Welt der Fantasie, welche die Kinder in ihren Bann ziehe und vielfältige Einsatzmöglichkeiten biete (Möller 2022). Teubler (2019) ist der Ansicht, dass in der pädagogischen Arbeit im Kindergarten Handpuppen eine bedeutende Rolle spielen. So soll es den Kindern oft leichter fallen, mit einer Handpuppe zu interagieren als mit einem Erwachsenen. Bereits die bloße Betrachtung der Handpuppe soll Kinder in Begeisterung versetzen. Dabei scheine es keine Rolle zu spielen, dass die Kinder sehen können, dass die Puppe von der Hand einer erwachsenen Person gesteuert und bewegt werde. Die Puppen haben in den Augen der Kinder trotzdem die Berechtigung lebendig zu sein (Teubler 2019).

Handpuppen können ganz unterschiedliche Rollen einnehmen und so in diversen Unterrichts- und Klassensituationen eingesetzt werden können. Von der Konfliktlösung über das Erlernen von Liedern und Gedichten bis hin zum Setzen von Grenzen, können Handpuppen laut Möller (2022) jegliche Aufgaben übernehmen. Noch spannender sei jedoch, dass die Puppen nicht in einer Aufgabe eingeschränkt sind, sondern ihre Rollen immer wieder anpassen und neu entdecken können. Der ausgewählte Charakter einer Handpuppe sei ein weiterer entscheidender Aspekt für deren Bespielung. Durch das genaue Auseinandersetzen (Aufbau von einem Lebenslauf, Bekanntmachung mit der Stimme, Namensgebung, Charaktereigenschaften

inklusive Vorlieben, eventuell Familienstammbaum) vom Puppenspieler oder von der Puppenspielerin mit der persönlich gewählten Handpuppe kann er / sie diese authentischer bespielen (Möller 2022).

4.2 Sozial-emotionale Kompetenz

Neben den Fachkenntnissen (hard-skills) werden in der Schule und in der Ausübung eines Berufs vermehrt auch sozial-emotionale Kompetenzen (soft-skills) benötigt. Soft-skills wie Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Mitgefühl oder die Fähigkeit Konflikte gewaltfrei austragen zu können, liegen der Inhibition zugrunde (Valentien 2022).

Nach Pfeffer (2019) wird zu Beginn eine Unterscheidung zwischen der sozialen und der emotionalen Kompetenz vorgenommen. Die emotionalen Kompetenzen wird beschrieben als die Fähigkeit, mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen angemessen umzugehen (Pfeffer 2019). Es gibt Bereiche, welche Kinder zur Entwicklung der emotionalen Kompetenz nutzen können: der eigene mimische Emotionsausdruck und das Erkennen des Ausdrucks bei anderen, der sprachliche Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und das Wissen darüber sowie die selbstgesteuerte Emotionsregulation (exekutive Fähigkeiten) (Pfeffer 2019). Gemäss Saarni (2002) können die emotionalen Kompetenzen in acht Schlüsselkompetenzen eingeteilt werden, welche von den Kindern während des gesamten Entwicklungsverlaufs erworben werden. Saarni (2002) selbst beschreibt ihr Modell als nicht abgeschlossen, da es durch weitere Elemente erweitert werden kann. Die acht Kompetenzen hat sie wie folgt aufgegliedert (Saarni 2002):

1. Wahrnehmen und Einordnen der eigenen Gefühle und Bedürfnisse

Die Kinder lernen, ihre eigenen Körpersignale zu spüren und danach zuzuordnen. Sobald die Kinder diese Körpersignale zuordnen können, beginnen sie, einzelne Gefühle voneinander zu unterscheiden. Die Kinder werden achtsam in Bezug auf die eigenen Empfindungen und können ihren emotionalen Zustand bewusst wahrnehmen.

2. Erkennen der eigenen und fremden mimischen und gestischen Gefühlsausdrücken

Die einzelnen Kinder lernen den Gefühlsausdruck von anderen Kindern und Erwachsenen einzuordnen. Das Wahrnehmen verschiedener Ausdrucksformen und Intensitäten der aktuellen Gefühlslage, der achtsam Umgang mit anderen Personen, sowie die Wahrnehmung interkultureller und körpersprachlicher Signale, ist ein weiterer Entwicklungsschritt in der zweiten Phase nach Saarni (2002).

3. Das Ausdrücken von Gefühlen auf verbale und nonverbale Weise

Auf der genannten Stufe lernen die Kinder ihre eigenen Gefühle den Umständen angemessen nach aussen zu kommunizieren. Sie verfügen über unterschiedliche mimische sowie gestische Ausdrucksweisen und über ein genügend umfassendes Vokabular, um sich sprachlich ausdrücken zu können. Die Kinder kennen die kulturellen Ausdrucksregeln ihrer eigenen Gesellschaft und lernen die Regeln anderer Kulturen kennen.

4. Entwicklung der Fähigkeit zur Empathie

Die Kinder lernen die Perspektive anderer Kinder sowie von Erwachsenen einzunehmen. Ebenfalls wird in der Schlüsselkompetenz das Empfinden von Mitgefühl und das Einfühlen in eine bestimmte Situation erlernt.

5. Erkennen von Unterschieden zwischen dem inneren Erleben und dem äusseren Ausdruck eines Gefühls

Die Kinder lernen bei dieser Kompetenz, ihren Gefühlsausdruck gezielt zu steuern und bestimmte Gefühle bewusst zu verbergen. Ebenso lernen sie, dass der äussere Eindruck nicht zwingend mit den inneren Empfindungen übereinstimmen muss.

6. Der Umgang mit negativen Emotionen und Stress sowie die selbstgesteuerte Regulation eigenen Emotionen

Die Kinder erlangen das Wissen, dass Gefühle veränderbar sind, hervorgerufen und aufrechterhalten werden können. Die Kinder entwickeln ihre Impulskontrolle, um sich beruhigen und entspannen zu können. Ebenso erlernen sie Strategien zur Bewältigung von Wut, Angst, Trauer und Stress. Sie lernen ihre Ressourcen so zu steuern, dass sie diese jederzeit zur Verfügung haben.

7. Das Wissen, dass alle zwischenmenschlichen Beziehungen von der emotionalen Kommunikation entschieden werden

Die Kinder erlangen ein Verständnis dafür, dass die Gefühle mit den unterschiedlichen Kommunikationspartnern variierend auftreten. Sie lernen, die unterschiedlichen Arten von Beziehungen, die sie pflegen, zu unterscheiden (Kolleginnen und Kollegen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen etc.) und können ihre emotionale Kommunikation daran anpassen. Auch wird ihnen bekannt, dass die Art ihrer emotionalen Ausdrucksweise eine Auswirkung auf die Beziehung und Kommunikation hat.

8. Die emotionale Selbstwirksamkeit wird erlangt

Die Kinder lernen, die eigenen Emotionen zu akzeptieren und mit schwierigen Gefühlen wie Wut oder Angst umzugehen, ohne davon überwältigt zu werden. Die Kinder fühlen sich selbstwirksam und wissen, dass sie eine Situation verändern können und wollen aktiv problematische Situationen lösen. Sie können also ihre Emotionen grösstenteils selbst steuern und dabei auf sich achtgeben.

In der Zusammenstellung der acht Schlüsselkompetenzen nach Saarni (2002) wird klar, dass vor allem auf den Umgang mit den eigenen Gefühlen ein Hauptaugenmerk gelegt wird. Jedoch kommt auch der Austausch im sozialen Umfeld zu tragen (Saarni 2002).

Die soziale Kompetenz ist als sehr eng an die emotionale Kompetenz gekoppelt (Pfeffer 2019). Nur der Umgang mit den eigenen Gefühlen sowie das Wahrnehmen und Verstehen der Gefühlslage von anderen Menschen lässt uns mit unseren Mitmenschen in Beziehung treten und diese Beziehungen aufrechterhalten. Zu den sozialen Kompetenz zählen gemäss Pfeffer (2019) auch bereits genannte Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, Konflikte angemessen zu lösen, hinzu (Pfeffer 2019). Der von Pfeffer (2002) zitierte Psychologe Kanning (2002) betont, dass keine einheitliche Definition für die soziale Kompetenz festgelegt werden kann. Vielmehr bestehen zahlreiche Definitionsansätze, welche von ganz unterschiedlichen Standpunkten ausgehen. Während es bei einigen Ansätzen mehr um die Fähigkeit geht, eigene Gefühle und Bedürfnisse in der Kommunikation mit anderen

auszudrücken und zu vertreten, ist bei anderen der Aspekt der Anpassung an kulturelle Regeln und Normen ausschlaggebend (Kanning 2002).

Kanning (2002) spricht sich aber dafür aus, dass diese Standpunkte nicht zwingend in einem Widerspruch stehen müssen. Weitere Unstimmigkeiten ergeben sich in den vorhandenen Definitionen, wenn man untersucht, inwieweit soziale Kompetenz als Potenzial betrachtet werden kann (Kanning 2002). Anton und Weiland (1993) definieren soziale Kompetenz als die erfolgreiche Durchsetzung eigener Rechte, ohne die Rechte anderer zu verletzen (Anton und Weiland 1993). In ihrem Verständnis wird Kompetenz nicht als Potenzial, sondern als Ergebnis eines Interaktionsverhaltens betrachtet. Gemäss Quellen am Ende des Absatzes umfassen sowohl das Potenzial als auch die erfolgreiche Umsetzung desselben unter dem Begriff der Kompetenz. Obwohl der Unterschied zwischen Potenzial und Verhalten wichtig ist, wird dieser in keiner der Definitionen explizit behandelt. Es ist zu beachten, dass das Vorhandensein eines Potenzials nicht zwangsläufig bedeutet, dass dieses in jeder konkreten Handlung erfolgreich umgesetzt wird. Allein aus der Tatsache, dass jemand beispielsweise einen bestimmten Konflikt nicht friedlich lösen kann, lässt nicht auf eine generelle Unfähigkeit zur Konfliktlösung schliessen (Kanning 2002).

Nach Kanning (2002) ist der Begriff der sozialen Kompetenz, wie auch viele andere Begriffe im Fachgebiet Psychologie, nicht frei von einer Bewertung. Über soziale Kompetenzen zu verfügen, ist sowohl aus wissenschaftlicher Sicht als auch im alltäglichen Sprachgebrauch positiv konnotiert. Personen, die sich sozial kompetent verhalten, zählen also als «korrekt» oder «richtig». Im wissenschaftlichen Sinne ist nach Kanning (2002) jedoch nicht ausschlaggebend, ob das Verhalten einer Person sozial kompetent ist. Vielmehr ist der Kontext, in dem das Verhalten gezeigt wird, folgenreich (Kanning 2002).

Pfeffer (2002) verweist darüber hinaus auf die zwei deutschsprachigen Psychologinnen, welche in einem Drei-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz die inneren Prozesse, Verhaltensweisen und Auswirkungen dieser Kompetenzen beschreiben (Pfeffer 2019). Gemäss Malti und Perren (2016) soll jenes Modell als Arbeitsmodell dienen und ist nach den konstruktivistischen Ansätzen aufgebaut. Es untersteht den handlungstheoretischen Überlegungen zur Vereinheitlichung der Aspekte Kognition, Emotion, Motivation und Verhalten. Dabei sollen die Ebenen als durchlässig und veränderbar betrachtet werden (Malti und Perren 2016). Die drei Ebenen werden wie folgt beschrieben (Malti und Perren 2016):

1. Ebene: Die erste Ebene inkludiert unterschiedliche intrapsychische Prozesse. Dazu gehören Fertigkeiten sozial-kognitiver, sozial-emotionaler sowie motivationaler Art.
2. Ebene: In der zweiten Ebene werden die verhaltensnahen Kompetenzen oder auch das soziale Verhalten angegliedert, welches sie weiter in selbst- und fremdororientiert differenzieren.
3. Ebene: Die gesamten Auswirkungen der vorhandenen oder nichtvorhandenen sozialen Kompetenzen auf die psychosoziale Anpassung stehen in der dritten Ebene im Fokus. Auf dieser Stufe können Auswirkungen auf das Individuum sowie auch auf die Qualität der Beziehungen zu anderen Personen festgemacht werden. Bei den Auswirkungen auf das

Individuum werden hierbei hauptsächlich die Gesundheit und das Wohlbefinden der betroffenen Person genannt.

4.3 Exekutive Funktionen

In den folgenden Abschnitten werden die exekutiven Funktionen beschrieben. Des Weiteren wird auf deren genaue Lage im Hirn eingegangen und in diesem Zusammenhang kurz erklärt, wie der präfrontale Kortex aufgebaut ist. Zudem wird eine spezifische Auseinandersetzung mit der Inhibition innerhalb der exekutiven Funktionen aufgeführt. Ebenso wird thematisiert, wie die exekutiven Funktionen im Kindergarten gefördert und geübt werden können. Dazu werden einige bereits erforschte Methoden vorgestellt und beschrieben. Schlussendlich folgt eine Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnisse, der aufgeführten und bereits bekannten Methoden, welche für den weiteren Aufbau der Arbeit von zentraler Bedeutung sind.

4.3.1 Grundlagen

Bei den exekutiven Funktionen handelt es sich um einen Sammelbegriff für die Grundlage der Selbstregulation. Unter Selbstregulation wird die Fähigkeit verstanden, die eigenen Gefühle und das Verhalten kontrolliert zu steuern (Walk und Evers 2013). In den meisten Definitionen von exekutiven Funktionen werden die drei Teilaspekte Inhibition (wie im Kapitel 3.1.2 beschrieben), Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität unterteilt (Hunter 2012). Diese drei Teilbereiche arbeiten laut unterschiedlicher Studien unabhängig voneinander. Trotzdem sind sie in stetigem Kontakt. Je nach Aufgabentyp werden andere exekutive Funktionen benötigt und eingesetzt (Walk und Evers 2013a). Typische Alltagsbeispiele für exekutive Funktionen sind: das Organisieren, das Planen, das Sich-selbst-Überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und das Vergleichen vergangener und gegenwärtiger (Brunsting-Müller 2011; Dawson und Guare 2018). Dies sind grundlegende Fähigkeiten, die für das menschliche Lernen wichtig sind und die dabei helfen, Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen (Klinkhammer, Voltmer, und Salisch 2022; Dawson und Guare 2018). Brusting (2009) betont, dass exekutive Funktionen kognitive Tätigkeiten sind, die für die Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle notwendig sind. Diese kognitiven Tätigkeiten helfen besonders in anspruchsvollen Situationen bewusst und überlegt zu handeln (Walk und Evers 2013). Laut unterschiedlicher Studien sind die exekutiven Funktionen und die darin inkludierte Selbstregulation (Inhibition), aufgrund ihrer zentralen Funktion bei der Bewältigung kognitiver und sozialer Herausforderungen in nahezu allen Lebensbereich nicht wegzudenken (Quante u. a. 2016). Nach Roebers u.a. (2020) haben die exekutiven Funktionen besonders in den Situationen, in welchen, Abweichung von den automatisierten Denk- und Handlungsweisen notwendig sind, eine tragende Rolle (Roebers u. a. 2020).

Angegliedert sind die exekutiven Funktionen im präfrontalen Kortex. Die Stirnhirnregion, zu welcher der präfrontale Kortex gehört, durchläuft während der Phase zwischen drei und sieben Jahren eine schnelle und grosse Entwicklung, ist aber erst mit rund 25 Jahren komplett entwickelt (Deffner, Braunert, und Hille 2016). Aus diesem Grund haben die meisten Kindergartenkinder auch noch keine einwandfreien exekutiven Fähigkeiten (Braaten 2023). Die Teilbereiche entwickeln sich trotz der Lokalisierung am selben Ort, nicht parallel. Durch unterschiedliche Studien konnte belegt werden, dass die exekutiven Funktionen in unterschiedlichen Teilen des präfrontalen Kortexes angesiedelt sind. Ein Beispiel dafür ist, dass

das Behalten von wichtigen Informationen im Arbeitsgedächtnis jenen Teil des präfrontalen Kortex betrifft, der lateral gelegen ist (Ben-Soussan, Glicksohn, und Srinivasan 2023). Im Gegensatz dazu wird laut unterschiedlichen Studien beispielsweise das Umschalten zwischen verschiedenen Aufgaben, also die kognitive Flexibilität, eher dem medialen präfrontalen Kortex zugeordnet (Crone u. a. 2015; Rushworth u. a. 2004). Der Umgang mit den eigenen Emotionen, also die Inhibition wird nach (Roberts 2000) im Bereich des orbitofrontalen Kortex eingeordnet (Huizinga, Dolan, und Van Der Molen 2006).

Während die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses erst mit ca. drei Jahren stark sichtbar wird, sind Anzeichen der Inhibition bereits mit knapp sechs Monaten erkennbar (Deffner, Braunert, und Hille 2016). Insgesamt entwickeln sich die exekutiven Funktionen entsprechend dem Wachstum des Frontalhirns, genauer dem präfrontalen Kortex. Daher findet die Reifung über einen langen Wachstumsprozess hinweg statt. Die grössten Reifungsschübe finden dabei zwischen dem dritten und sechsten sowie dem achten bis elften Lebensjahr und der Pubertät statt. Ab dem dritten Lebensjahr machen die Kinder einen grossen Sprung im Bereich der Impulskontrolle (Walk und Evers 2013a; Kubesch 2016).

Präfrontaler Kortex

Als präfrontaler Kortex wird der vordere Teil des Frontallappens bezeichnet. Wichtig dabei zu wissen ist, dass er sich nicht im Frontallappen befindet, sondern ein Teil davon ist. Innerhalb des Frontallappens besteht es neben dem präfrontalen Kortex zudem den primär motorischen Kortex, genauso wie die prämotorischen und supplementärmotorischen Areale (Karnath und Thier 2006). Der präfrontale Kortex steht mit nahezu allen anderen Kortexregionen in direkter oder indirekter reziproker Verbindung (eine Nervenbahn die zwei Zentren in beide Richtungen verbindet). Davon ausgenommen ist einzig die primäre sensomotorische Kortexregion. Der präfrontale Kortex wird in drei verschiedene Dimensionen unterteilt, die jeweils weitere Unterteilungen aufweisen. Die Aufgliederung besteht aus der Hemisphäre (links, rechts), der Region (lateral, medial, orbital) sowie dem Grad der Anteriorisierung (rostral, kaudal) (Kopp u. a. 2007).

4.3.2 Inhibition

Die Inhibition gehört zu den drei Teilen des exekutiven Systems. Zur Inhibition zählen wiederum drei Teilaspekte. Zum einen ist das die Frustrationstoleranz, die Impulskontrolle und die Aufmerksamkeitslenkung (Walk und Evers 2013). Unter Frustrationstoleranz versteht man die Fähigkeit, mit Enttäuschungen umzugehen und Bedürfnisse aufschieben zu können. Dies sollte geschehen, ohne dass die betroffene Person in Aggressionen oder Depressionen verfällt (Hiller und Vogler-Lipp 2010). Der Begriff der Frustrationstoleranz ist stark von Saul Rosenzweig geprägt. Er beschreibt, wie Personen mit langfristigen, psychischen Spannungen auskommen (Wenninger 2023). Die Impulskontrolle ist zuständig dafür die eigenen Gefühle zu kontrollieren und mit den Emotionen entsprechend überlegt umzugehen (Walk und Evers 2013a). Bei der Aufmerksamkeitslenkung geht es um die bewusste Steuerung und Beeinflussung der Aufmerksamkeit. Das Ziel der Inhibition ist es, Störreize und erste Impulse zu unterdrücken, damit Ziele und Handlungsabfolgen gewinnbringender umgesetzt werden können (Walk und Evers 2013). In diversen Definitionen wird die Inhibition auch als eine Art

inneres «Stopp-Schild» beschrieben, ohne welches es nicht möglich wäre, vor einer Handlung gezielte Überlegungen zu tätigen (Ehm, Lonnemann, und Hasselhorn 2017).

Zudem wurde in einer Studie nachgewiesen, dass zwischen der Inhibition und den sozialen Kompetenzen ein grosser Zusammenhang besteht. So wurde erwiesen, dass Kinder mit besseren Inhibitionsfähigkeiten nicht nur in der Sozialkompetenz Vorteile haben, sondern auch weniger Probleme in der Internalisierung (Minderwertigkeitsgefühle, Ängstlichkeit, depressive Verstimmungen) aufweisen (Rhoades, Greenberg, und Domitrovich 2009).

4.3.3 Förderung der exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen entwickeln sich, wie bereits im Abschnitt 3.2.1 erwähnt, gemeinsam mit der Entwicklung des präfrontalen Kortex. Was jedoch nur möglich ist, wenn die Kinder in einem begünstigten Umfeld aufwachsen können (Deffner und Ott 2021). Da dies aber nicht bei allen Kindern der Fall ist, ist es notwendig, dass in der Schule beziehungsweise dem Kindergarten fördernde Massnahmen betreffend der exekutiven Funktionen ergriffen werden (Deffner und Ott 2021).

Im Folgenden werden einige Programme vorgestellt, welche im Kindergarten- oder auch Schulalltag eingesetzt werden können, um die exekutiven Funktionen gezielt zu trainieren. Diese können je nach Programmart entweder täglich praktiziert oder im präventiven Bereich genutzt und umgesetzt werden.

4.3.3.1 EMIL – Emotionen regulieren lernen

“Mit den eigenen Gefühlen umgehen und im sozialen Miteinander das eigene Verhalten steuern zu lernen – Emotionen regulieren Lernen» (Quante u. a. 2016). Beim EMIL-Konzept geht es grundsätzlich darum, Kinder von drei bis sechs Jahren in der Selbstregulation und Perspektivenübernahme zu unterstützen und zu stärken. Bei der Förderung dieser Bereiche in Bezug auf die exekutiven Funktionen stehen hauptsächlich die sozial-emotionalen Kompetenzen im Vordergrund. Das Konzept wurde seit dem Start von unterschiedlichen Praktikern und Praktikerinnen begleitet, um die Umsetzbarkeit mit verschiedenen Kindergruppen gewährleisten zu können. Um sicherzustellen, dass die Methode funktionsfähig ist, wurden während dem Projekt wiederholt Feedbacks und Rückmeldungen von den Teilnehmenden sowie den Referentinnen und Referenten eingeholt. Die Inhalte und Methoden konnten darauf laufend optimiert und angepasst werden (Quante u. a. 2016).

Ziel des EMIL-Konzeptes ist es also, die Selbstregulation (Inhibition) und die Perspektivenübernahme der Kinder zu fördern, damit sie ihre eigenen Gefühle und Gedanken sowie ihr Verhalten zu kontrollieren lernen. Ausserdem sollen sie in der Lage sein, sich eigene Ziele zu setzen und diese nach erwünschter Zeitdauer erreichen zu können. Da die exekutiven Funktionen im Alltag immer wieder benötigt werden, ist es Ziel des EMIL-Konzeptes, in diesen Situationen anzusetzen und dies in Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachpersonen zu realisieren. Dabei geht es in grossen Teilen um die selbstregulationsfördernde Interaktion sowie die Gestaltung von Strukturen, welche ebenfalls die Selbstregulation fördern. Den pädagogischen Fachkräften wird nahegelegt, unterschiedliche Angebote wie Bewegung, Achtsamkeit, Entspannung und begleitetes Rollenspiel vermehrt in den Alltag zu integrieren.

Dabei wird auch immer wieder auf das Reflektieren der einzelnen Angebote hingewiesen, um diese gegebenenfalls optimieren zu können (Quante u. a. 2016).

Die Handlungsebene von EMIL knüpft in der Praxis an fünf unterschiedlichen Punkten an. Diese sind die Haltung (1), der Dialog und die Interaktion (2), die Strukturen (3), die unterschiedlichen pädagogischen Angebote (4) sowie «die kleinen Helfenden» (5).

Handlung (1): EMIL achtet darauf, die exekutiven Funktionen alltagsintegriert, kontinuierlich und dem Entwicklungsstand entsprechend zu fördern, sowie die Selbstregulation zu stärken (Quante u. a. 2016). Kinder können sich Aufgaben ausdauernder und konzentrierter gegenüberstellen, wenn sie intrinsisch motiviert sind und sie in ihren Handlungen positiv verstärkt werden. Für das Gelingen ist ebenfalls wichtig, dass die Kinder Selbstwirksamkeit erleben und sozial eingebunden sind (Diamond und Lee 2011). Aus diesem Grund werden auch die Pädagoginnen und Pädagogen bei der EMIL-Methode so geschult, dass sie den Kindern Vertrauen in deren Fähigkeiten und Fertigkeiten entgegenbringen und Räume schaffen, in denen sie eigenständig agieren können (Quante u. a. 2016).

Dialog und Interaktion (2): Laut Quante u.a. (2016) gibt es noch nicht viele aussagekräftige Studien dazu, wie die Entwicklung der exekutiven Funktionen und die Interaktion zwischen den Kindern und einer Fachkraft zueinanderstehen. Es scheint jedoch, als ob hauptsächlich Kinder mit weniger entwickelten exekutiven Funktionen stärker von ihrem Umfeld beeinflusst werden (positiv oder negativ). Dies könnte im Zusammenhang damit stehen, dass Kinder mit bereits gut ausgebildeten exekutiven Funktionen Störreize besser ausblenden können. Dieser Ausgangslagen entsprechend bezieht sich die EMIL-Methode auf die angewandten Gesprächsführungsansätze der Frühpädagogik und des ursprünglichen therapeutischen Bereiches. Diese scheinen besonders die Selbstregulation der Kinder optimal zu unterstützen. Die Kinder werden angeregt, eigenständig zu denken, zu handeln und Probleme zu lösen, unterschiedliche Perspektiven und somit Handlungsalternativen zu erkennen, zu akzeptieren sowie ihre eigene Emotionsregulation zu stärken. Die pädagogischen Fachpersonen haben die Aufgabe, die Gefühle der Kinder zu spiegeln und durch gezielte Fragen und Inputs den Kindern zu helfen, Probleme zu erkennen und zu bewerkstelligen (Quante u. a. 2016). Laut Escher und Messner (2015) gehört die Interaktion zwischen den Menschen zu den grundlegenden Entwicklungsquellen. Sie zitieren Vygotskij (1978), der in seiner Arbeit den sozialen Konstruktivismus beschrieb. Ebenso beschreibt Vygotskij (1978), dass die Kinder nur durch den sozialen Austausch mit einer anderen Person die Zone der nächsten Entwicklung erreichen können (Escher und Messner 2015).

Strukturen (3): Im EMIL-Konzept werden die Strukturen in vier Unterkategorien aufgeteilt: Raum und Material (a), Zeiten und Übergänge (b), Gruppenstruktur (c) sowie Regeln und Rituale (d). Die vier Bereiche beziehen sich jeweils auf die Bedingungen der Selbstregulation und des sozialen Miteinanders. Quante u.a. (2016) beschreiben, dass sich Kinder in einem klar definierten und strukturierten Raum, besser fokussieren können, als in einem weniger strukturierten Raum. Bei zu vielen Reizen aus dem Umfeld werden die exekutiven Funktionen der Kinder so stark beansprucht, dass sie schnell erschöpft sind. Aus diesem Grund ist es

wichtig, dass die pädagogischen Fachpersonen ihre Zimmer so einrichten, dass Aufteilung und Einrichtung klar sind und einzelnen Funktionsbereichen zugeteilt werden können. Reflektierend sollten sie sich, wo sich Kinder gerne aufhalten und welche Orte eher gemieden werden, um daraus Schlüsse zu ziehen und den Raum entsprechend anzupassen (Quante u. a. 2016). Damit Kinder lernen, sich selbst Ziele zu setzen und diese entsprechend zu erreichen, ist es laut der EMIL-Methode wichtig, dass sie genug Zeit haben, daran zu arbeiten. Aus diesem Grund empfehlen Quante u.a. (2016) den Kindern für ihre Projekte Zeit über mehrere Tage hinweg zu Verfügung zu stellen. Bei Gruppenzusammensetzungen soll laut der EMIL-Methode darauf geachtet werden, dass die Kinder in überschaubaren Gruppen zusammenfinden, in denen sie unterschiedliche Ideen und Meinungen haben, die dann gemeinschaftlich diskutiert werden können. Die Fachpersonen sollen dabei nur eine begleitende Rolle einnehmen und nur wenig selbst leitende Funktion übernehmen. Diese Regeln sollen in EMIL als Rahmen für die Kinder verstanden werden, in dem sie viel Freiraum für eigenes Handeln und Denken erlangen. Wie stark dieser vorgegebene Rahmen ist, hängt von der Entwicklung der exekutiven Fähigkeiten inklusive der Selbstregulation ab (Quante u. a. 2016).

Pädagogische Angebote (4): Bei der EMIL-Methode geht es hauptsächlich darum, dass Fachpersonen bereits bestehende Angebote prüfen. Dabei sollen sie darauf achten, wie stark die Selbstregulationsförderung gewichtet ist. Allenfalls wird das Angebot entsprechend angepasst, um einen möglichst grossen Effekt auf die Förderung der exekutiven Funktionen bei den Kindern zu erzielen. Wichtig ist es, den Kindern im Spiel jeglicher Art die Möglichkeit zu geben, die exekutiven Funktionen zu trainieren und als Gegenspieler dazu, bewusst Entspannungsrituale oder Achtsamkeitsübungen einzubauen, in denen die Kinder Stress und Angst abbauen können (Quante u. a. 2016).

Kleine Helfende (5): Gemäss der EMIL-Methode benötigen Kinder immer wieder verschiedene Scaffolds, um Aufgaben und Herausforderungen meistern zu können. Dabei kann es sich um Signale (visuelle/ akustisch), haptische Gegenstände, Gesten oder auch Merksätze handeln, welche die Kinder unterstützen (Quante u. a. 2016).

4.3.3.2 Tools of the Mind

Laut Leongs und Bodrova (2007) gehören psychische Werkzeuge genauso zum Menschen wie die physischen, die täglich genutzt werden. Die sogenannten psychischen Werkzeuge helfen, konzentrierter aufzupassen, Dinge zu erinnern und allgemein zu denken. Das Konzept lehnt sich an die Erkenntnisse von Vygotskij und beschreibt, dass es die Rolle der Lehrpersonen ist, die Kinder dazu zu befähigen, sich diese mentalen Werkzeuge zunutze zu machen (Bodrova und Leong 2007). Das Konzept «Tools of the Mind» arbeitet mit diesen Hilfsmitteln, um die Umgebung und die Tätigkeiten der Kinder zu strukturieren. Im Kindergarten geht es vor allem darum, dass die Kinder im Rollenspiel lernen, den Perspektivenwechsel vorzunehmen, mit anderen Kindern zu kooperieren und so Kompromisse zu finden. Die Fachpersonen begleiten die Kinder dabei und unterstützen sie professionell (Deffner und Ott 2021). Es wird hierbei ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche Rollenspiel und Einzelbeschäftigung gelegt, wobei diese in beiden Fällen durch selbstregulatorische Aspekte verbessert werden können. Dies können beispielsweise Materialien sein, die den Kindern helfen, Rollenzuschreibungen zu

machen, Requisiten für das Rollenspiel oder Handlungsabläufe in beispielsweise bildlicher Form. So sollen die exekutiven Funktionen möglichst während des gesamten Kindergartenalltags gefördert werden (Roebers u. a. 2020). In einer Studie von Diamond u.a. (2007) wurde belegt, dass hauptsächlich Kinder von vier bis fünf Jahren aus sozial unterprivilegierten Familien einen grossen Nutzen aus dieser Alltagsförderung mit den «Tools of the mind» ziehen (Diamond u. a. 2007). Spätere Forschungen ergaben jedoch leicht abweichende Ergebnisse. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass bei vorgängigen Studien mutmasslich zu stark auf die Inhibition allein fokussiert wurde. Dabei gerieten die anderen Bereiche der exekutiven Funktionen (die kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis) in den Hintergrund (Diamond 2012).

4.3.3.3 Fex-Förderung exekutiver Funktionen

«Fex ist ein Spiel- und Lernkonzept, das vom ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen gemeinsam mit der Wehrfritz GmbH und HABA ins Leben gerufen wurde» (Spitzer 2013, S. 5).

Bei der Fex-Förderung wird die Förderung der exekutiven Funktionen in drei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich ist die kognitive Förderung. Im Zentrum steht dabei, mit den Kindern in eine Interaktion zu treten (Walk und Evers 2013). Hierbei kommt es nicht darauf an, ob diese Interaktion von einer Lehrperson oder einer Bezugsperson zu Hause ausgehend ist, sondern um die Art der Interaktion. Je nach Fragestellung können das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition oder die kognitive Flexibilität trainiert werden. Weiter kann auf der kognitiven Ebene gefördert werden, in dem man Hilfsmittel einsetzt, die den Kindern bei der Bewältigung schwieriger Situationen helfen (siehe auch Tools of the Mind). Auch kann es den Kindern – in Bezug auf das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition - eine Unterstützung sein, mit ihnen Pläne zu erstellen, um ihr Handeln klar zu strukturieren. Die Kinder lernen durch solche Hilfestellungen von aussen, eigene innere Strukturen aufzubauen, um sich im Alltag zurecht zu finden (Walk und Evers 2013). Bereits im frühkindlichen Alter sind Kinder in der Lage, sich das sogenannte «computational thinking» anzueignen und bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Problemen zu nutzen. Forschungen zeigen, dass auch dort genau solchen Kompetenzen wie das Zerlegen von Problemen in kleine Teilschritte (Dekomposition) oder algorithmisches Denken wichtig sind (Bati 2022). Ebenfalls ist es laut Evers und Walk (2013) möglich, dass die Kinder gezielte Konzentrationsübungen an einem Computer durchführen, um so die Inhibition wie auch das Arbeitsgedächtnis zu trainieren. Diese Fertigkeiten seien jedoch nicht langanhaltend und werden von den Kindern schnell wieder verlernt. Vielmehr soll auf die vier folgenden Merkmale geachtet werden: 1. Gelegenheiten schaffen, 2. positive Emotionen wecken, 3. Herausforderungen bieten und 4. soziale Situationen schaffen (Walk und Evers 2013).

Der zweite wichtige Aspekt in der Förderung der exekutiven Funktionen ist nach dem Fex-Prinzip die Förderung durch Sport und Bewegung. Dabei verweisen die Autorinnen auf verschiedene Studien (Best 2010; Hillman u. a. 2009) die besagen, dass die Bewegung eine positive Wirkung auf die Gesundheit sowie die körperlichen Prozesse im Allgemeinen hat. Gleichermassen wirkt sich der Sport auch auf die kognitiven Fähigkeiten und somit auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns aus. Durch die Steigerung des Arbeitspotentials des Gehirns,

werden auch die exekutiven Funktionen verbessert. Als mögliche Formen der körperlichen Belastung nennen Evers und Walk (2013) beispielsweise die Ausdauerbelastung, die kurze sowie intensive Belastung enthalten kann oder auch die koordinativ anspruchsvollen Bewegungsformen und Aufgaben (Walk und Evers 2013). Studien zeigen, dass vor allem sportliche Tätigkeiten mit kognitivem Anteil für die exekutiven Funktionen förderlich sind (Best 2010). Die Verbindung von sportlichen Aktivitäten und der Entwicklung des Gehirns lässt sich wie folgt erklären: Durch die körperliche Anstrengung, welche den Kreislauf anregt, wird auch das Gehirn stärker durchblutet. Somit wird dem Gehirn eine grössere Menge an Sauerstoff zugeführt, welche für das einwandfreie Funktionieren der Gehirnfunktionen notwendig ist. Mit diesem «zusätzlichen» Sauerstoff ist das Gehirn in der Lage, neue Verbindungen und Vernetzungen herzustellen und somit neues Wissen und Fähigkeiten aufzubauen.

Weiter hat die Bewegung zur Folge, dass im menschlichen Gehirn eine vermehrte Ausschüttung von verschiedenen Neurotransmittern (Botenstoffe) stattfindet und sich die Konzentrationsfähigkeit erheblich steigert. Diese sogenannten Botenstoffe helfen, Informationen aus unterschiedlichen Nervenzellen aufzunehmen und weiterzuleiten. Durch diese Aufgabe haben sie einen entscheidenden Einfluss auf die Stimmung und das Verhalten der entsprechenden Person. Durch regelmässige Bewegung und Sport bleiben die Neurotransmitter in einer optimalen Konzentration und ermöglichen dem Menschen dadurch, Denkprozesse bestmöglich zu steuern und Emotionen zu regulieren (Inhibition). Gemäss Evers und Walk (2013) verbessern sich dadurch zudem die Konzentrationsfähigkeit, die Stressverarbeitung und die Motivation. Im gleichen Zuge kann impulsives so wie aggressive Verhalten abgebaut werden. Losgelöst von den körperlichen Aspekten werden im Sport, besonders in Gruppen oder Mannschaften, ebenfalls exekutive Funktionen trainiert. Die sporttreibende Person muss so beispielsweise mit ihren Mitspielenden agieren, eigene Handlungen bewusst steuern und diese im Nachhinein reflektieren (Walk und Evers 2013).

Als dritter Punkt wird in der Fex-Förderung das spielerische Fördern genannt. Spielen ist eines der wichtigsten Mittel für Kinder, um zu lernen. Dies geht aus den unterschiedlichsten Quellen hervor. Die Art des Spiels unterscheidet sich dabei entsprechend der Entwicklungsphasen der Kinder und kann auch immer wieder variieren (Mogel 2008; Hauser u. a. 2016). Nach Mogel (2008) entwickelt sich die Spielart begonnen beim Funktionsspiel über das Symbolspiel, das Konstruktionsspiel, das ausdifferenzierte Symbol- und Rollenspiel bis hin zum Regelspiel. Dabei wechseln die Kinder jedoch immer wieder zwischen den einzelnen Spielformen (Mogel 2008). Andere Studien wird zeigen, dass sich neben der Art des Spiels auch die Sozialform innerhalb des Spielens entwickelt. So wird begonnen bei einem Alleinspiel, wo das Kind keinen Kontakt zu einer Zweitperson hat und selbstständig das jeweilige Material erkundet. Darauffolgend entwickeln sich das Parallelspiel (zwei oder mehrere Kinder wählen sich gegenseitig bewusst als Spielpartner und Spielpartnerinnen aus, spielen jedoch wie bereits im Alleinspiel noch nicht in einem kooperativen Setting) und anschliessend das assoziative Spiel (zwei oder mehrere Kinder spielen mit den gleichen Materialien und beeinflussen ihr Spiel durch kurze Inputs gegenseitig, es kommt jedoch nur in kurzen Phasen zu einer Kooperation). Erst beim gemeinsam-organisierten oder kooperativen Spiel findet ein bewusster und langwieriger Austausch zwischen den Kindern statt (Hauser u. a. 2016). Im Spiel können nach

Walk und Evers (2013) die unterschiedlichen exekutiven Funktionen (kognitive Flexibilität, Inhibition und Arbeitsgedächtnis) je nach Art des Spieles in den Fokus gesetzt werden. Oft ist jedoch automatisch eine Mischform vorhanden. Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses lernen die Kinder sich im Spiel das Merken von einfachen bis hin zu komplexen Regeln oder Kommandos. Sie lernen strategisch zu denken und daraus eine kluge Handlung abzuleiten. Ebenso ist es für sie wichtig, verschiedene Lösungswege zu erkennen und abzuwägen, welcher für sie am passendsten ist. Dies liegt sehr naher mit der Förderung der kognitiven Flexibilität zusammen, wo die Kinder lernen, innerhalb eines Spieles unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und zu berücksichtigen. Ausserdem lernen sie, ihr Verhalten schnell an neue Situationen anzupassen, wie zum Beispiel plötzliche Regeländerungen. All diese Fähigkeiten können sie, nachdem dies im Spiel gelernt und gefestigt wurde, auf jegliche Situationen in ihrem Alltag übernehmen und anwenden. Die Inhibition wird im Spiel konstant und in umfassender Art trainiert. Die Kinder lernen mit Erfolgen und Misserfolgen umzugehen und somit starke Gefühle zu kontrollieren. Daneben können sie auch ihre Aufmerksamkeit auf aktuell Wichtiges lenken und beispielsweise alte Regeln oder andere Ablenkungen ignorieren. Beim Spiel werden all diese Aspekte grösstenteils nebenbei geübt und aus diesem Grund von den Kindern nicht als Arbeit angesehen (Walk und Evers 2013).

4.3.3.4 Nele und Noa im Regenwald

«Das Ziel des Berner Fördermaterials Nele und Noa im Regenwald besteht darin, exekutive Funktionen bei Vorschul-, Kindergarten- und jungen Grundschulkindern zu fördern und zeichnet sich zum einen durch eine konzeptuell enge Orientierung an Forschungs- und Entwicklungsmodellen exekutiver Funktionen und zum anderen durch eine empirisch nachgewiesene Wirksamkeit aus.» (Roebbers u. a. 2020, 21). Das Förderprogramm wurde so entwickelt, dass die drei Teilaspekte der exekutiven Funktionen kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis und Reaktionshemmung (Inhibition) jeweils einen Schwerpunkt darstellen. Da, wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben, ein grosser Wachstumssprung der exekutiven Funktionen im Vorschulalter stattfindet, haben sich Roebbers u.a. (2020) dazu entschieden, das Programm in diesem Altersbereich anzusetzen (Roebbers u. a. 2020).

Die vorgestellten Fördermethoden von Roebbers u.a. (2020) beschränken sich auf Studien, welche wissenschaftlich belegt wurden. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit eine Unterteilung der Förderung in zwei grobe Unterkategorien vorgenommen. Dies ist zum einen die Förderung durch spezifische Lehrpläne (1) und zum anderen das Fördern der exekutiven Funktionen durch speziell entwickelte Computerprogramme (2).

Förderung exekutiver Funktionen durch spezifische Lehrpläne (1): Roebbers u.a. (2020) berichten von der Methode «Tools of the mind», bei welcher die Kinder im Alltag integrierte Förderung der exekutiven Funktionen durch mentale Unterstützungen erhalten (vgl. Kapitel 3.2.4.2). Lillard und Else-Quest (2006) führten eine Studie durch, in welcher die Schulbereitschaft von Kindern mit fünf Jahren erforscht wurden. Dabei wurden Daten von öffentlichen Kindergärten sowie von vergleichbaren Kindergärten - in denen allerdings der Montessori-Lehrplan umgesetzt wird - erhoben. Es konnten daraus Erkenntnisse gezogen werden, bei denen Kinder mit Beschulung im Montessori Lehrplan deutlich bessere Ergebnisse

in den Bereichen Sozialverhalten und exekutive Funktionen erzielten (Lillard und Else-Quest 2006). Eine Studie von Raver u.a. (2011) zeigt ausserdem, dass ein positiver Effekt auf die exekutiven Funktionen durch mehr Selbstständigkeit und selbstgesteuerte Spiel- und Lerngelegenheiten erzielt werden kann. Die beiden Faktoren können durch eine positive und unterstützende Interaktion mit der Kindergartenlehrperson sowie einer klaren Tagesstrukturierung und einem optimalen Gruppenmanagement stark gefördert werden. Auch in dieser Studie war zu erkennen, dass schwächere Kinder oder auch Kinder aus tieferen sozioökonomischen Schichten zusätzlich von den Programmen profitieren konnten (Raver u. a. 2011). Laut Roebers u.a. (2020) ist eine Übertragung dieser Programme auf die öffentlichen Kindergärten jedoch kaum umsetzbar, da der Lehrplan 21 einen klaren Rahmen festlegt und andere wichtige Methoden nicht verzichtbar sind (Roebers u. a. 2020).

Förderung exekutiver Funktionen durch Computerprogramme (2): Es gibt unterschiedliche internetgestützte Programme, die den Kindern die Möglichkeit geben, in einem spielerischen Kontext ihre exekutiven Funktionen zu trainieren. Dabei werden je nach Aufgabentyp die Inhibition, die kognitive Flexibilität oder das Arbeitsgedächtnis gefördert. Während des Trainings passt sich der Schwierigkeitsgrade der Aufgaben kontinuierlich an die vorhergehenden Aufgabenlösungen an. All diese Daten werden zur Veranschaulichung des Trainingsfortschrittes aufgezeichnet (Roebers u. a. 2020). In einer Studie von Thorell u.a. (2009) wird bestätigt, dass dieses Trainingsprogramm zur Verbesserung der exekutiven Funktionen wirksam ist. Das webbasierte Training wurde von vierjährigen Kindern täglich für 15 bis 20 Minuten absolviert (Thorell u. a. 2009). In weiteren Studien ergab sich, dass besonders Kinder, die vorgängig schon durch ihre guten Arbeitsgedächtnisfähigkeiten auffielen, die grössten Sprünge in diesem Bereich erzielen konnten, wenn diese für vier bis sechs Wochen täglich 30 bis 45 Minuten an den Programmen arbeiteten (Dunning, Holmes, und Gathercole 2013; Holmes, Gathercole, und Dunning 2009). Viele dieser Computerbasierten Trainingsprogramme wurden laut Klingberg u.a. (2005) mit Kindern durchgeführt, die Aufmerksamkeitsschwierigkeiten oder Beeinträchtigungen haben (Klingberg u. a. 2005). Aus all diesen Studien ergibt sich gemäss Roebers u.a. (2020) ein Gesamtbild, das abzeichnet, dass Kinder mit Lernbeeinträchtigungen (beispielsweise aufgrund von: Lese-Rechtschreibschwäche, Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, Frühgeburt, Schädel-Hirn-Trauma, chronische Krankheit) im Schnitt deutlich stärker von den computerbasierten Programmen profitieren. Dies bringt Roebers u.a. (2020) zu der Überzeugung, dass solch eine Art von Therapie für Kinder mit einer Lernbeeinträchtigung durchaus sinnvoll sein kann. Für Kinder ohne, Lernbeeinträchtigung, ist die Nutzung von Computerprogrammen laut Roebers u.a. (2020) jedoch nicht die optimale Möglichkeit, die exekutiven Funktionen zu trainieren. Die natürlichen sozialen Interaktionen fehlen und auch die Schwierigkeitsgrade können nicht optimal angepasst werden. Dies bewirkt, dass die Kinder die Einheiten als sehr anstrengend empfinden und nicht viel Spass dabei haben (Roebers u. a. 2020). Wie Diamond (2012) in der Studie deutlich machte, soll das Trainieren der exekutiven Funktionen den Kindern Spass machen und immer wieder Erfolgserlebnisse generieren, um den maximale Lernzuwachs zu begünstigen (Diamond 2012).

Das Programm enthält 15 unterschiedliche Förderaufgaben. Ausgewählt wurden diese nach den Kriterien der Umsetzbarkeit, der beteiligten exekutiven Prozesse und der Attraktivität aus Sicht der Kinder. Das Förderprogramm beinhaltet pro Tag ein Kreisspiel, ein Kleingruppenspiel sowie eine Individualförderung. Dies wird über eine Woche hinweg mit den Kindern durchgeführt. Die dazu entwickelte Rahmenschichte «Nele und Noa im Regenwald» soll die Kinder zusätzlich emotional abholen, indem sie sich mit den Figuren identifizieren können. Die Schwierigkeitsgrade der Spiele werden laufend an das Niveau des jeweiligen Kindes angepasst, um eine optimale Förderung zu garantieren. Ein Kernelement in den Gruppenspielen ist der regelmässige Rollenwechsel, um in diesem Bereich zusätzlich die exekutiven Funktionen zu stärken (Roebers u. a. 2020).

4.3.3.5 Fazit aus den bereits bestehenden Modellen / Programmen

Zusammenfassend kann man aus den unterschiedlichen Methoden schliessen, dass es möglich ist, die exekutiven Funktionen in einem separaten Setting zu fördern. Vielversprechender ist es jedoch, wenn die Förderung in den normalen Kindergartenalltag integriert werden kann. Dabei ist es wichtig, dass die Übungen kontinuierlich durchgeführt werden und den Kindern somit eine klare Struktur vorgegeben wird. Die Struktur soll sich innerhalb der Übung wie auch in der gesamten Durchführung über einen längeren Zeitraum hinweg abbilden und für die Kinder spür- und teilweise auch sichtbar gemacht werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die Bewegung als auch die Entspannung beziehungsweise Achtsamkeit und das Rollenspiel positive Aspekte für die Verbesserung der exekutiven Funktionen hervorbringen. So stimuliert beispielsweise die Bewegung das Gehirn und dessen Durchblutung. Immer wieder wurde die intrinsische Motivation, der Spass und die positiven Emotionen seitens der Kinder erwähnt, welche gewährleistet werden sollen. Durch den Aufbau der Programme mit den genannten Aspekten, kann die Wirksamkeit erheblich gesteigert werden. Auch die Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit und selbstgesteuerten Spiel- und Lerngelegenheiten helfen den Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren, gemäss der oben aufgeführten Methoden, bei der Entwicklung und Verbesserung der exekutiven Funktionen. Aus den bestehenden Methoden ergibt sich sodann schlussendlich, dass die Förderung in verschiedenen Settings stattfinden soll. Dabei werden zum einen das Arbeiten im Kreis aber auch die Kleingruppenarrangements oder die Individualförderung erwähnt.

5 Achtsamkeitsübungen «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit»

Durch das Zusammentragen bereits bestehender Förderprogramme für das Verbessern der exekutiven Funktionen konnte zusammengetragen werden, welche Aspekte der von uns gewählten Achtsamkeitsübungen relevant sind, um die exekutiven Funktionen optimal fördern zu können.

Achtsamkeitsübungen

Die Achtsamkeitsübungen sind auf eine Anzahl von sechs Stück beschränkt und werden mit einem Freispielangebot ergänzt. Das Freispielangebot sollte die Selbstwirksamkeit erhöhen (Diamond und Lee 2011) sowie einen Raum erschaffen in dem die Kinder eigenständig agieren können (Quante u. a. 2016).

Das Rahmenthema der zusammengestellten Achtsamkeitsreihe ist der Wald und seine Bewohner. Sie trägt den Namen «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit». Die Achtsamkeitsreihe wurde dem Thema Wald gewidmet, da sich jenes aufgrund der Theorie im Abschnitt 4.1.6 gut für eine Kindergartenklasse eignet. Wie im Abschnitt 4.1.6 ebenfalls genau erläutert, verwenden wir in den Kindergartenklassen jeweils eine Leitfigur, welche eine Maus ist. Die Erkenntnisse aus dem Abschnitt 4.3.3.5 sind ebenfalls in die Erstellung der Übungen eingeflossen. Die Übungsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» besteht aus den folgenden, unten beschriebenen Übungen (genauere Ausführungen sind im Anhang zu finden):

1. Fantasiereise: Ein Blatt im Wald

«Ein Blatt im Wald» ist eine Achtsamkeitsübung, in der die Kinder durch eine Gedankenreise begleitet werden. Zu Beginn betrachten die Kinder ein Waldblatt und können sich visuell sowie auch taktil damit auseinandersetzen. Die sinnliche Erfahrung ermöglicht es den Kindern, sich auf eine Ebene der Achtsamkeit zu begeben. Anschliessend verwandeln sich die Kinder in ihr ausgesuchtes Waldblatt und die Gedankenreise startet. Die Lehrperson leitet die Kinder durch die Gedankenreise und erzählt ihnen, wie sie als Waldblatt an einem Baum hängen und anschliessend durch den Wald fliegen.

Durch zusätzliches Einführen von Bewegungen könne sich die Kinder besser in ein Blatt im Wald hinein fühlen und konzentrieren sich auf den Moment.

2. Fantasiereise: Die Maus auf der Waldschaukel

In der Fantasiereise «Die Maus auf der Waldschaukel» lernen die Kinder bewusst ihren Atem wahrzunehmen. Dafür bekommt jedes Kind eine Maus, welche sie auf ihren Bauch legen. Die Requisiten dienen als Metapher, um das Atmen besser zu kontrollieren (siehe 4.1.6). So können die Kinder einfacher erkennen, wie sich die Bauchdecke durch das ruhige Atmen langsam auf und ab bewegt. Ganz unbewusst kontrollieren sie ihren Atem und atmen die Luft bis in den Bauch.

3. Wahrnehmungsübung: Ein Baum im Wald

Die Wahrnehmungsübung «Ein Baum im Wald» bietet den Kindern sinnliche Erfahrungen mit ihrem Körper und dem Naturmaterial Moos. Durch eigene Berührungen entsteht eine Körperwahrnehmung und die verschiedenen Sinne, wie der Tastsinn, der Geruchssinn und der Hörsinn werden geschult. Das achtsame Betrachten des Moores lässt die Kinder in eine sinnliche Welt tauchen. Das Bewusstsein, wie sich etwas anfühlt.

4. Wahrnehmungsübung: Walnuss/ Erdnuss

Während der Wahrnehmungsübung, welche von den Kindern einmal mit einer Walnuss und danach mit einer Erdnuss durchgeführt wird, lernen sie eine Sache ganz bewusst wahrzunehmen. Die Kinder erfahren die jeweilige Nuss mit allen Sinnen: hören, riechen, tasten, sehen und schmecken. Durch die genaue Auseinandersetzung und die dabei angesprochenen Sinne, sollen sich die Kinder über einen längeren Zeitraum auf eine Sache fokussieren können.

5. Körperschulung: Der Baum und das Eichhörnchen

In der Übung «Der Baum und das Eichhörnchen» nehmen die Kinder die Haltung eines Baumes ein. Dadurch wird im ersten Moment den Kontakt zum Boden wahrgenommen und die Kinder

lernen sich zu erden. Durch das Bewegen der Arme, welche die Äste des Baumes symbolisieren, nehmen die Kinder verschiedene Körperpositionen ein. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt die Atmung hinzu, die bewusst einsetzen wird.

6. Körperschulung: Waldspaziergang

Während dem gedanklichen Spaziergang durch einen Wald, begegnen die Kinder verschiedenen Tieren und nehmen, passend zur Geschichte, unterschiedliche Körperpositionen ein. Dabei führen sie seitliche Dehnungen, Vor- und Rückbeugen, Gleichgewichts- sowie Entspannungsübungen durch. Das Vorzeigen durch die Lehrperson ermöglicht ihnen schnell in die einzelnen Positionen zu finden und darin zu verweilen.

Freispielangebot

Zusätzlich zu den sechs Achtsamkeitsübungen der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» wurden drei Freispielangebote entwickelt, welche für die Kinder in der gesamten Durchführungszeit frei zugänglich sind. Die Angebote sind leicht abgeänderte Versionen der folgenden drei Achtsamkeitsübungen: der Waldspaziergang, der Baum und das Eichhörnchen und die Maus auf der Waldschaukel. Alle Freispielangebote werden von einem sprechenden Stift und zusätzlichem Bildmaterial geleitet. Die Kinder können jeweils mit Hilfe des sprechenden Stiftes einen besprochenen Sticker anwählen und so die passenden Übungen auditiv abspielen. Dabei bestehen die Angebote aus zwei unterschiedlichen Grundtypen. Zum einen gibt es zwei Übungen, bei denen die Kinder eine Reihe von Bewegungsübungen zusätzlich zur Audiodatei erhalten, mit welchen sie der Geschichte folgen und mitmachen können. Zum anderen können die Kinder in der dritten Übung neben dem sprechbaren Stift zusätzlich ihre persönliche Kartonfigur der Übung «Die Maus auf der Waldschaukel» zur Hand nehmen.

Materialliste

Folgende Materialien werden für die Umsetzung in einem Kindergarten benötigt:

- Leitfigur Maus
- Walnüsse (offen und geschlossen)
- Erdnüsse
- Blätter
- Stock
- Kartontiere entsprechend der Leitfigur
- Bildkarten mit den einzelnen Übungen
- Sprechender Stift inklusive besprechbare Klebepunkte
- Klangschale
- Schatzkiste

Begründung der Übungen aus Sicht der Achtsamkeit

Die Achtsamkeitsübungen sind mittels einfacher Aktivitäten aufgebaut. Durch die Übungen lernen die Schüler und Schülerinnen, auf ihre Sinne zu fokussieren und die Handlung bewusst durchzuführen. Es wurden drei einfach Grundübungen gewählt, welche in der Achtsamkeitspraxis verankert sind.

Das Fokussieren auf etwas bestimmtes und das Sammeln von Erfahrungen, sind die Grundsteine der Übungsreihe. Die Sinneseindrücke, welche die Kinder erfahren, sind eine Möglichkeit, Achtsamkeit im Alltag zu kultivieren. Die Wahrnehmung unserer Sinne, ist ein Einflussfaktor auf unsere Gedanken und Gefühle, welche wiederum unser Verhalten beeinflussen (Knowles, Goodman, und Semple 2017).

In den Übungen werden verschiedenen Requisiten verwendet, wie beispielsweise ein Herbstblatt, weil diese wie im Kapitel 4.1.6 ausgeführt die Vorstellung der Kinder erleichtert. Auch die natürlichen Kompetenzen von Jensen (2019) wurden durch Atemübungen und das Schliessen der Augen miteinbezogen. Die Erzählweise in der Du-Form ist ebenfalls ein essenzieller Punkt, welcher bei der Erstellung der Übung beachtet wurde (Jensen 2019).

Begründung der Übungen aus Sicht der exekutiven Funktionen

Mit den gewählten Achtsamkeitsübungen wird auf unterschiedliche Aspekte eingegangen, die in bereits bestehenden Modellen zur Förderung der exekutiven Funktionen Erfolge erzielt haben. Durch die wiederholenden Aspekte der Übungen, sowie ihre durch eine Klangschale klar gekennzeichneten Start- und Schlusspunkte, geben den Achtsamkeitsübungen klare Strukturen vor. Sie sind durch unterschiedliche Punkte ritualisiert und die Übergänge sind klar erkennbar. Dies ist wie in Abschnitt 4.3.3.1 beschrieben ein wichtiger Aspekt für die Förderung der exekutiven Funktionen (Quante u. a. 2016). Die Übungen sind bewusst spielerisch gestaltet und versuchen durch die Leitfigur und das gewählte Thema positive Emotionen bei den Kindern zu wecken. Wie in Abschnitt 4.3.3.3 erwähnt sind diese intrinsisch motivierenden Aspekte zentral für das Entwickeln der exekutiven Funktionen (Walk und Evers 2013). Während der Durchführungen erhalten die Kinder immer wieder unterschiedliche Requisiten oder auch gedankliche Rollenzuschreibungen. Diese sollen als «Tools of the Mind» (Abschnitt 4.3.3.2) oder kleine Helfende (Abschnitt 4.3.3.1) fungieren und den Kinder Unterstützung bieten (Roebbers u. a. 2020; Quante u. a. 2016). Die wie in Abschnitt 3.3.3.3 beschriebenen Elemente vom Sport und der Bewegung, werden vor allem in zwei der sechs Übungen umgesetzt. Dabei soll der Kreislauf der Kinder angeregt und das Hirn dadurch mit zusätzlichem Sauerstoff beliefert werden (Walk und Evers 2013).

Begründung der Übungen aus der Sicht des Lehrplan 21

Mit dem Eintritt in den Kindergarten startet für das Kind die Bildungsreise in der Volksschule. Dabei wird es in die soziale Gemeinschaft der Schule integriert und in die Welt des Lernens eingeführt. Die Entwicklung und das Lernverhalten von Kindern hängen stark von ihren individuellen Fähigkeiten sowie den Anregungen und der Unterstützung ab, die sie von der Aussenwelt und somit auch ihren Mitmenschen erhalten. Beim Eintritt in den ersten Zyklus (Kindergarten) weisen Kinder eine grosse Vielfalt in Bezug auf ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, ihre Bereitschaften, ihre Einstellungen sowie ihren Entwicklungsstand und ihre sprachlichen Fähigkeiten auf (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 2018). Aus diesem Grund wurden die vorliegenden Übungen so konzipiert, dass die Kinder während der Durchführung sowohl sprachliche als auch visuelle Unterstützungen erhalten. Auch ist ein Grossteil der Übung das Innehalten, Atmen und Wahrnehmen und somit unabhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand der Kindergartenkinder.

Überfachliche Kompetenzen

Die Achtsamkeit ist im Lehrplan 21 hauptsächlich in den überfachlichen Kompetenzen einzuordnen. Die personalen, wie auch die sozialen Kompetenzen können durch ihre Anwendung gefördert werden. Folgende Lernziele können durch die Achtsamkeitsreihe erreicht werden:

Personale Kompetenzen: «Die Schülerinnen und Schüler können eigenen Gefühle wahrnehmen und der Situation angemessen ausdrücken.» (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 2018, 32).

Soziale Kompetenzen: «Die Schülerinnen und Schüler können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.» (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 2018, 32).

Entwicklungsorientierte Zugänge

Da im Zyklus 1 nicht hauptsächlich von Fächern gesprochen wird, sondern vielmehr von entwicklungsorientierten Zugängen, können die sechs Achtsamkeitsübungen im neunten entwicklungsorientierten Zugang untergebracht werden. Dort wird beschrieben, dass die Kinder folgende Kompetenzen erlangen sollen:

- «Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, kurzfristige Wünsche aufzuschieben und längerfristige Ziele zu verfolgen.» (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 2018, 32).
- «Die Kinder üben sich darin, die eigenen Emotionen zu regulieren.» (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 2018, 32).
- «Die Kinder erweitern ihre Frustrationstoleranz.» (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 2018, 32).

Freispiel im Zyklus 1

Besonders das freie Spiel stellt einen zentralen und facettenreichen Lernbereich des Unterrichts im ersten Zyklus dar. Das Freispiel stimuliert emotionale, soziale und kognitive Prozesse, regt diese an und fordert sie heraus. Im Zuge des freien Spiels haben Kinder die Möglichkeit, ihre Handlungen autonom zu wählen, anzustossen, zu gestalten und dabei ein Gefühl der Selbstbestimmung zu erfahren. Dabei zeigen sie eine breite Palette an emotionalen, sozialen und kognitiven Aktivitäten (Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen 2018).

Für die Übungsreihe wurde ein Freispielangebot entwickelt, welches den Kindern ermöglicht, unabhängig und eigenständig zu interagieren. Diese Zugänglichkeit soll den Kindern ein Bewusstsein dafür vermitteln, wie die Übungen genutzt werden können und sie dabei unterstützen, ihre Selbständigkeit zu fördern und eigenständige Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

6 Methode

In den folgenden Abschnitten werden die gewählten Methoden vorgestellt. Die Bereiche Forschungsdesign, Stichprobe, Datenerhebungsmethode, Durchführung der Studie sowie Datenauswertungsverfahren werden beschrieben und theoretisch ausgeführt.

6.1 Forschungsdesign

Im Kapitel Forschungsdesign wird die Wahl der vorliegenden Forschungsmethoden «Machbarkeitsstudie» sowie «qualitative Forschung» erläutert. Dabei wird auf bestehende theoretische Grundlagen eingegangen und anschliessend werden projektbezogene Schlussfolgerungen gezogen und die Überlegungen erläutert. Die gewählten Kriterienpunkte werden dargestellt und mittels bestehender Theoriebezüge begründet. Im Anschluss wird die Wahl der Forschungsmethode in Bezug auf die Forschungsfrage begründet und erklärt.

Mit der vorliegenden Arbeit wird die oben genannte Reihe von Achtsamkeitsübungen zusammengestellt, um die exekutiven Funktionen, genauer die Inhibition, unterschiedlicher Kindergartenkinder während der Durchführung zu verbessern. Es ist ein zentrales Merkmal der vorliegenden Arbeit, dass die Übungsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» nicht reine Theorie bleibt, sondern in verschiedenen Kindergartenklassen umgesetzt werden kann.

Roos und Leutwyler (2022) erläutern, dass sich qualitative Forschung auf Phänomene konzentriert, die schwer oder gar nicht quantifizierbar sind. Sie zielt darauf ab, Bedeutungen zu untersuchen, die nicht durch Messungen erfasst werden können, sondern durch inhaltliche Rekonstruktion ihres Sinns. Das Ziel der qualitativen Forschung ist es, das «Warum» hinter dem Handeln von Menschen zu verstehen. Das methodische Vorgehen in der qualitativen Forschung wird oft als «Verstehen» bezeichnet (Roos und Leutwyler 2022). Ebenso beschreiben Roos und Leutwyler (2022), dass Fragestellungen in der qualitativen Forschung eine offene Formulierung aufweisen und so eine Fülle an Antwortmöglichkeiten denkbar machen (Roos und Leutwyler 2022). Diese eben beschriebenen Aspekte (offene Formulierung und viele Antwortmöglichkeiten) weist auch die Forschungsfrage B auf. Ausgehend von diesen Informationen wurde in der vorliegenden Arbeit die qualitative Forschung gewählt.

Im Rahmen dieser Arbeit ist es, aus zeitlichen Gründen nicht möglich, eine signifikante Interventionsstudie über einen längeren Zeitraum durchzuführen, um die allfälligen Fortschritte der einzelnen Kinder oder Veränderungen in der gesamten Klasse zu beobachten und dokumentieren.

Martins (2024) beschreibt eine Machbarkeitsstudie als Analyseinstrument, mit dem festgestellt werden kann, wie die Umsetzbarkeit eines Projekts im Hinblick auf dessen Erfolg aussieht. Dabei wird neben der Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen auch der Mehrwert eines Projektes während seiner Laufzeit betrachtet und beschrieben. Dies soll in erster Linie dazu dienen, Fehlinvestitionen frühzeitig zu erkennen und somit zu verhindern (Martins 2024). Daraus abgeleitet wurde im Zuge dieser Arbeit entschieden, eine Machbarkeitsstudie, in Bezug auf die Durchführung einer Achtsamkeitsreihe in verschiedenen Kindergartenklassen, anzuwenden. Ein weiterer Grund zur Anwendung dieser Forschungsmethode ist, der in Abschnitt «Aktueller Forschungsstand; 4.1.5» beschriebene Aspekt, dass Effekte der

Achtsamkeitsübungen erst nach einem längeren Zeitraum ablesbar sind. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es möglich, die Durchführung über vier Wochen hinweg umzusetzen. Ob und mit welchen Ergebnissen dies eine genügend lange Zeitdauer ist, wird anschliessend durch eine qualitative Befragung eruiert.

Ausgehend von der vorliegenden Arbeit sollte in einer darauffolgenden Studie jedoch eine Interventionsstudie machbar sein. Nach Peterjohann (2022) dient eine Machbarkeitsstudie als Instrument und Grundlage dafür, ob und wie ein Projekt in Zukunft durchgeführt werden kann (Peterjohann 2022). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass eine aussagekräftige Beurteilung erlangt werden kann. Dies führte schliesslich dazu, dass eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wurde.

Nach Peterjohann (2022) werden in einer Machbarkeitsstudie die folgenden Teilaspekte begutachtet und bewertet: technische Machbarkeit (ist die technische Machbarkeit gegeben?), wirtschaftliche Machbarkeit (kann das Projekt wirtschaftlich erfolgreich sein?), organisatorische Machbarkeit (ist das Projektvorhaben mit organisatorischen Abläufen kompatibel?), ressource-technische Machbarkeit (sind genügend passende Ressourcen vorhanden?), zeitliche Machbarkeit, rechtliche Machbarkeit, ethische Machbarkeit (ist das Projekt ethisch vertretbar?), ökologische Machbarkeit (ist das Projekt ökologisch und nachhaltig?) (Peterjohann 2022). Davon ausgehend sollen die Übungen der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» ebenfalls auf unterschiedliche Kriterien geprüft werden, um sie später mit allfälligen Optimierungen in den Kindergartenalltag integrieren zu können.

Bei den Kriterien zur Machbarkeitsstudie wird auf die nachfolgenden vier Aspekte Bezug genommen, welche anschliessend genauer erläutert werden: Zeitaufwand (1), Materialaufwand (2), Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung (3) und Ertrag (4). Die Lehrpersonen der vier ausgewählten Kindergärten wurden jeweils nach den Durchführungen mittels qualitativer Befragung zu den genannten Kriterien sowie dem Wohlbefinden einzelner Kinder befragt.

Ausgewählte Kriterien für die Machbarkeit

1. Zeitaufwand

Dieses Kriterium wurde im Zuge der vorliegenden Arbeit gewählt, um in darauffolgenden Arbeiten und Studien zu gewährleisten, dass die Durchführung der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» in einem Kindergarten neben dem alltäglichen Geschehen Platz finden kann. Ebenso wird ein Augenmerk auf die Einarbeitung der Übungen durch die Klassenlehrperson gelegt. Damit soll ein angemessener Aufwand, der innerhalb des Schuljahres auf sich genommen werden kann, garantiert werden.

2. Materialaufwand

Der Materialaufwand in einem Kindergarten ist in der Regel bereits gross. Durch den Aspekt Machbarkeitsstudien «Materialaufwand» soll die Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» so angepasst werden können, dass dieser für die zukünftige Verwendung möglichst klein und einfach ausfällt.

3. Ertrag

Die Frage nach dem Kriterium «Ertrag» ist von besonderem Interesse, da die Achtsamkeitsübungen zur Verbesserung der exekutiven Funktionen von Kindergartenkindern eingesetzt werden können soll. Für die Beantwortung der Fragestellung A ist diese Voraussetzung zwingend notwendig.

4. Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitive Entwicklung

Basis der Überlegungen für das Kriterium «Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung» sind unterschiedliche Theorien vorhanden (Bertschi-Kaufmann 2009; Imling, Bayard, und Mangold 2019; «Obligatorische Schule» 2023), die besagen, dass die Heterogenität in den Schweizer Kindergärten von grosser Bedeutung ist und weiter bestehen bleiben wird (Bertschi-Kaufmann 2009; Imling, Bayard, und Mangold 2019; «Obligatorische Schule» 2023). In Bezug auf dieses Wissen, soll das Programm «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» entsprechend angepasst werden.

6.2 Stichprobe

Bei der Wahl der vier Testkindergärten für die Durchführungen der Achtsamkeitsübungen wurde ein Hauptaugenmerk auf die im Folgenden beschriebenen Aspekte gelegt.

1. Heterogenität

Bei der Wahl der Kindergärten war wichtig, dass sich in der Klasse eine grosse Spannweite der Heterogenität widerspiegelt. So konnte durch die Machbarkeitsstudie festgestellt werden, inwiefern die Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» mit Kindern aus unterschiedlichen kognitiven sowie sprachlichen Leistungsniveaus umsetzbar ist. Die gewählten Kindergartenklassen befinden sich sodann alle in einem mehr oder weniger stadtnahen Gebiet. Dies zeichnet ein Einzugsgebiet ab, welches von Familien aus ganz unterschiedlichen sozioökonomischen Ständen sowie Herkunftsorten geprägt ist.

2. Klassengrösse

Zur Entscheidung der teilnehmenden Kindergartenklassen an der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» hat auch die Klassengrösse beigetragen. Es war wichtig, dass die Klassen eine minimale Grösse von mindestens 15 Kindergärtlerinnen und Kindergärtern aufweisen. So konnte in der folgenden Durchführung gewährleistet werden, dass die Grösse der Klasse kein Ausschlusskriterium für die Achtsamkeitsreihe darstellt.

3. Klassenlehrperson

Bei der Suche nach geeigneten Kindergärten war die Offenheit der Lehrperson ein wichtiger Aspekt. Dies zum einen generell, Personen von aussen Einlass in den einen Kindergarten und das Alltagsgeschehen zu geben und zum anderen aber auch gegenüber der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeitsübungen». Die Klassenlehrperson sollte sich bewusst dafür entscheiden sich zusammen mit den Kindern auf die einzelnen Übungen einlassen zu können und der Achtsamkeitsreihe genügend Zeit aber auch Wichtigkeit und Platz im Klassenleben einräumen zu können.

In den folgenden vier ausgewählten Kindergartenklassen erfüllten alle der drei erwähnten Kriterien-Punkte, was dazu geführt hat, dass die Klassen schlussendlich an der Durchführung der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» teilgenommen haben.

6.2.1 Kindergartenklassen

Kindergartenklasse 1:

Im ersten Kindergarten haben 18 Kinder sowie eine Kindergartenlehrperson teilgenommen. Die Kinder unterteilen sich in neun Mädchen und neun Jungen. In der Klasse gibt es zwölf Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und deshalb zusätzlichen Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache) erhalten. Davon sind vier Kinder im ersten und acht Kinder im zweiten Kindergartenjahr. Die Lehrperson arbeitet zu einem Pensum von 100 % im entsprechenden Kindergarten. Zusätzlich sind in der Klasse vier weitere Personen tätig (Schulische Heilpädagogik (SHP), Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Teamteaching-Lehrperson, Logopädin). Die schulische Heilpädagogin sowie die DaZ-Lehrperson sind jeweils einen Morgen pro Woche in der Klasse. Logopädie findet mit einzelnen Kindern jeweils 40 Minuten pro Woche statt und die Teamteaching Lehrperson ist jede zweite Woche für 150 Minuten im Kindergarten anwesend.

Kindergartenklasse 2:

Der Kindergarten befindet sich in einem Stadtgebiet. An der Studie haben 21 Kinder sowie eine Kindergartenlehrperson teilgenommen. Die Kinder unterteilen sich in zehn Mädchen und elf Jungen. In der Klasse gibt es 8 Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und deshalb zusätzlichen Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache) erhalten. Insgesamt sind 13 Kinder im ersten und acht Kinder im zweiten Kindergartenjahr. Die Lehrperson arbeitet zu einem Pensum von 60 % im entsprechenden Kindergarten. Zusätzlich sind in der Klasse vier weitere Personen tätig (Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Klassenassistentin, Lehrperson für die integrative Förderung (IF), Zivildienstler). Die DaZ-Lehrperson arbeitet teilweise im oder ausserhalb vom Zimmer mit verschiedenen Kindern. Am Dienstagnachmittag ist sie gemeinsam mit der Klassenlehrperson im Kindergartenzimmer und sie unterrichten gemeinsam im Teamteaching. Die Klassenassistentin ist jeden Morgen in der Klasse, der Zivildienstler an drei Tagen in der Woche jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die IF-Lehrperson kommt für zwei Lektionen in der Woche in die Kindergartenklasse, um mit den Kindergärtlerinnen und Kindergärtler zu arbeiten.

Kindergartenklasse 3:

Der Kindergarten befindet sich in einer Stadt. In der dritten Kindergartenklasse haben 20 Kinder sowie eine Kindergartenlehrperson an der Durchführung teilgenommen. Die Klasse unterteilt sich im genannten Kindergarten in neun Mädchen und elf Jungen. In der Klasse gibt es zehn Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und deshalb zusätzlichen Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache) erhalten. Davon sind zwölf Kinder im ersten und acht Kinder im zweiten Kindergartenjahr. In der Klasse ist ein Kind mit ISF-Status sowie drei weitere, die in Abklärung sind. Die Lehrperson arbeitet zu einem Pensum von 100 % im entsprechenden Kindergarten. Zusätzlich sind in der Klasse vier weitere Personen tätig (Schulische Heilpädagogik (SHP), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Klassenassistentin, Teamteaching,

Zivildienstler). Die schulische Heilpädagogin sowie die Klassenassistentin sind jeweils am Donnerstag und Freitagmorgen in der Klasse. Der Zivildienstler ist am Montag und Mittwoch im Kindergarten anwesend. Am Dienstag ist nochmals die Heilpädagogin in der Klasse, dann aber als Teamteacherin.

Kindergartenklasse 4:

Der Kindergartenstandort ist in einem Dorf mit einer Stadtnähe von rund 20 Minuten. An der Studie haben 23 Kinder sowie eine Kindergartenlehrperson teilgenommen. Die Kinder unterteilen sich in neun Mädchen und 14 Jungen. In der Klasse gibt es sechs Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und deshalb zusätzlichen Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache) erhalten. Davon sind zwei Kinder im ersten und vier Kinder im zweiten Kindergartenjahr. Die Lehrperson arbeitet zu einem Pensum von 40% im entsprechenden Kindergarten. Zusätzlich sind in der Klasse fünf weitere Personen tätig (Schulische Heilpädagogik (SHP), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Teamteaching, Logopädie, Klassenassistentin). Die schulische Heilpädagogin arbeitet mit sechs integrativ geförderten Kindern und einem Kind mit ISR-Status (Integrierte Sonderschulung). Ebenso wird das Kind mit ISR-Status jeden Morgen von einer zusätzlichen Klassenassistentin begleitet. Logopädie findet mit fünf Kindern der Klasse statt. Die Teamteaching Lehrperson übernimmt ein Pensum von 60% und ist somit grösstenteils der Zeit im Kindergarten.

6.2.2 Wahl der zu befragenden Kinder

Ein wichtiges Kriterium zur Wahl der Interviewkinder ist die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, um die Befragungen aufzeichnen zu dürfen. Dabei wird zwischen der Video- und der Audiodatei unterschieden. Ansonsten wurden die vier Kinder pro Kindergarten jedoch zufällig ausgewählt. Es wurde einzig noch darauf geachtet, dass wenn möglich pro Kindergarten Kinder aus beiden Kindergartenjahren teilnehmen konnten (erstes und zweites Kindergartenjahr).

6.3 Datenerhebungsmethode

Um die Beantwortung der, dieser Arbeit zugrundeliegenden, Fragestellung zu ermöglichen, wird anhand von qualitativen Befragungen Informationen gewonnen.

Sowohl bei den Lehrpersonen wie auch bei den Kindern wird ein Face-to-face Interview durchgeführt. Somit können die Vorteile des Nachfragens bei Verständnis- und Vertiefungsfragen zu gewährleistet werden, welche ausschlaggebend für die Auswertungen sein könnten (Trautmann 2010).

Für die Lehrpersonenbefragung wird auf das Leitfadeninterview Bezug genommen. Durch diesen Entscheid wird ermöglicht, dass offene, als auch halboffene Fragen gestellt werden und auch Rückfragen beim Gespräch formuliert werden können.

Bei den Kindergartenkindern wird an die Methoden der Kindheitsforschung angelehnt ein Puppeninterview durchgeführt. Das Puppeninterview ist eine Form des Leitfadeninterviews und wird für die Altersgruppe der Vier- bis Sechsjährige empfohlen. Die Puppe baut eine Brücke zwischen den Fragen und den Kindern. Durch die Puppe wird ein natürliches Gespräch aufgebaut, damit ein Abfragen der Kinder vermieden wird. Die Puppe ermöglicht es leicht die Perspektive der Kinder einzunehmen und ein angenehmes Gespräch entstehen zu lassen.

Ebenso ist eine empathische Herangehensweise essenziell für das Gelingen der Interviews. Eine zugewandte Körperhaltung, das Paraphrasieren, das Spiegeln und das Verbalisieren ist bei den Kindern besonders sinnvoll und wird bei der Erhebung angewendet (Weise, Marion 2021).

Da im Rahmen dieser Arbeit keine Möglichkeit einer Interventionsstudie besteht, liegt der Fokus wie im Kapitel Forschungsdesign beschrieben auf der Machbarkeitsstudie.

Hopf (2000) hebt hervor, dass die qualitative Einzelbefragung stark mit den Prinzipien der verstehenden Soziologie verbunden ist und besonders gut geeignet ist, um handlungstheoretische Konzepte empirisch umzusetzen. Im Vergleich zu anderen Methoden der qualitativen Sozialforschung wie Gruppendiskussionen oder Beobachtungen ermöglicht die qualitative Einzelbefragung vor allem die Erfassung individueller Perspektiven und die Rekonstruktion des sozialen Sinns (Hopf 2000).

Zu Beginn des Interviews werden sowohl bei den Lehrpersonen wie auch bei den Kindern Fragen bezüglich der Eckdaten der befragten Person gestellt. Dadurch kann sich die befragte Interviewperson langsam an das Frageformat gewöhnen und die fragende Person kann wichtige Rahmeninformationen für die Auswertung gewinnen. Damit wird ein Gefühl von Vertrauen und Wertschätzung entgegengebracht (Delfos u. a. 2015).

Anschliessend werden offene Fragen gestellt, welche eine unbegrenzte Anzahl an Antworten ermöglichen. Zur Gewährleistung einer geordneten Durchführung des Interviews werden Titel verwendet, die als Ankerpunkte dienen und der befragenden Person eine klare Struktur vorgeben. Ebenso werden ergänzende Fragen formuliert, die als unterstützende Instrumente dienen, um bei Bedarf zusätzliche Informationen zu erlangen oder weiterführende Nachfragen zu stellen. So, insbesondere in Fällen, in denen die Antworten auf die Hauptfragen unzureichend sind. Sowohl bei den Lehrpersonenbefragungen und den Befragungen der Kinder werden die obengenannten Punkte im Interviewbogen berücksichtigt. Durch den strukturierten Interviewbogen wird sichergestellt, dass jeglicher Interviewperson die gleichen Fragen gestellt werden.

Bei den Lehrpersoneninterviews wird der Leitfaden in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil wird Bezug auf die Machbarkeit genommen und die genauen Aspekte der Machbarkeit nacheinander in Fragen formuliert. Dies, das genaue Erforschen, ergänzend zu den Antworten der Kinder werden im zweiten Hauptteil Fragen zu den Auswirkungen auf die Lehrperson, welche die Klasse sehr gut kennt, gestellt. So wie bereits erwähnt, sind im Kindergartenalter die Auswirkungen von Achtsamkeitsübungen auf die exekutiven Funktionen nur mit Hilfe von Bezugs- oder Betreuungspersonen der jeweiligen Kinder erkennbar, da die Kinder noch nicht die vollständigen kognitiven Fähigkeiten besitzen über die Auswirkungen zu reflektieren. Die qualitative Befragung der Kinder ermöglicht herauszufinden, wie sich die Kinder während den Übungen gefühlt haben und ob sie Auswirkungen oder Veränderungen gespürt haben. Mit den Ergebnissen bezüglich der Gefühle der Kindergartenkinder soll in einem weiteren Schritt Fragestellung A beantwortet werden können.

In der Regel zeigen junge Kinder eine Tendenz, Fragen nicht direkt zu beantworten, sondern stattdessen durch Geschichten oder Spiel zu kommunizieren. Durch spielerische Aktivitäten ist es dem Kind möglich, bestimmte Umstände oder Situationen zu verdeutlichen (Delfos u. a.

2015). In Anbetracht dieser Tatsache werden bei den Kinderinterviews der vorliegenden Arbeit die Materialien der Achtsamkeitsübungen bewusst in das Gespräch integriert, um den Kindern einen konkreten Bezugspunkt zu geben und ihnen zu ermöglichen, ihre Gedanken und Erfahrungen besser auszudrücken. Der genaue Interviewleitfaden ist im Anhang zu finden.

6.4 Durchführung der Studie

In dem nachfolgenden Abschnitt wird zum einen die Durchführung des Pilotversuch beschrieben, begründet und ausgewertet und zum anderen in einem zweiten Schritt der detaillierte Ablauf der Durchführung benannt und veranschaulicht.

6.4.1 Pilotversuch in Kindergartenklasse 1

Die Machbarkeitsstudie wurde während drei Tagen in einer Kindergartenklasse in einem stadtnahen Gebiet durchgeführt. Dabei wurden die Kinder von ihrer Kindergartenlehrperson pro Tag jeweils durch zwei der sechs zusammengestellten Übungen geführt. Eine genauere Beschreibung der Klasse ist im Abschnitt 6.2.1 «Kindergartenklasse 1» zu finden.

Begründung für den Pilotversuch

Im Vorfeld zu den vier regulär durchzuführenden Testungen in den oben beschriebenen Kindergartenklassen wurde entschieden, einen Pilotversuch in einem der vier Kindergärten umzusetzen. Die Begründung für diesen Entscheid liegt in den folgend beschriebenen Punkten:

1. Umsetzung der Achtsamkeitsübungen

Die Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» wurde gestützt auf Theorie, jedoch ohne direkte Übungsversuche in der Praxis zusammengestellt. Die Übungen wurden noch nicht mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren durchgeführt und somit bestanden vorgängig keine Anhaltspunkte bezüglich Dauer, Schwierigkeitsgrad oder den benötigten Platzverhältnissen. Neben den bereits erwähnten Punkten lagen im Vorfeld ausserdem keine Daten hinsichtlich des Einarbeitens aus Seiten der Klassenlehrperson vor. All dies sollten mithilfe des Pilotversuches festgestellt werden können.

2. Zusammenstellung der Materialien

Durch den oben beschriebenen Pilotversuch sollte festgestellt werden, ob der Einsatz der gewählten Materialien in einer Kindergartenklasse umsetzbar ist. Die erste Zusammenstellung sowie Erschaffung für den Versuch sollte zudem Auskunft darüber geben, wie gross der Aufwand für die restlichen Durchführungen der Achtsamkeitsreihe ist.

3. Übergabe der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit»

Bei der Übergabe der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» während dem Pilotversuch, wurde darauf geachtet, welche wichtigen Informationen und Materialien die Klassenlehrperson bereits bekommt und wo allenfalls noch Fehler bestehen. So konnte verhindert werden, dass bei der Übergabe während den Testungen wichtige Details vergessen werden oder bei den Lehrpersonen zum Start der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» noch Unklarheiten bestehen.

Für die Wahl des Pilotversuch-Kindergartens haben drei Hauptaspekte geführt. Der erste Grund war die Klassengrösse von 18 Kindern. Mit der grossen Klasse konnte gewährleistet werden,

dass die Durchführung mit vielen Kindern umsetzbar ist. Dies bezieht sich dabei hauptsächlich auf die Klassenführung sowie den Platz im Kreis oder dem gesamten Kindergarten. Der zweite wichtige Aspekt war der Standort sowie das Einzugsgebiet des Kindergartens. Der Kindergarten befindet sich, wie oben beschrieben, in einem stadtnahen Gebiet. Dies hat zur Folge, dass im Einzugsgebiet Familien mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status und kulturellen wie sprachlichen Hintergründen leben. So weisen die Kinder der Klasse eine grosse Heterogenität betreffende der Sprache und den kognitiven Fähigkeiten auf. Zuletzt war von grosser Bedeutung, dass die Klassenlehrperson des eben genannten Kindergartens dem Projekt von Beginn an sehr positiv entgegengetreten ist, was für eine Durchführung dieser Art zwingend notwendig ist.

Erkenntnisse aus der Durchführung des Pilotversuches

Während dem Pilotversuch wurden Beobachtungen mittels Beobachtungsbogen sowie ein anschliessendes Interview mit der Klassenlehrperson gemacht. Daraus konnte geschlossen werden, dass die Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» in der Regel eine Durchführungsdauer von zehn bis fünfzehn Minuten benötigt. Ebenso ergab sich, dass eine Umsetzung mit engen Platzverhältnissen zwar machbar ist, es aber notwendig ist, die Klassenlehrpersonen darauf hinzuweisen, sich vorgängig dazu Gedanken zu machen. Der Aufwand für die Erstellung der Materialien konnte eingeschätzt und für die restlichen Durchführungen eingerechnet werden. Sodann konnte in Bezug auf die Informationsübermittlung an die Lehrpersonen wichtige Erkenntnisse gesammelt werden. So wurde beispielsweise erkannt, dass die Lehrperson Hintergrundinformationen betreffend der vorliegenden Arbeit sowie der Leitfigur benötigt. Ebenso wurde erkannt, dass es für die Lehrperson wichtig ist, zu bedenkende Aspekte für vor, während oder nach den Durchführungen schriftlich aufgeführt zu erhalten. Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurde der weitere Ablauf bestimmt.

6.4.2 Ablauf der Durchführung

Die Klassenlehrperson hat vor der Durchführung eine Zusammenstellung von sechs Achtsamkeitsübungen zum Thema Wald (siehe Abschnitt 5: Achtsamkeitsübungen) erhalten. Dazu bekam die Lehrperson zudem eine kurze schriftliche Erklärung in Form eines Dossiers. Darin enthalten sind: eine grundsätzliche Einleitung in die Durchführung (kurze Beschreibung der vorliegenden Arbeit, Vorstellung der Autorinnen), alle sechs Achtsamkeitsübungen, wichtige zusätzliche Überlegungen, welche vor oder nach der Durchführung von einzelnen Übungen für die Lehrpersonen relevant sein könnten und einen Leitfigurenbeschrieb (Name, Charakter und Aufgabe der beigelegten Leitfigur). Dieses Dossier sollte den Lehrpersonen helfen mit möglichst kleinem Aufwand, möglichst schnell und tief in die Übungen eintauchen zu können. Ebenso hatten sie alle nötigen Randinformationen zu Hand, um mit geringer Hemmschwelle in die Achtsamkeitsreihe eintauchen zu können. Neben dem Dossier wurden die Lehrpersonen mündlich instruiert und allfällige Fragen vor Ort geklärt. Allenfalls wurden einzelne Beispiele an Achtsamkeitsübungen testweise von den Lehrpersonen oder Autorinnen durchgespielt. So bestand die Möglichkeit, zur Erkennung von Unklarheiten und deren Auflösung. Die Kindergartenlehrpersonen erhielten ebenfalls alle, zur Durchführung der Achtsamkeitsübungen benötigten Materialien (siehe Materialliste). Diese wurden in einer

Schatzkiste (bemalte Kartonkiste) übergeben, welche die Leitfigur den Kindern mit in die Klasse bringen konnte. Die Materialien wurden den Kindergartenlehrpersonen zur Verfügung gestellt, damit sich der persönliche Aufwand für die einzelnen Lehrpersonen möglichst minimiert.

Die Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» wurde nach Auswertung des Pilotversuches während vier Wochen an jeweils drei Tagen in vier Kindergartenklassen durchgeführt (siehe Abschnitt 6.6: Stichprobe). Die beschränkte Testdauer ist auf den Umfang der vorliegenden Arbeit und den Aufwand für die Kindergartenlehrpersonen zurückzuführen. Die Kinder wurden pro Testtag mündlich durch eine Übung geführt. Die Durchführungen wurden dabei von der Klassenlehrperson geleitet und betreut. Dies wurde bewusst so entschieden, da in der Achtsamkeitstheorie mehrfach beschrieben wird, dass Kinder eine Grundbeziehung zu den vermittelnden Personen haben sollen (siehe Abschnitt 4.1). Neben den geführten Kreissequenzen standen den Kindern ebenfalls die entwickelten Freispiellangebote zur Verfügung (detaillierte Informationen siehe Abschnitt 5). Diese konnten selbst gewählt oder auch auf Anweisung der Lehrperson durchgeführt werden. Das sollte den Kindern zum einen die Möglichkeit geben sich freiwillig noch vertiefter mit den Übungen auseinander zu setzen und zum anderen von der Lehrperson so eingesetzt werden können, dass die Kinder die Freispiellangebote als Inhibitionsaufbau im Alltag nutzen können.

Zu Beginn der Reihe stellte sich die Leitfigur Fredy der jeweiligen Kindergartenklasse vor und es wurde so eine Beziehung zwischen den Übungen und den Kindern aufzubauen. Die Leitfigur wurde von der Klassenlehrperson bespielt und gesprochen. Jedes Mal, wenn die Leitfigur dann wieder von der Lehrperson bespielt wurde, hat sie eine Achtsamkeitsübung für die Kinder aus dem Wald mitgebracht. Die Leitfigur schwärmt von den Achtsamkeitsübungen, was die Kinder dazu motivieren sollte, aktiv an den Übungen teilzunehmen. Als Ein- und Ausstieg in die einzelnen Übungen wurde jeweils der Klang einer Klangschale verwendet. Der Klang der Klangschale, gab den Kindern einen auditiven Anhaltspunkt, wann die einzelne Achtsamkeitsübung beginnt und wieder endet. Die Klangschale fungierte zudem als ein Anker, mit dem die Kinder mit der Zeit leichter einen Zugang zu den einzelnen Übungen finden können.

Nach der Durchführung der Übungen wurden in einem darauffolgenden Schritt die qualitativen Befragungen durchgeführt. Zum einen fanden diese Interviews mit jeweils fünf Kindern aus den vier unterschiedlichen Kindergartenklassen, zum anderen mit deren Lehrpersonen statt.

Für das Puppeninterview wurden jeweils fünf Kinder pro Kindergartenklasse ausgewählt, welche nach der Durchführung der gesamten Achtsamkeitsübungen, im Kindergarten befragt wurden. Die Befragung wurde in einem Raum durchgeführt, welcher den Kindern bekannt ist und dauerte im Schnitt zehn bis 15 Minuten. Die Kinder sollen sich durch den bekannten Raum wohl fühlen. Diese Sicherheit sollte sich dann in der Qualität ihrer Aussagen zeigen. Dazu wurden die Kinder einzeln in einen separaten Raum gerufen, mit dem Vorwand ihnen jemanden neues vorstellen zu wollen (Leitfigur des Puppeninterviews). Die Kinder wurden in einem isolierten Raum interviewt, um ihre Konzentrationsfähigkeit möglichst aufrecht zu erhalten und allfällige Ablenkungen auf ein Minimum zu reduzieren. Um alle Informationen nachträglich

auswerten zu können, wurden die Gespräche mittels Video- oder Audiodatei aufgezeichnet. Dies wurde den Kindern zu Beginn kommuniziert, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und damit sie von den Aufnahmegeräten nicht irritiert sind. Nach den Besprechungen kehrten die Kinder wieder in den normalen Kindergartenalltag (Freispiel- oder Kreissequenz) zurück.

Die Lehrpersoneninterviews fanden jeweils nach offiziellem Schulschluss im jeweiligen Kindergartenraum statt. Bei den Lehrpersonenbefragung waren die Verfasserinnen der Arbeit anwesend, damit bei Unklarheiten beide die Möglichkeit hatten gezielte Rückfragen zu stellen. Eine Person übernahm dabei jeweils die Interviewleitung. Sie hatte die Aufgabe, der Lehrperson für ihre Zeit zu danken und anschliessend anhand des Interviewleitfadens alle Hauptfragen sowie weitere nötige Nachfragen zu stellen. Aufgabe der zweiten Person war es die Audioaufnahme zu tätigen und dem Interview konzentriert zu folgen, um allfällige Unklarheiten zu erkennen. Teil der Lehrpersonenbefragungen waren die bereits erwähnten Kriterienpunkte der Machbarkeitsstudie. Deren Ablauf wird nachfolgend beschrieben:

1 Zeitaufwand

Zum Start wurde die Klassenlehrperson zum Zeitaufwand betreffend das Einarbeiten in die Übungsreihe befragt. Dabei wurde sie bezüglich des Übersichtsossier und die einzelnen Achtsamkeitsübungen interviewt. Die entsprechende Lehrperson wurde danach zu ihrem Empfinden betreffend den Zeitaufwand für die Durchführung in der Klasse befragt. Dabei sollte die Lehrperson angeben, wie realistisch es ist, die Achtsamkeitsübungen zeitlich in ihren Kindergartenalltag zu integrieren. Ebenso beurteilt die Fachperson, den benötigten Aufwand, die Übungen in ihr Rahmenthema einzubetten. Die Lehrperson wurde zudem gebeten eine Abschätzung betreffend Materialzusammenstellung abzugeben. Dabei sollte sich die Fachperson Gedanken dazu machen, welche Materialien sie bereits in ihrem Kindergarten vorrätig hat und wie gross der Aufwand für sie wäre diese zu beschaffen oder herzustellen.

2 Materialaufwand

Da die Klassenlehrperson alle benötigten Materialien (siehe Materialliste) bereits vorgängig erhalten hat, konnte sie keine definitive Aussage bezüglich des Materialaufwands machen. Sie wurde jedoch darum gebeten, nach dem Begutachten der benötigten Materialien eine eigene Einschätzung abzugeben, wie gross der Aufwand bezüglich des Materials wäre. Die Kindergartenlehrperson achteten dabei auf folgende Aspekte: Verfügbarkeit im Kindergarten, Möglichkeit zur Anschaffung, Anzahl der benötigten Utensilien und finanzielle Ausgaben in Bezug auf die verfügbaren Mittel.

3 Ertrag

Die Lehrperson machte, auch in Bezug auf die quantitativen Befragungen der Kinder, eine Einschätzung betreffend die Auswirkungen auf ihre Kindergartenklasse. Dabei achtet sie auf das Verhalten einzelner Kinder sowie allfällige Auswirkungen auf die Klasse als Ganzes. Schwerpunkt waren die Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen, das Konfliktverhalten sowie auf den Bedürfnisaufschub. Die Lehrpersonen machten zum einen Aussagen betreffend kurzfristigen und zum anderen möglichen langfristigen Veränderungen der genannten Punkte. Dabei ging die befragte Person auf die geführten Kreissequenzen wie auch das zur Verfügung gestellte Freispielangebot in ihrer Kindergartenklasse ein.

4 Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung

Die ausgewählten Übungen sollen später in jeglichen sprachlich sowie kognitiv heterogenen Kindergartenklassen angewendet und umgesetzt werden können. Aus diesem Grund beurteilt die Klassenlehrperson zuletzt, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, mit den jeweiligen Kindern in ihrer Klasse die Übungen durchzuführen. Die Fachperson wurde gebeten darauf zu achten, ob es den Kindern möglich ist den Anweisungen in den Übungen in der vorgegebenen Form zu folgen und diese korrekt umzusetzen. Dabei konnte die Kindergartenlehrperson den Einsatz von weiteren Fachpersonen wie Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen, Deutsch als Zweitsprache-Lehrpersonen, Logopädinnen oder Logopäden et cetera berücksichtigen.

6.5 Datenauswertungsverfahren

Die vorliegende Arbeit orientiert sich beim Datenauswertungsverfahren an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Pfeiffer 2018). Dabei wird zu Beginn das zu bearbeitende Material festgelegt. Im Falle der vorliegenden Arbeit sind das zum einen die Interviews mit jeweils fünf Kindern aus den einzelnen Kindergartenklassen und zum anderen die Interviews mit den entsprechenden Kindergartenlehrerinnen und Kindergartenlehrer. Die Interviews werden auf die oben genannten Fragestellungen abgestimmt. In einem darauffolgenden Arbeitsschritt wird bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring die Richtung der Analyse bestimmt. Dabei kann auf den Text an sich, den soziokulturellen Hintergrund, die Zielgruppe oder auch auf den Autor oder die Autorin eingegangen werden (Pfeiffer 2018). Bei der Auswertung der hier vorliegenden Arbeit, wird der Fokus auf den Text an sich, beziehungsweise die Aussagen der befragten Personen, gelegt. Dies ist Folge davon, dass die Zielgruppe bereits, vorgängig klar ist (Kindergartenkinder von vier bis sechs Jahre) und der soziokulturelle Stand separat ausgewertet wird.

Bei der Auswertung der Interviews wird eine wörtliche Transkription durchgeführt. Die Interviews werden unter den Autorinnen der vorliegenden Arbeit gleichmässig aufgeteilt: Die Person, welche das Interview geführt hat, wird es transkribieren (Trautmann 2010).

Im Folgenden wird die Form der Inhaltsanalyse bestimmt. Dazu kann nach Mayring zwischen den folgenden Möglichkeiten gewählt werden: 1. Zusammenfassende Inhaltsanalyse (Übersicht der wesentlichen Inhalte), 2. Explizierende Inhaltsanalyse (bei unklaren Stellen wird zusätzliches Material hinzugezogen, um Wissenslücken zu klären), 3. Strukturierende Inhaltsanalyse (Auswertung durch vorher festgelegte Kategorien, bei den Kategorie-Kriterien soll auf die Einhaltung der Gesichtspunkte a) klare Formulierungen und b) klare Abgrenzbarkeit von anderen Kriterien geachtet werden) (Pfeiffer 2018). Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurden zwei verschiedene Formen der Inhaltsanalyse gewählt. Zum einen gibt es die Lehrpersoneninterviews, bei denen eine zusammenfassende Inhaltsanalyse stattfindet. Die wesentlichen Inhalte werden dabei mit Hilfe von Unterkategorien (Persönliche Haltung der Lehrperson, Zeitaufwand, Materialaufwand, Ertrag, Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung) gegliedert. Zum anderen gibt es die Interviews mit den Kindergartenkinder. Diese werden in der vorliegenden Arbeit mit einer explizierenden Inhaltsanalyse bearbeitet. Dabei stehen neben den Interview-Transkripten der Kinder ebenso

Zusatzmaterial aus den Lehrpersoneninterviews zur Verfügung. So können unklare Stellen oder Aussagen durch die zusätzlichen Informationen ergänzt oder geklärt werden. Bei den Interviews der Kinder stehen die Unterkategorien a) persönliches Empfinden, b) Nutzung des Freispiels, c) Wahrnehmung der Klangschale und d) Wiedererkennung der Übungen im Fokus der Auswertung.

Darauffolgend wird festgelegt, in welcher Reihenfolge die Texte und im vorliegenden Fall die Interviews ausgewertet werden. Hierbei wurde festgelegt, dass in einem ersten Schritt die Lehrpersoneninterviews ausgewertet werden und danach die Kinder nach ihrer Zugehörigkeit des Kindergartens. Im nächsten Teilschritt «Analyse durchführen» nach Mayring, werden die auszuwertenden Schriftstücke den zuvor festgelegten Kriterien zugeordnet (Pfeiffer 2018). In der vorliegenden Arbeit werden die Transkriptionen von den Autorinnen gesichtet, wichtige Textstellen markiert und Erkenntnisse schriftlich notiert. Die Erkenntnisse werden anschliessend den vorgängig festgelegten Unterkategorien (Persönliche Haltung der Lehrperson, Zeitaufwand, Materialaufwand, Ertrag, Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung beziehungsweise persönliches Empfinden, Nutzung des Freispiels, Wahrnehmung der Klangschale und Wiedererkennung der Übungen) zugeordnet.

Im letzten Arbeitsschritt nach Mayring werden schliesslich die Ergebnisse interpretiert, die Zuordnungen begründet und dabei die Forschungsfragen miteinbezogen (Pfeiffer 2018). Auch in der vorliegenden Arbeit wird auf diese Merkmale eingegangen. Zusätzlich werden die, den Unterkategorien zugeteilten, Erkenntnisse von den Autorinnen unabhängig voneinander schriftlich interpretiert und ausgewertet und im Ergebnisteil dokumentiert.

7 Ergebnisteil

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Dazu werden im ersten Unterkapitel die Aussagen der Lehrpersonen zur Machbarkeit aufgezeigt. Im zweiten Unterkapitel wird auf die Auswirkungen bezuggenommen und die Aussagen der Kinder mit den Aussagen der befragten Lehrpersonen vervollständigt.

7.1 Ergebnisse der qualitativen Interviews bezüglich der Machbarkeit

Zeitaufwand

Anhand der Antworten auf die Interviewfragen, welche den Zeitaufwand berücksichtigen, ist zu erkennen, dass alle vier befragten Lehrpersonen den Zeitaufwand gering einschätzen und beschreiben. «Ca. zwei Stunden. Keinen Vergleich zum Ertrag» (LP 3), betont eine Lehrperson. Lehrperson 2 stellte fest, dass man für die einzelnen Übungen «genug Zeit einrechnen muss, da einzelnen Übungen viel Platz brauchen.» Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die Einbettung in den Kindergartenalltag für möglich eingeschätzt wird. Die Übungen wurden als Ein- und Ausstieg sowie als Sammlungsritual eingesetzt. «Ich finde es absolut möglich» (LP 1) auch die Lehrperson 2 betont, «Es ist realistisch die Übungen regelmässig zu machen». Die Lehrperson 4 äussert sich zum Zeitaufwand wie folgt: «Es war nicht gross einen grösseren Aufwand.» Die Lehrperson 3 zog folgendes Fazit: «Ich finde man kann die Übungen sehr gut das ganze Jahr lang durchführen.» und auch die Lehrperson 4 kam zum Schluss: «Es wäre sicher noch einfacher, wenn man es schon im Jahresplan hat.» Im Vergleich äusserte sich die Lehrperson 1 etwas kritisch zum Rahmenthema. «In Bezug auf das eigene Thema sind die Übungen ein leichter Fremdkörper. Da ihr auch auf den Herbst eingegangen seid. Aus diesem Grund hat es bei den Jahreszeiten (...) nicht gepasst.»

Materialaufwand

Die Ergebnisse der qualitativen Befragung zeigen, dass der Materialaufwand hinsichtlich des Erfolges machbar ist. Das Material für die Übung «Die Maus auf der Waldschaukel» wird wie folgt eingeschätzt: «Besonders, die einzelnen Mäuse zu machen, ist ein grosser Zeitaufwand.» «Dann macht man es einmal und hat es danach. Das heisst langfristig ist der Zeitaufwand nicht gross», betont LP1. Zwei Lehrpersonen haben erwähnt, dass die Naturmaterialien im Wald gesammelt werden können und somit keinen grösseren Materialaufwand generieren. LP 2 betont darüber hinaus: «Ich finde nicht, dass es ein grosser Aufwand ist, ich würde den Materialaufwand auf mich nehmen, so wie ich das mit den Materialien für den Alltag auch machen muss.» «Ich finde es gibt gute Alternativen im Kindergarten», betont die Lehrperson 4 und ergänzt, «es ist auch einfach das Material ins neue Thema zu integrieren.»

Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung

Die Zusammenstellung der Antworten zeigt, dass die Übungen für alle Leistungsniveaus geeignet sind. LP1 macht deutlich, «dass das Gesagte nicht von allen Kindern gleich verstanden wurde.» LP 3 tätigt eine ähnliche Aussage, «Für Kinder, die sprachliche Schwierigkeiten haben, ist es schwierig etwas zu verstehen, (...) sie konnten gut bei den anderen schauen und Schlüsse ziehen.» Auch die Lehrperson 4 äussert sich ähnlich: «Sie können auch gut voneinander lernen und abschauen.» LP2 fand eigenständig eine Lösung, wie sie der Sprachbarriere

entgegenwirken konnte. «Für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten habe ich mündliche Hilfestellungen gegeben», sagte LP2.

Persönliche Haltung der Lehrperson

Die persönliche Haltung wurde ebenfalls analysiert. Die Aussagen der Lehrpersonen sind wie folgt. Lehrperson 1 nennt es «eine sehr positive Erfahrung (...) ich habe mich sehr wohl gefühlt bei den Übungen.» «Yoga mache ich selbst», äussert die Lehrperson 2 und ergänzt, «Ich habe auch schon Achtsamkeitsübungen mit den Kindern durchgeführt, das spricht mich an.» Die Lehrperson 3 antwortet: «Ich habe es geliebt. (...) Ich habe es gerne gemacht (...) es war so schön die Übungen mit den Kindern durchzuführen.» «Ich fand es super und mega cool (...) Es war etwas Gutes, was wir für uns gemacht haben.», reflektierte die Lehrperson 4. Die Lehrperson 3 hat in der zweiten Woche aus eigener Initiative einen Intensivtag durchgeführt. « (...) dann habe ich in der ersten Woche das Gefühl gehabt, dass es so schnell wieder vorbei ist. (...) Dann habe ich mir gedacht, bevor ich die kurzen, täglichen zehn Minuten Übungen mache, mache ich einen Intensivmorgen. (...) alle Übungen an einem Morgen.»

Ertrag

Klasse

In Bezug auf die Frage «Wurden die Übungen zu einem Ritual?» konnte ermittelt werden, dass nur bei der Lehrperson 3 die Aussage aufkam: «Ja total, vor allem die Klangschale war super. Die Kinder wussten dann sofort was kommt.» Die Klangschale fand auch bei der Lehrperson 4 grossen Anklang. Die Lehrperson 2 widerspricht: «Nein, sie sind zu keinem Ritual geworden. (...) Ich denke, dass es an mir liegt, da ich es nicht immer als Einstieg oder immer am Schluss gemacht habe.» «Ein fixes Ritual sind die Übungen nicht geworden aber die Kinder haben sich daran gewöhnt», äussert die Lehrperson 1. «Es war für die Schüler und Schülerinnen klar, es kommt jetzt wieder und sie haben sich darauf eingelassen.» (LP 4)

Allgemeine Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen

Auf die Frage, ob Auswirkungen direkt nach den Übungen sichtbar waren, unter anderem in Bezug auf die exekutiven Funktionen, antworteten die Lehrpersonen wie folgt: «Die Atmosphäre im Kreis direkt nach den Übungen war sehr schön. Die Kinder waren geerdet und sie wollten automatisch darüber sprechen, was wir gerade gemacht haben», äussert die Lehrperson 1. «Ich habe bemerkt, dass die Kinder gerne auf die Übungen zurückgreifen, und dass sagt mir, dass es trotzdem etwas mit ihnen gemacht hat.» (LP 1) Die Lehrperson 2 kam zum Schluss: «Man konnte die Kinder damit etwas herunterfahren und beruhigen.» Auch die Lehrperson 3 tätigt eine ähnliche Aussage: « Einfach die Ruhe war sehr präsent. (...) nutzen, um wieder Ruhe in die Klasse zu bringen. (...) die Kinder konnten sich so wieder erden und auf den Moment konzentrieren.» «Man merkt auch selbst als Lehrperson, dass man achtsamer wird.» (LP4)

Sichtbare Auswirkungen im Verlauf der vier Wochen

«Im Alltag allgemein hat man keine grossen Veränderungen gesehen. (...) die vier Wochen waren zu wenig Zeit. (...) aber in dem Moment, in denen wir die Übungen gemacht haben, sind die Kinder viel konzentrierte und mehr bei der Sache gewesen», LP1. Die Lehrperson 2 antwortete im ähnlichen Stile. «Kann ich nicht sagen, im Moment noch nicht. (...) Dazu müsste

man es noch länger machen.» Die Lehrperson 3 kam zum folgenden Fazit im Bezug zu den Auswirkungen nach in den vier Wochen: «Bei den vier Kinder, die die Maus geholt haben, war es wirksam, weil sie sich entspannen und konzentrieren konnten. (...) Sie machten in diesem Moment etwas Gutes für sich. (...) in vier Wochen ist es noch schwierig Auswirkungen zu beobachten. Aber wenn Kinder die Übungen selbst durchführen, dann zeigt dies ja, dass es in ihnen etwas Gutes bewirkt.» Die Klasse beschreibt die Lehrperson 3 entspannt, ruhiger und auf sich konzentriert. «Ja vielleicht, bei den einen schon. Ich kann aber nicht genau sagen wer», äussert die Lehrperson 4 zur Frage, ob es Veränderungen gab.

Beobachtungen einzelner Kinder

Die Auswertung der Daten ergeben, dass keine allgemeinen Beobachtungen zu einzelnen Kindern nennenswert sind.

Freispiel

In Bezug auf das Freispiel hat die Lehrperson 1 einzelne Kinder explizit zu den Übungen geschickt. «da sie sehr unruhig und nervös waren. (...) dann wurde es besser», sagt die Lehrperson 1. Lehrperson 2 hat ebenfalls Kinder aufgefordert, diese wollten jedoch das Freispielangebot nicht nutzen. «Einzelnen Kinder haben wir es vorgeschlagen und darauf hingewiesen», erzählte die Lehrperson 4. Die Lehrperson 3 hat ihre Kinder nicht drauf hingewiesen. Die Zusammenstellung der Antworten ergeben, dass das Freispiel auch ohne Anforderungen genutzt wurde. Lehrperson 1 sagte: «Kinder haben es genutzt, jedoch nicht ganz so viel, (...) vor allem auch die sprachstarken haben es genutzt und umgesetzt.» Die Lehrperson 3 hat eine ähnliche Meinung wie die Lehrperson 1. «Nicht regelmässig, manche Kinder haben es genutzt», berichtete die Lehrperson 3 und hängte ihre Begründung an, «durch das wir die Übungen täglich durchgeführt haben, hatten die Kinder schon ihre tägliche Achtsamkeitsdosis und mussten nicht noch zusätzlich davon Gebrauch machen.» Die Kinder der Lehrperson 2 haben nur selten bis gar nicht das Angebot genutzt.

7.2 Ergebnisse der qualitativen Interviews bezüglich der Auswirkungen

In dem folgenden Kapitel wird eine sachliche Zusammenstellung der transkribierten Kinderinterviews aufgeführt. Dabei wurden die Kinder in die Kindergartenklassen unterteilt, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten. Die Unterkapitel werden mit Zusatzinformationen aus den jeweiligen Lehrpersoneninterviews vervollständigt und ergänzt.

Persönliches Empfinden

Kindergartenklasse 1

Die Zusammenstellung der Daten aus dem ersten Kindergarten ergeben, dass sich die Kinder während und nach den Durchführungen grundsätzlich gut gefühlt haben. So sagte beispielsweise Kind 1.2: «Mir ist es gut gegangen. Nach den Übungen war es auch gut» und Kind 1.5: «Das ist cool und gut.» Ebenso ist zu erkennen, dass gleich mehrere Kinder durch die Achtsamkeitsreihe Glücklichkeit oder Spass empfunden hatten. Kind 1.1 sagt: «Ich finde es ein bisschen lustig und es macht mich ein bisschen glücklich.» Auch Kind 1.3 machte eine Aussage in dieser Hinsicht: «Das hat mir Spass gemacht.» ebenso erwähnte das Kind auch: «Mit den Übungen kann ich besser zuhören im Kreis.» Diese beiden Aussagen wurden von Kind 1.4

unterstrichen: «Es hat Spass gemacht. Ich habe mich beruhigt gefühlt, ich habe mich entspannt gefühlt und glücklich. Wenn ich diese Übungen mache, kann ich mich im Kreis konzentrieren.»

Kindergarten 2

Auf Grundlage der vorliegenden Daten lässt sich folgern, dass mehrere Kinder der zweiten Kindergartenklasse die Achtsamkeitsübungen gern gemacht haben. Dies bestätigen Aussagen wie: «Das fand ich gut. Ich habe es angenehm gefunden und ich habe es gerne gemacht.» (Kind 2.1), «Das war gut. Das Freispiel fand ich gut. An den Blättern riechen fand ich super.» (Kind 2.2) oder « (...) das hat sich gut angefühlt.» (Kind 2.5). Weiter hatten zwei der fünf Kinder angegeben, dass sie die Übungen angenehm fanden. So beschrieb zum Beispiel Kind 2.3: «Das war angenehm für mich. Atemübungen habe ich gerne zum Ausruhen.» oder Kind 2.4: «Bei der Übung mit der Schaukel war es angenehm für mich. Ich habe mich entspannt gefühlt.»

Kindergarten 3

In der dritten der vier befragten Kindergartenklassen haben sich drei Kinder bewusst zum Freispiel geäußert. Dabei erzählten zwei Kinder, dass sie das Angebot langweilig fanden und nur das dritte Kind, fand es gut. «Es war langweilig» (Kind 3.1), «Es war ganz normal einfach ein bisschen langweilig» (Kind 3.4) und «Bei der Geschichte habe ich einfach nur zugehört und ich fand sie gut.» (Kind 3.3). Die Analyse der Daten ergab ausserdem, dass unterschiedliche Kinder Begriffe wie: entspannt, besser konzentriert, glücklich, besser gefühlt benutzt haben. Das Kind 3.1 sagte zum Beispiel: «Ich war entspannt.». Zwei der vier befragten Kinder meinten: «Ich hatte ein «mausiges» Gefühl und konnte mich besser konzentrieren.» (Kind 3.2) und «Das war gut für mich, ich habe mich glücklich gefühlt. Ich kann mich besser konzentrieren, weil ich ein anderes Gefühl habe.» (Kind 3.3). Ein einziges der vier Kinder, stand den Übungen neutral gegenüber und sagte: «Wenn ich die Augen wieder aufgemacht habe, ist es mir wieder gleichgültig gegangen.»

Kindergarten 4

In der Auswertung der Interviews von der Kindergartenklasse Nummer vier fällt auf, dass zwei der Kinder sich nicht zum persönlichen Empfinden geäußert hatten. Eines der vier Kinder hatte bezüglich den Freispielangebot erwähnt, dass dieses langweilig sei: «Nein, denn dies war langweilig.» Die übrigen zwei Kinder hatten positive Aussagen bezüglich der Achtsamkeitsreihen gemacht: «Gut habe ich mich gefühlt, entspannt. Also ich war beruhigt. Nach der Klangschale habe ich mich ruhiger gefühlt.» (Kind 4.1) und «Ich habe die aber einmal mit meiner Mama geübt, das war gut. Ich habe es gut gefunden mit der Maus. Ich habe das gerne gemacht.»

Auswirkungen auf die Kinder aus der Sicht der Lehrperson

Kindergartenklasse 1

Im Kindergarten 1 konnte die Lehrperson keine Verhaltensänderungen nennen. Auch bezüglich dem Konfliktverhalten waren keine Änderungen sichtbar. «Nein, leider nicht», war die Antwort bei beiden Fragen. «Direkt nach den Übungen schon, sie sind dann im Allgemeinen viel mehr bei sich», äusserte die Lehrperson 1 zur Frage bezüglich dem Bedürfnisaufschub.

Kindergartenklasse 2

Die Lehrperson 2 konnte bei allgemeinen Verhaltensänderung sowie beim Konfliktverhalten keine sichtbare Modifikation nennen. Sie ergänzte: «Ich habe es vor allem als Abschluss gemacht und kann daher nicht sagen, ob sich das Verhalten im Kreis verändert hat.»

Kindergartenklasse 3

Die Lehrperson des Kindergartens hatte bemerkt: «Sobald wir die Übungen durchgeführt haben, waren die Kinder ruhiger und entspannter.» Sie bestätigte, dass Kind 3.1, Kind 3.4 und ein weiteres Kind, welches nicht befragt wurde, manchmal die Maus geholt und für sich die Übung durchgeführt hatten. «Sie hat den Bezug Maus und Achtsamkeit verstanden», äusserte die Lehrperson 3 über das Kind 3.1. «Es ist spannend, denn sie sind DaZ Kinder und verstehen nicht viel Deutsch.» Bezüglich den Auswirkungen des Konfliktverhaltens äusserte die Lehrperson folgende Aussage: «Das Kind 3.1 schlägt zu, Kind 3.2 ist ganz ein wilder und schlägt auch immer direkt zu. Die Kinder 3.3 und 3.4 sind sehr ausgeglichen und stabil.» «Kind 3.1 hat schon lange keine Ohrfeige mehr verteilt. Vielleicht wegen Fredy. Weil seit er da ist, gibt sie keine Ohrfeigen mehr. Dem Kind 3.2 haben die Übungen sehr gutgetan, weil er so einfach ruhiger werden konnte», ergänzte die Lehrperson 3.

Kindergartenklasse 4

Der Bedürfnisaufschub fällt grundsätzlich vielen Kindern schwer, meinte die Lehrperson. «Das Kind 4.1 musste lernen sich zurückzunehmen, dies hat am Ende auch funktioniert», erklärte die Lehrperson 4. Auch über das Kind 4.3 hat die Lehrperson eine ähnliche Aussage getätigt. «Evtl. hat Kind 4.3. eine Verhaltensänderung durchlebt, weil er manchmal warten musste.» Beim Konfliktverhalten gab es keine grossen Veränderungen. Die Lehrperson äusserte sich allgemein und meinte «Vielleicht beim Lernen sich zurückzunehmen und zu merken, dass andere auch Bedürfnisse haben.» (LP 4), ansonsten gab es keine Beobachtungen.

Nutzung des Freispiels

Kindergartenklasse 1

Vier der fünf befragten Kindergartenkinder aus der ersten Kindergartenklasse konnten sich an das Freispielangebot mit dem sprechenden Stift erinnern und beschrieben, wie man diesen einstellen und bedienen konnte. Beispielsweise sagt Kind 1.5: «Das (sprechender Stift) müssen wir anmachen, dann gut hören und die Maus auf den Bauch legen.» Zwei der Kinder sagten, dass sie das Freispielangebot nie genutzt haben: «Ich habe das mit dem Stift noch nie gemacht.» (Kind 1.1) und «Ich habe das nie gemacht.» (Kind 1.2). Dem entgegen standen die Aussagen der anderen drei befragten Kinder. Diese geben jeweils an, dass sie das Freispielangebot genutzt haben. Das Kind 1.4 erzählte: «Ich habe das nur einmal gemacht. Ich habe gefragt, ob ich das machen darf, meine Lehrerin hat nichts gesagt.» und Kind 1.5 meinte: «Ich habe das einmal gemacht. Das mit dem Stift habe ich auch einmal gemacht.» Zwei der drei Kinder, die es genutzt haben, beschrieben dazu noch zusätzlich, dass sie es selbstständig gewählt haben und nicht von der Lehrperson dazu aufgefordert wurden. So sagte Kind 1.3: «Ich wollte das selbst machen, meine Lehrerin hat es nicht gesagt.»

Alle fünf interviewten Kinder haben das Freispielangebot aus Eigeninteresse einmal verwendet, versicherte die Lehrperson 1. Das Kind 1.3 und das Kind 1.4 haben aktiv die Übungen so umgesetzt, wie sie mit dem Erzählstift erzählt wurden. «Manchmal auch gleich drei Stück»,

ergänzt Lehrperson 1. «Das Kind 1.2 hat einmal das Freispielangebot «Die Maus auf der Waldschaukel» durchgeführt», analysierte die Lehrperson aus dem Kindergarten 1.

Kindergartenklasse 2

Es wurde festgestellt, dass sich eines der Kindergartenkinder der zweiten, befragten Klasse nicht an das Freispielangebot erinnern konnte. «Ich weiss nicht mehr, was man mit dem machen kann.» (Kind 2.1). Die Zusammenstellung der Daten verdeutlichten jedoch, dass der Grossteil der Kinder sich an das Freispielangebot erinnern konnte. Davon teilte sich die Aussagen bei den Kindern in zwei Gruppen auf. Zwei der Kinder sagten, dass sie das Freispielangebot genutzt haben: «Ja, mit dem habe ich auch gespielt.» (Kind 2.2) und «Bei denen muss man Übungen machen, die habe ich viel gemacht.» (Kind 2.5). Die anderen beiden Kinder erzählten, dass sie das Freispielangebot nicht genutzt haben: «Hier konnte man eine Geschichte hören, das habe ich aber nie gemacht. Hier durfte man Yogaübungen machen, aber ich bin kein Fan von Yoga. Ich habe einfach keine Lust dazu, ich renne lieber herum und Yoga mache ich nicht gerne.» (Kind 2.3). Das zweite Kind erzählte: «Da kann man eine Geschichte hören, das habe ich aber nie gemacht.» (Kind 2.4).

Die Lehrperson: «Nur Kind 2.1 hat das Freispiel genutzt (...) im Grossen und Ganzen wurde das Angebot nicht gross genutzt.»

Kindergartenklasse 3

Die Analyse der Interviews der dritten Klasse ergab, dass sich alle Kinder an das Freispielangebot erinnern und dieses erklären konnten. Kind 3.1 erklärte: «Da muss man den Stift nehmen und draufdrücken und anschliessend gut zuhören. Oder hier (zeigt auf die Bildkarten) macht man diese Bewegungen nach, so wie die Frau.», weiter sagte das Kind 3.2 «Da muss man ein Baum sein und machen.» «Mit dem Stift konnte man irgendwo drauf tippen und dann ist eine Geschichte gekommen. Bei der Geschichte habe ich einfach nur zugehört.», sagte Kind 3.3 und Kind 3.4 meinte: «Mit dem kann man drauf tippen und dann ja tönts.» Auch Kind Nummer 3.4 äussert sich zu den Freispielangeboten: «Ich musste beim Stift auf den Knopf drücken. Ich musste auch so einen Baum machen und so eine Maus. Dann musste ich die Kopfhörer hineintun und die andere Geschichte und dann die Maus. Aber die Maus war zu schwierig für mich. Aber der Baum war einfach. (...) Alle Kinder durften das machen. Wir konnten dort eben ein Blatt sein und auch ein Blatt anfassen.» Die Befunde legen nahe, dass zwei der Kinder das Angebot nicht genutzt haben: «Nein, das habe ich nie gemacht.» (Kind 3.1) und «Ja, so einen Stift haben wir, aber den habe ich nicht gebraucht.» (Kind 3.4). Dem entgegengesetzt sagte Kind 3.2: «Ja, die habe ich auch schon gemacht.»

Die Lehrperson sagte: «Also das Kind 3.1. hat vor allem die Maus auf der Waldschaukel genutzt, aber ohne Tonaufnahme. Sie hat sie genommen und ist an einen ruhigen Platz und hat Atemübungen durchgeführt.» Auch das Kind 3.4 hatte mit dem Kind 3.1 die Übungen durchgeführt.

Kindergartenklasse 4

Sehr auffallend in der Auswertung der vierten Kindergartenklasse ist, dass zwei der befragten Kinder das Freispielangebot während der Interviews gar nicht erwähnten. Ein Kind konnten erklären, was die Aufgabe bei der Bearbeitung des Freispielangebotes war: «Da mussten wir

das gleiche machen, also wie die Frau.» (Kind 4.3). Die Analyse der Daten ergab, dass ein Kind der Klasse die Übungen genutzt hatte: «Also die Übungen habe ich schon mal mit meiner Kindergartenklasse gemacht. Einfach dann, als ich Lust hatte. Mit dem Stift habe ich dann gespielt.» (Kind 4.2), hingegen erzählte Kind 4.4: «Das mit dem Stift habe ich nie gemacht, weil ich nicht wollte.» Die Lehrperson hat kein interviewtes Kind beobachtet, welches das Freispielangebot nutzte.

Wahrnehmung der Klangschale

Kindergartenklasse 1

Es wurde festgestellt, dass vier der fünf befragten Kinder die Klangschale während der Durchführungen wahrgenommen haben und konnten das nachträglich während der Befragung erzählen. Alle vier Kinder beschrieben, dass die Klangschale mit dem Schliessen der Augen zu tun hatte und einige der Kinder konnten auch eine Verbindung zwischen der Klangschale und den Achtsamkeitsübungen machen. Das Kind 1.1 schlug an die Klangschale und erzählte: «Ich höre das immer im Kindergarten. Dann muss ich die Augen zu lassen. Wenn wir etwas mit den Mäusen machen oder uns in den Baum verwandeln, dann machen wir so (schlägt wieder an die Klangschale).» «Die Lehrerin schlägt an die Klangschale. Ich muss die Augen zu machen, Klangschale wieder klingen lassen und wir machen die Augen wieder auf.» (Kind 1.2). Die anderen beiden Kinder erklärten folgendes: «Wenn meine Lehrerin die Klangschale schlägt, müssen wir die Augen zu machen und dann sagt sie so ein Wort» (Kind 1.4) und «Er hat ein Spiel gebracht, also einen goldigen Teller (Klangschale). Da kann man hinhauen und alle müssen die Augen zu machen (...), wenn sie fertig ist, schlägt sie den Teller, dann muss man aufstehen und die Augen aufmachen» (Kind 1.5).

Kindergartenklasse 2

In Bezug auf die Wahrnehmung der Klangschale konnte ermittelt werden, dass sich vier der fünf Kinder der zweiten Kindergartenklasse an die Klangschale erinnern konnten. Nur Kind 2.2 sagte im Interview: «Ich weiss nicht, was das ist.» Alle anderen Kinder wussten, was die Klangschale ist und was deren Aufgabe war. Kind 2.1 erklärte: «Ja, es hat eine Klangschale gehabt. Wenn der Ton getönt hat, konnten wir die Augen aufmachen und wir durften nicht sprechen.» Ähnlich sagte auch Kind 2.3: «Das ist ein Gong also eine Klangschale. Wenn der Klang aufhört, darf man die Augen wieder aufmachen.» Auch die Kinder 2.4 und 2.5 beschrieben, wie sie mit der Verwendung der Klangschale umgehen mussten: «Bei der Klingel konnte ich meine Augen wieder aufmachen und dann nach Hause gehen» (Kind 2.4), «Bei diesem Ton mussten wir die Augen zu machen und zuhören.» (Kind 2.5).

Kindergartenklasse 3

Während der Analyse der Befragungen der Kindergartenklasse 3 fällt auf, dass vier der Kinder sich an die Klangschale erinnern und diese benennen konnten. Ein Kind hingegen erwähnte die Klangschale in keinem Satz (Kind 3.5). Die anderen vier Kinder jedoch hatten die Klangschale erwähnt und deren Einsatz auch beschreiben können. Zwei Kinder beschrieben einen Zusammenhang zwischen der Klangschale und dem leise Sein. Kind 3.2 beschrieb: «Wenn ich das höre, muss ich ganz leise sein.» Eine ähnliche Antwort gab auch Kind 3.4: «Das (zeigt auf die Klangschale) haben wir im Kindergarten (...) immer gemacht, wenn wir leise sein

mussten.» Einen anderen Zusammenhang sah Kind 3.1, das beschrieb, dass die Klangschale erklang, bevor man die Augen schliessen musste: «Da mussten wir immer ruhig werden und die Augen schliessen und auf den Stuhl sitzen.» Kind 3.3 stellte eine Verbindung zwischen den Achtsamkeitsübungen und der Klangschale her: «Das ist eine Schelle, die brauchen wir manchmal. Dann kommt etwas, also einmal Yoga, einmal eine Geschichte, einfach verschiedene Sachen kommen dann.»

Kindergartenklasse 4

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten lässt sich folgern, dass die Kinder der vierten Kindergartenklasse die Klangschale nicht sehr bewusst wahrgenommen haben. Nur zwei der Kinder erwähnten die Klangschale überhaupt und davon erzählte Kind 4.5: «Die Klangschale kenne ich nicht und habe es noch nie gehört. Ich weiss nicht, ob wir auch so eine im Kindergarten haben.» Kind 4.1 erwähnte folgendes: «Nach der Klangschale habe ich mich ruhiger gefühlt.»

Wiedererkennung der Übungen

Kindergartenklasse 1

Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kinder beim Betrachten der Materialien der Achtsamkeitsübungen, alle benennen konnten. Auffallend ist, dass vor allem Übung drei (Ein Baum im Wald) mehrfach erwähnt wurden. So sagte Kind 1.2: «Die Blätter haben wir gespürt und überlegt, ob sie warm oder kalt oder hart oder weich sind» und Kind 1.3: «Die Blätter mussten wir in die Hand nehmen.» Auch Kind 1.5 zeigte die Bewegung der Übung drei mit dem Blatt vor und erklärte dazu: «Mit dem Blatt mussten wir so machen.» Auch auffallend oft erwähnt wurde der Zauberstab aus der Übung eins (Ein Blatt im Wald). In diesem Zusammenhang wurden die folgenden Aussagen getätigt: «Der Zauberstab hat uns in einen Baum verwandelt» (Kind 1.1), «Das ist ein Waldzauberstab» (Kind 1.3) und «Das ist ein Zauberstab, bei dem mussten wir auf den Boden liegen und dann hat meine Lehrerin uns auf dem Kopf berührt und so verzaubert und dann mussten wir schweben wie ein Blatt.» (Kind 1.4). «Eine Maus, die kann man auf den Bauch legen.», erzählte Kind 1.1 und zeigte dazu die Übung zwei (Die Maus auf der Waldschaukel) vor. Zur gleichen Achtsamkeitsübung meldete sich auch Kind 1.4: «Die Maus haben wir auf den Bauch gelegt.»

Kindergartenklasse 2

Die Zusammenstellung der Daten aus der Kindergartenklasse 2 verdeutlicht, dass die Kinder sich hauptsächlich an die zwei Übungen «Die Maus auf der Waldschaukel» und «Walnuss/ Erdnuss» erinnern konnten. Oft erwähnt wurden die Blätter aus Übung eins (Ein Blatt im Wald), jedoch sagten die Kinder dazu, dass sie sich nicht erinnern können, was damit gemacht wurde: «Ich weiss nicht mehr, was Fredy mit den Blättern gemacht hat» (Kind 2.1), «An die Blätter kann ich mich nicht erinnern.» (Kind 2.3). «Das ist die Maus von Fredy. Ich weiss nicht mehr, was ich damit gemacht habe.», erklärte Kind 2.2 über die Übung zwei. Die anderen vier befragten Kinder konnten jedoch detailliertere Angaben zu der genannten Achtsamkeitsübung machen: «Die Maus ist nach oben und nach unten gegangen, nach oben und nach unten. Auf dem Bauch der Kinder.» (Kind 2.1), «Er hat eine Maus mitgebracht, die mussten wir auf den Bauch legen und gut einatmen und ausatmen» (Kind 2.3), « (...) die Maus auf der Schaukel

gehabt.» (Kind 2.4) und « (...) Das mussten ich auch machen, mit der Maus auf dem Bauch» (Kind 2.5).

Kindergartenklasse 3

Im Rahmen der Untersuchung zeigte sich deutlich, dass die Kinder der Kindergartenklasse 3 die Übungen zwei (Die Maus auf der Waldschaukel) und vier (Walnuss/ Erdnuss) am meisten erwähnt hatten. So erzählte beispielsweise Kind 3.1: «Die mussten wir auf den Bauch legen und so atmen.», und zeigte die Übung anschliessend vor. Auch weitere Kinder hatten sich zur Übung «Die Maus auf der Waldschaukel» geäussert. Zum Beispiel erklärte Kind 3.3: «Die Maus habe ich auf den Bauch gelegt und so gemacht wie auf einer Waldschaukel.» In Bezug auf die Haselnüsse und Walnüsse hatten die Kinder unterschiedliche Angaben zu ihren Erinnerungen gemacht. Zwei Kinder erzählten lediglich davon, dass sie die Nüsse essen konnten, gingen aber nicht auf die Achtsamkeitsübung an sich ein. So berichtete Kind 3.1: «Und Nüsse hat er auch mitgebracht. (...) Die haben wir gegessen und die anderen Nüsse auch», was auch Kind 3.2 in ähnlichen Worten mitteilte: «Solche Nüsse hat Fredy uns einmal mitgebracht. Die haben wir gegessen.» Bereist etwas genauer gingen zwei weitere Kinder auf die genannte Übung ein: «Ich habe die Nuss auch einmal ganz genau angeschaut.» und «Wir haben auch Haselnüsse gehabt, die konnten wir anfassen und danach erst die Augen aufmachen.», erzählten Kind 3.3 und Kind 3.5. Drei der fünf interviewten Kinder hatten von Bestandteilen der Übung drei (Ein Baum im Wald) berichtet. Kind 3.1 erwähnte beispielsweise: «Das ist Moos, das haben wir gerochen und dann mussten wir sagen, ob es Gras oder so war.» Die Übung eins (Ein Blatt im Wald) wurde von ausschliesslich zwei Kindern erwähnt: « (...) Blätter war es so, dass wir gedacht haben, dass wir uns verzaubert haben.» (Kind 3.3), «Wir nehmen ein Blatt und machen so.», sagt Kind 3.5 und fuhr sich mit dem Blatt über den Handrücken, «und dann machen wir das auch noch beim Gesicht.»

Kindergartenklasse 4

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten lässt sich folgern, dass alle Kinder der Kindergartenklasse 4 sich an die verwendeten Nüsse aus der Übung vier (Walnuss/ Erdnuss) erinnern konnten. Zwei der Kinder erinnerten sich einzig daran, dass sie die Nüsse essen konnten: «Und die Nüsse mussten wir in den Mund nehmen und dann essen.» (Kind 4.2) und «Ich musste die aufmachen und essen.» (Kind 4.4). Weiter sagte hingegen Kind 4.1 etwas differenzierter: «Bei den Nüssen mussten wir mit geschlossenen Augen spüren. Zuerst hatten wir sie in der Hand und anschliessend durften wir sie essen.» Noch genauer wurde es von Kind 4.2 beschrieben: «Das haben wir auch angefasst und man musste herausfinden, was es war. (...) Aber wir konnten es nicht essen. Da musste man eines nehmen und es schälen und dann in den Abfall werfen. Und dann mussten wir einfach eines in den Mund nehmen aber nicht verbeissen und erst wenn sie gesagt hat, jetzt dürft ihr es kauen, habe ich gekaut.» In Bezug auf die Achtsamkeitsübung zwei (Die Maus auf der Waldschaukel) konnte ermittelt werden, dass vier der Kinder sich daran erinnern konnten. Die Kinder gaben alle an, dass sie die Maus auf ihren Bauch legen und dann ein- und ausatmen mussten. «Dann mussten wir ein- und ausatmen und die Maus ist dann hoch und runter. Wie auf einer Schaukel.», sagte Kind 4.1 und auch Kind 4.2 machte eine ähnliche Aussage: «Und diese haben wir auf den Bauch gelegt. Und dann hat meine Lehrerin etwas erzählt und wir mussten gut atmen. Die hat auf unserem Bauch ein wenig

geschaukelt.» Auch das Moos aus der Übung drei (Ein Baum im Wald) wurde von drei Kindern erwähnt. Dabei beschrieben sie, dass sie es anfassen mussten, um so herauszufinden, was es war: «Das mussten wir anfassen und spüren.» (Kind 4.1), «Da mussten wir herausfinden, was es war.» (Kind 4.3). Die Blätter aus der ersten Übung (Ein Blatt im Wald) hatte nur ein Kind erwähnt und konnte sich dabei nur teilweise an die Achtsamkeitsübung erinnern: «Das sind Blätter, die mussten wir mit den Händen fliegen lassen.» (Kind 4.4).

8 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Befragungen diskutiert und Antworten für die beiden Fragestellungen werden formuliert.

8.1 Machbarkeitsstudie

Mithilfe einer qualitativen Untersuchung wurde untersucht, ob die Durchführung von Achtsamkeitsübungen im Kindergartenalltag machbar ist. Dazu wurden anfänglich Kriterien der Machbarkeit definiert und in der qualitativen Befragung mit den Lehrpersonen erforscht.

Zeitaufwand

Die Bewertung des Faktor Zeitaufwand war positiv. Alle Lehrpersonen kamen zur Erkenntnis, dass es realistisch sei, diese Übungen im normalen Alltag einzubauen. Der Zeitaufwand für die Durchführung von Achtsamkeitsübungen im Kindergarten wurde generell als gering eingeschätzt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Integration der Übungen in den Kindergartenalltag realistisch und machbar ist. Aus diesem Ergebnis kann geschlossen werden, dass vor allem im Kindergarten genügend grosse Unterrichtsbausteine für Achtsamkeitsübungen eingebaut werden könne. Auch die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit sind der Meinung, dass im Kindergarten generell mehr Zeit vorhanden ist, um Sequenzen durchzuführen, welche nicht direkt etwas mit dem Rahmenthema zu tun haben.

Eine Lehrperson äusserte Bedenken hinsichtlich des Rahmenthemas und empfand die Übungen als leichten Fremdkörper. Diese Aussage widerspricht der Theorie von Karrer (2019), welche besagt, dass ein Rahmenthema den Kindern hilft einen einfacheren Einstieg zu finden. Dies bezüglich kann argumentiert werden, dass die Testreihe in der Winterzeit durchgeführt wurde und der Wald unter Umständen nicht gross in der Lebenswelt der Kinder war. Nichtsdestotrotz kann geschlussfolgert werden, dass die Achtsamkeitsübungen das ganze Jahr durchführbar sind, wenn man sie entsprechend anpasst. Die Wahrnehmungsübung «Walnuss/Erdnuss» kann in der Winterzeit durchgeführt werden und die Fantasiereise «Ein Blatt im Wald» im Herbst. Zwei Lehrpersonen bildeten ähnliche Meinungen, wie die Verfasserinnen dieser Arbeit, welche in den Aussagen «Ich finde man kann die Übungen sehr gut das ganze Jahr lang durchführen» und «Es wäre sicher noch einfacher, wenn man es schon im Jahresplan hat» widerspiegelt wird. Auch bestätigen diese Aussagen die Theorie von Weber u.a. (2016) Abschnitt 4.1.5, dass Achtsamkeitsübungen einfach und zugängliche Programme sein sollten.

Materialaufwand

Die Analyse der Materialauswertung zeigt, dass die benötigten Materialien keinen grösseren Zeitaufwand mit sich bringen, als das alltägliche Unterrichtsmaterial. Nur die Mäuse für die Übung «Die Maus auf der Waldschaukel» bewertet eine Lehrperson als möglichen grossen Zeitaufwand. Dennoch wurde betont, dass der Materialaufwand langfristig betrachtet, nicht ins Gewicht fällt und dass gute Alternativen im Kindergarten vorhanden sind.

Als Anmerkung wurde auch geäussert, dass Naturmaterialien aus der Umgebung genutzt werden können und dass der Materialaufwand im Vergleich zu anderen pädagogischen Aktivitäten als vertretbar angesehen wird.

Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung

Aus den Ergebnissen der Antworten zur Umsetzbarkeit bezüglich Sprache und kognitiver Entwicklung kann geschlossen werden, dass die Übungsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» keine grosse Einschränkung aufzeigt.

Die Lehrpersonen stellten fest, dass die Achtsamkeitsübungen grundsätzlich für alle Kinder geeignet sind, jedoch spezifische Herausforderungen für Kinder mit sprachlichen Einschränkungen mit sich bringen können. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Übungen Möglichkeiten zur Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung bieten, unabhängig von sprachlichen Fähigkeiten. Dies ist mit der Aussage von Monstein (2019) gleichzusetzen, wobei es bei Achtsamkeit in erster Linie nicht um reine Wissensvermittlung geht, sondern vielmehr um eine innere Haltung, welche unabhängig von Sprache und Kognition besteht.

Ertrag

Die Analyse der persönlichen Haltung der Lehrpersonen zeigt eine durchweg positive Einstellung gegenüber den Achtsamkeitsübungen. Die Lehrkräfte empfanden die Durchführung als bereichernd und wertvoll für ihre eigene persönliche sowie auch für die Entwicklung der Kinder. Einige Lehrpersonen hoben ihre persönliche Affinität zu verwandten Praktiken wie Yoga hervor und sahen in den Übungen eine sinnvolle Ergänzung des pädagogischen Ansatzes im Kindergartenkontext. Dies steht in Übereinstimmung mit der Theorie von Kaltwasser (2016), dass die Haltung der Lehrperson eine bedeutsame Rolle spielt bei der Umsetzung und Durchführung von Achtsamkeitsübungen. Während Lehrperson 3 und 4 positive Erfahrungen mit der Integration von der Klangschale teilen, zeigt Lehrperson 2 eine differenziertere Perspektive. Sie reflektiert, dass die Bildung von Ritualen möglicherweise von der Kontinuität und Regelmässigkeit der Übungen abhängt, die sie möglicherweise nicht immer beibehalten hat. Die Aussagen von Lehrperson 1 weisen darauf hin, dass obwohl keine festen Rituale entstanden sind die Kinder dennoch eine gewisse Erwartung und Bereitschaft entwickelt haben, sich auf die Übungen einzulassen.

Die Ergebnisse des Kriteriums Ertrag sind vielversprechend. Die Lehrpersonen spürten unmittelbar nach den Übungen eine Ruhe, Konzentration und Entspannung. Wie im Abschnitt 4.1.2 besprochen, spricht auch Esch (2014) von einer verbesserten Fokussierung als Auswirkung der Achtsamkeit. Die Übungen hatten zudem auch eine Auswirkung auf die Lehrpersonen persönlich und nicht nur auf die Kinder. Dies deckt sich mit dem Forschungsergebnis von Zenner, Herrleben-Kurz und Walach (2014), wonach sich auch positive Auswirkungen bei den Lehrpersonen aufzeigen (siehe Abschnitt 4.1.5). Ein positiver Ertrag zeigt sich ausserdem darin, dass sich manche Kinder eigenständig die Maus holten und die Übung «Die Maus auf der Waldschaukel» durchführten. Dabei ist zu betonen, dass das Freispielangebot, welches Requisiten beinhaltete am meisten genutzt wurde. Dies kann auf die Theorie von Zelazo und Lyons (2012) zurückgeführt werden, welche von einer Wichtigkeit der sichtbaren Metaphern und Requisiten sprechen (siehe Abschnitt 4.1.6). Auch liegt bei dieser Übung der Fokus auf die Atmung. Jensen (2019) betont in seiner Abhandlung die natürliche Kompetenz der Atmung und ihre positiven Effekte (siehe Abschnitt 4.1.3). Durch das wiederholte Ausüben der Übung «Die Maus auf der Waldschaukel» kann davon ausgegangen

werden, dass die Kinder diese positiven Effekte gespürt haben und zu ihren Gunsten genutzt haben.

Spannend zu erwähnen ist, dass ein Kind im Kindergarten 3 nicht mehr handgreiflich wurde, was allenfalls auf eine Emotionsregulation durch die Achtsamkeitsübungen zurückgeführt werden kann. Auch in der Studie von Gutierrez u.a. (2019) ist eine solche Emotionsregulation als Auswirkung in den Resultaten genannt worden.

Eine sichtbare Auswirkung auf die ganze Klasse konnten die Lehrpersonen nicht beobachten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch die begrenzte Durchführungszeit von vier Wochen keine eindeutigen weiteren Auswirkungen hervorgerufen werden konnten beziehungsweise dies noch nicht spürbar waren.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die entwickelte Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Machbarkeitsbedingungen erfüllt.

Die Durchführung der Achtsamkeitsübungen erweist sich als zeitlich effizient, ohne dass ein erheblicher Zeitaufwand erforderlich ist. Zudem lässt sich die Achtsamkeitsreihe mit einer Übungslänge von zehn bis fünfzehn Minuten problemlos in verschiedene Unterrichtseinheiten integrieren. Die dafür benötigten Materialien sind realistisch und praktisch zusammengestellt und verursacht keinen signifikanten Aufwand. Darüber hinaus stehen im Kindergarten zahlreiche Alternativen zur Durchführung der Übungen zur Verfügung, um den Materialaufwand noch weiter zu minimieren. Die Achtsamkeitsübungen, welche die Körperschulung, Wahrnehmungsübungen und Fantasiereisen beinhalten, sind sodann für die verschiedenen Sprachniveaus, welche in Kindergärten vorhanden sind, geeignet. Dabei können individuelle Schülerinnen und Schüler von den Interaktionen mit ihren Klassenkameraden profitieren und die Übungen - trotz allfälligen Sprachbarrieren - erfolgreich durchführen. Das Kriterium des Ertrags kann als teilweise erfüllt bezeichnet werden. Langfristige Auswirkungen konnten von den Lehrpersonen nicht bestätigt werden, jedoch sind Veränderungen unmittelbar nach den Übungen ersichtlich und spürbar gewesen. Diese Veränderungen beinhalten ein ruhiges Klassenklima, das Fokussieren der Schüler und Schülerin auf sich selbst und eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne in Form von Konzentration.

8.2 Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen

Um die Forschungsfrage A zu beantworten, sollte ermittelt werden, ob es nach der Durchführung der Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» sichtbare Veränderungen im Verhalten der Kinder in Bezug auf die exekutiven Funktionen erkennbar sind.

Persönliches Empfinden aus Sicht der Kinder

Generell konnte beim Zusammentragen der Daten festgestellt werden, dass die Kinder die Achtsamkeitsübungen gerne gemacht haben. Interessant ist, dass sich die Kinder in allen Kindergartenklassen in Bezug auf die Übungen positiv geäußert haben und nur einzelne Kinder keine oder eine negative Meinung äusserten. Daraus lässt sich schliessen, dass die Achtsamkeitsreihe für die Kinder insgesamt ein positives Erlebnis war. Diese Ergebnisse stützen die Erkenntnisse aus bereits durchgeführten Studien, beispielsweise bezüglich der intrinsischen Motivation oder den positiven Emotionen (Walk und Evers 2013a; Diamond und

Lee 2011a). Spannend zu beobachten war, dass einzelne Kinder aus der Kindergartenklasse drei Begriffe wie: entspannt, konzentriert oder glücklich genutzt haben. Daraus ist ersichtlich, dass sich die Kinder mündlich bereits gut ausdrücken konnten und einen grossen Wortschatz im Themenbereich der Gefühle aufwiesen. Diese Erkenntnisse sind auch in der Studie von Cayla (o.J.) zu erkennen (Cayla, o. J.). Ein angenehmes und entspanntes Gefühl wurde auch in der Studie AISCHU (Weber u. a. 2016) genannt und unterstreicht die Wirksamkeit der Übungsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit».

Auswirkungen auf die Kinder aus Sicht der Lehrperson

Die Analyse der Daten aus den Lehrpersoneninterviews zeigte, dass sich die einzelnen Aussagen voneinander unterscheiden. So geben zwei Lehrpersonen an, dass sie bei den Kindern keinerlei Veränderungen bezüglich exekutiver Funktionen feststellen konnten. Daraus können unterschiedliche Schlüsse gezogen werden. Einerseits betonten die Lehrpersonen in diesem Zusammenhang, dass die Zeitdauer von vier Wochen zu knapp war, um aussagekräftige, langfristige Veränderungen an der Durchführung der Übungen festzumachen. Andererseits wurde mehrfach erwähnt, dass direkt sichtbare Auswirkungen hingegen sehr wohl merkbar waren. So geben die genannten Lehrpersonen beispielsweise an, dass die Kinder kurz nach den Durchführungen mehr bei sich und geerdet gewesen seien. Die Klassenlehrpersonen aus Kindergarten 3 und 4 konnten hingegen Veränderungen im Verhalten von einzelnen Kindern bestätigen. Aus diesen unterschiedlichen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass die Veränderungen nicht allein von den Übungen abhängig sind. Vielmehr spielen auch die einzelnen Kinder und die Lehrpersonen eine entscheidende Rolle. In dieser Hinsicht unterstreichen die Ergebnisse den bisherigen Forschungsstand nach Kaltwasser (2016), weil die eigene Haltung der Lehrperson einen grossen positiven Effekt auf das Entwickeln der Kinder hat. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit kann weitergehend nicht näher auf die Auswirkungen während einer längeren Zeitdauer eingegangen werden. Dies sollte jedoch in einer Folgearbeit möglich sein. Die Forschungsfrage A kann somit nicht abschliessend, und einheitlich beantwortet werden. Die Ergebnisse unterscheiden sich und müssen weiter beobachtet beziehungsweise erforscht werden.

Nutzung des Freispiels

In Bezug auf die Forschungsfrage A sollte ermittelt werden, ob die Kinder erkennbare Auswirkungen in Bezug auf die exekutiven Funktionen aufweisen. Dazu ist es wichtig, dass die Kinder neben den Übungen auch aus eigener Überzeugung das Freispielangebot genutzt und die Übungen durchgeführt haben. Dies unterstreicht auch die intrinsische Motivationstheorie nach Diamond und Lee (2011) (Diamond und Lee 2011a). Das zentrale Ergebnis der Untersuchung war, dass sich von den 20 befragten Kindern ganze 17 Kinder an das Freispielangebot erinnern, korrekt beschreiben sowie erklären und vorzeigen konnten. Dies zeigt auf, dass die Kinder das Angebot wahrgenommen haben. Dies stellt einen positiven Schritt in die richtige Richtung dar. Weiter ist es sehr interessant, dass sich die Aussagen über die tatsächliche Nutzung des Angebots aus Sicht der Kinder und der Lehrpersonen unterscheiden. Insgesamt gaben neun Kinder an, das Freispielangebot genutzt haben. Die Lehrpersonen hingegen nannten acht teilweise andere Kinder. Daraus ist zu schliessen, dass einige Kinder sich nicht an die Durchführung erinnern oder das Angebot im Interview nicht als solches

wiedererkennen konnten oder die Lehrpersonen nicht alle Benutzungen mitbekommen haben. Entgegen den Erwartungen wurde jedoch herausgefunden, dass die Kinder das Spielangebot viel weniger genutzt haben, wie es erwünscht wäre. Die Kinder zeigten also weniger Interesse als erwartet. Unklar ist, womit dies genau zusammenhängt. Man kann davon ausgehen, dass die Kinder durch die regelmässige durchgeführten Achtsamkeitsübungen genügen Selbstregulation für den Tag durchführen und daher nur selten das Freispielangebot nutzten. In dieser Hinsicht widersprechen die Ergebnisse dem bisherigen Forschungsstand. So beschreiben beispielsweise Diamond und Lee (2011), dass die Kinder immer nach Selbstwirksamkeit streben (Diamond und Lee 2011a). Da es nicht das Hauptziel dieser Arbeit war, herauszufinden wie sich die Selbstwirksamkeit im Kindergarten auf die exekutiven Funktionen auswirkt, wurde der Bereich des Freispiels nicht vollumfänglich untersucht.

Wahrnehmung der Klangschale

Die Analyse der Daten zeigte, dass sich 14 aller 20 befragten Kinder an die Klangschale erinnerten und diese nennen konnten. Die meisten Kinder konnten sich auch daran erinnern, dass die Klangschale mit den Übungen und dem Schliessen der Augen zusammenhing. Aus den Ergebnissen kann geschlossen werden, dass die Klangschale als Rahmen der Achtsamkeitsreihe galt und auch so wahrgenommen wurden. In der vorliegenden Arbeit wurde noch nicht vertieft darauf eingegangen, ob die Übungsreihe als Ritual umgesetzt und erkannt werden konnte.

Wiedererkennung der Übungen

Um weiter auf die Beantwortung der Forschungsfrage A einzugehen, ist es wichtig zu erkennen, inwiefern sich die Kinder an die einzelnen Achtsamkeitsübungen erinnern können. Dies lässt sich unter anderem daran erkennen, ob und wie gut die Kinder die einzelnen Übungen nennen und erklären können. Die Auswertung der Ergebnisse zeigten, dass alle befragten Kinder sich mit Hilfe der benutzten Materialien an die Achtsamkeitsübungen erinnern konnten. Auffallend war, dass sich die Kinder je nach Klasse an unterschiedliche Übungen verschieden gut und detailliert erinnern konnten. Die Kinder der Kindergartenklasse 1 haben sich überwiegend an die drei Übungen «Ein Baum im Wald», «Die Maus auf der Waldschaukel» und «Ein Blatt im Wald» erinnert, welche alle drei von Materialien (Kartonfigur, Blätter, Zauberstab) begleitet wurden. Dabei ist auffallend, dass die Kinder die Übungen genau erklären konnten und auch die Materialien, während dem Interview zum Vorzeigen benutzt haben. In den Kindergartenklassen 2 und 3 haben die Kinder hauptsächlich die beiden Übungen «Die Maus auf der Waldschaukel» und «Walnuss/Erdnuss» erklärt. Auch in diesen beiden Achtsamkeitsübungen wurden Materialien (Kartonfigur, Walnüsse und Erdnüsse) zur Durchführung verwendet. In der vierten Kindergartenklasse wurden alle vier Übungen, welche mit Einsatz von Materialien stattgefunden haben, häufig von den Kindern genannt. Aus den Ergebnissen kann geschlossen werden, dass sich die Kinder an die Übungen mit Material am einfachsten erinnern konnten. Diese könnten für die Kinder als Anker fungiert haben, was auch die Theorie nach Leongs und Bodrova (2007) «Tools of the Mind» unterstreichen würde (Bodrova und Leong 2007). Die Ergebnisse stützen ebenfalls die Erkenntnisse aus anderen bereits durchgeführten Studien, wie beispielsweise nach Quante u.a. (2016) oder Diamond u.a. (2007) (Quante u. a. 2016a; Diamond u. a. 2007).

9 Schlussteil

Das Verfassen der vorliegenden Arbeit und die begleitende Durchführung der Achtsamkeitsreihe war ein sehr spannendes und lehrreiches Projekt. Die Arbeit hat uns in unserem Gefühl bestätigt, dass die Achtsamkeit ihren Platz im Zyklus 1 finden sollte. In der Testphase in den Kindergärten haben wir erkannt, dass die Lehrpersonen für dieses Thema ein grosses Interesse aufweisen und die Umsetzung von Achtsamkeitsübungen im Unterricht einen Platz erhalten sollten. Die Arbeit hat uns ausserdem vieles für unsere zukünftige Berufslaufbahn gelehrt. Das Thema der Achtsamkeit wird in unseren Klassen ihren Platz haben. Fredy wird ein fixer Bestandteil sein und aus persönlichem Interesse würden wir gerne längerfristige Auswirkungen beobachten wollen. Da wir nun wissen, wie Achtsamkeit praktiziert wird und dass eine offene Haltung essenziell ist, sind wir überzeugt, dass wir die Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit» authentisch umsetzen können. Auch würde es uns natürlich freuen, wenn es im Lehrpersonenkollegium Anklang findet.

10 Redlichkeitserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die vorliegende Arbeit von uns selbstständig verfasst wurde und keine anderen als die von uns angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden. Alle Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind mit Angaben der Quellen als solche gekennzeichnet.

Rheinau, 12.04.2024,

J. Binder

Stetten, 12.04.2024,

C. Mercanti

11 Quellenverzeichnis

- Altner, Nils. 2012. *Achtsamkeit im Kindergarten: wie das Miteinander gelingt*. Fröhpädagogik. Weinheim: Beltz.
- Anton, Karl-Heinz, und Dieter Weiland. 1993. «Soziale Kompetenz: Vom Umgang mit Mitarbeitern». *Düsseldorf: Econ*.
- Bati, Kaan. 2022. «A Systematic Literature Review Regarding Computational Thinking and Programming in Early Childhood Education». *Education and Information Technologies* 27 (2): 2059–82. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10700-2>.
- Ben-Soussan, Tal Dotan, Joseph Glicksohn, und Narayanan Srinivasan, Hrsg. 2023. *Neurophysiology of Silence. Part B, Theory and Review*. Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
- Bertschi-Kaufmann, Von Andrea. 2009. «Heterogenität und Integration». *Neue Zürcher Zeitung*, 18. März 2009. https://www.nzz.ch/heterogenitaet_und_integrations-ld.553766.
- Best, John R. 2010. «Effects of Physical Activity on Children’s Executive Function: Contributions of Experimental Research on Aerobic Exercise». *Developmental Review* 30 (4): 331–51. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2010.08.001>.
- Bodrova, Elena, und Deborah Leong. 2007. *Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education*. 2nd edition. Upper Saddle River, New Jersey Columbus, Ohio: Pearson/Merrill Prentice Hall.
- Braaten, Ellen. 2023. «How Do You Measure Executive Function Skills in Kids?» *The Clay Center for Young Healthy Minds* (blog). 2023. <https://www.mghclaycenter.org/parenting-concerns/executive-function/>.
- Brown, Kirk Warren, und Richard M. Ryan. 2003. «The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being.» *Journal of Personality and Social Psychology* 84 (4): 822–48. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822>.
- Brunsting-Müller, Monika. 2011. *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. 2., Aktualisierte Auflage. Bern: Haupt Verlag.
- Cayla, Cécile. o. J. «Happy Panda». Homepage. Zugegriffen 2. April 2024. <https://happypanda.training/achtsamkeitstraining-fuer-kinder/>.
- Crone, Eveline A., Carter Wendelken, Sarah E. Donohue, und Silvia A. Bunge. 2015. «Neural Evidence for Dissociable Components of Task-switching», *Cerebral Cortex*, 16 (4). <https://academic.oup.com/cercor/article/16/4/475/382184>.
- Dawson, Peg, und Richard Guare. 2018. *Executive skills in children and adolescents: a practical guide to assessment and intervention*. Third edition. The Guilford practical intervention in the schools series. New York: Guilford Press.
- Deffner, Carmen, Sabrina Braunert, und Katrin Hille. 2016. «Die Bedeutung der exekutiven Funktionen und ihre alltagsintegrierte Förderung im Kindergarten». 2016, Kognitive Bildung, . <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche-erziehungsfelder/kognitive-bildung/525/>.
- Deffner, Carmen, und Melanie Ott. 2021. «Förderung im Alltag». *4bis8*, Nr. September Nr. 6/2021.
- Delfos, Martine F., Verena Kiefer, Martine F. Delfos, und Martine F. Delfos. 2015. «Sag mir mal ...»: *Gesprächsführung mit Kindern ; 4 - 12 Jahre*. 10., Vollst. überarb. und erw. Neuaufl. Weinheim Basel: Beltz.
- Diamond, Adele. 2012. «Activities and Programs That Improve Children’s Executive Functions». *Current Directions in Psychological Science* 21 (5): 335–41. <https://doi.org/10.1177/0963721412453722>.
- Diamond, Adele, W. Steven Barnett, Jessica Thomas, und Sarah Munro. 2007. «Preschool Program Improves Cognitive Control». *Science* 318 (5855): 1387–88. <https://doi.org/10.1126/science.1151148>.

- Diamond, Adele, und Kathleen Lee. 2011a. «Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old». *Science* 333 (6045): 959–64. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>.
- . 2011b. «Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old». *Science* 333 (6045): 959–64. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>.
- Dunning, Darren L., Joni Holmes, und Susan E. Gathercole. 2013. «Does Working Memory Training Lead to Generalized Improvements in Children with Low Working Memory? A Randomized Controlled Trial». *Developmental Science* 16 (6): 915–25. <https://doi.org/10.1111/desc.12068>.
- Ehm, Jan-Henning, Jan Lonnemann, und Marcus Hasselhorn. 2017. *Wie Kinder zwischen vier und acht Jahren lernen: psychologische Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis*. 1. Auflage. Lehren und Lernen. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen. 2018. «Lehrplan 21 Kanton Schaffhausen». Deutschschweizer Erziehungsdirektoren.
- Esch, Tobias. 2014. «Die neuronale Basis von Meditation und Achtsamkeit». *SUCHT* 60 (1): 21–28. <https://doi.org/10.1024/0939-5911.a000288>.
- Escher, Daniel, und Helmut Messner. 2015. *Lernen in der Schule: ein Studienbuch*. 2., Überarbeitete und Erweiterte Auflage. Hep Praxis. Bern: hep der Bildungsverlag.
- Flook, Lisa, Susan L. Smalley, M. Jennifer Kitil, Brian M. Galla, Susan Kaiser-Greenland, Jill Locke, Eric Ishijima, und Connie Kasari. 2010. «Effects of Mindful Awareness Practices on Executive Functions in Elementary School Children». *Journal of Applied School Psychology* 26 (1): 70–95. <https://doi.org/10.1080/15377900903379125>.
- Gutierrez, Akira S., Sara B. Krachman, Ethan Scherer, Martin R. West, und John D.E. Gabriel. 2019. «Mindfulness in the Classroom: Learning from a School-based Mindfulness Intervention through the Boston Charter Research Collaborative». <https://transformingeducation.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-BCRC-Mindfulness-Brief.pdf>.
- Hauser, Bernhard, Manfred Holodyski, Dorothee Gutknecht, und Hermann Schöler. 2016. *Spielen: frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten*. 2. Auflage. Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hiller, Gundula Gwenn, und Stefanie Vogler-Lipp. 2010. *Schlüsselqualifikation Interkulturelle Kompetenz an Hochschulen: Grundlagen, Konzepte, Methoden*. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Hillman, Charles H., Sarah M. Buck, Jason R. Themanson, Matthew B. Pontifex, und Darla M. Castelli. 2009. «Aerobic Fitness and Cognitive Development: Event-Related Brain Potential and Task Performance Indices of Executive Control in Preadolescent Children.» *Developmental Psychology* 45 (1): 114–29. <https://doi.org/10.1037/a0014437>.
- Holmes, Joni, Susan E. Gathercole, und Darren L. Dunning. 2009. «Adaptive Training Leads to Sustained Enhancement of Poor Working Memory in Children». *Developmental Science* 12 (4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2009.00848.x>.
- Hopf. 2000. «Qualitative Interviews Ein Überblick». In *Qualitative Forschung Ein Handbuch*, 349–60. Rowohlt.
- Huizinga, Mariëtte, Conor V. Dolan, und Maurits W. Van Der Molen. 2006. «Age-Related Change in Executive Function: Developmental Trends and a Latent Variable Analysis». *Neuropsychologia* 44 (11): 2017–36. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.01.010>.
- Hunter, Scott J., Hrsg. 2012. *Executive Function and Dysfunction: Identification, Assessment and Treatment*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

- Imling, Flavian, Sybille Bayard, und Max Mangold. 2019. «Situation des Kindergartens im Kanton Zürich, 2019».
- Jensen, Helle. 2019. *Hellwach und ganz bei sich: Achtsamkeit und Empathie in der Schule*. Übersetzt von Günther Frauenlob. 3. Auflage. Weinheim Basel: Beltz.
- Kabat-Zinn, Jon. 2003. «Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future.» *Clinical Psychology: Science and Practice* 10 (2): 144–56. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016>.
- . 2010. *Im Alltag Ruhe finden: Meditationen für ein gelassenes Leben*. Vollst. Taschenbuchausg. Knauer Mens sana 87529. München: Knauer-Taschenbuch.
- . 2019. *Gesund durch Meditation: das große Buch der Selbstheilung mit MBSR*. Übersetzt von Horst Kappen. Taschenbuchneuausgabe. Knauer.Leben. München: Knauer Verlag.
- Kaltwasser, Vera. 2016. *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule: Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Pädagogik. Weinheim Basel: Beltz.
- . 2022. «Bildung und die Haltung der Achtsamkeit – Ein Paradigmenwechsel und seine praktische Umsetzung». In *Bildung und Achtsamkeit: Theorie und Praxis des Kontemplativen Im Bildungsprozess*, 1. Aufl., 147–69. Springer Vieweg. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Kaltwasser, Vera, und Klaus Hurrelmann. 2013. *Achtsamkeit in der Schule: Stille-Inseln im Unterricht: Entspannung und Konzentration*. 2. Auflage. Beltz Pädagogik Praxis. Weinheim Basel: Beltz Verlag.
- Kanning, Uwe Peter. 2002. «Soziale Kompetenz - Definition, Strukturen und Prozesse». *Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology* 210 (4): 154–63. <https://doi.org/10.1026//0044-3409.210.4.154>.
- Karnath, Hans-Otto, und Peter Thier, Hrsg. 2006. *Neuropsychologie: mit 24 Tabellen; [neu: Glossar]*. 2., Aktualisierte und erw. Aufl. Springer-Lehrbuch. Heidelberg: Springer Medizin.
- Karrer, Elisabeth. 2019. «Welche Farbe hat die Stille? Musik erfahren in der Achtsamkeit». In *Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband*, 111–20. Bern: hep verlag ag.
- Klingberg, Torkel, Elisabeth Fernell, Pernille J. Olesen, Mats Johnson, Per Gustafsson, Kerstin Dahlström, Christopher G. Gillberg, Hans Forsberg, und Helena Westerberg. 2005. «Computerized Training of Working Memory in Children With ADHD-A Randomized, Controlled Trial». *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* 44 (2): 177–86. <https://doi.org/10.1097/00004583-200502000-00010>.
- Klinkhammer, Julie, Katharina Voltmer, und Maria von Salisch. 2022. *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen*. 2., Erweiterte und Überarbeitete Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Knauth, Thorsten, und Carola Roloff. 2021. «Achtsamkeit und dialogisches religionsbezogenes Lernen. Konzeptionelle Überlegungen und Schlussfolgerungen für die praktische interreligiöse Zusammenarbeit». In *Achtsamkeit in Bildungsprozessen: Professionalisierung und Praxis*, 11–29. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Knowles, Lindsey, Matthew Goodman, und Randye Semple. 2017. «Achtsamkeit mit Kindern im Grundschulalter - Die Übertragung der Grundprinzipien von der Klinik ins Klassenzimmer». In *Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche*, 1. Auflage, 45–80. Arbor Verlag GmbH Freiburg.
- Kopp, B., S. Tabeling, C. Moschner, und K. Wessel. 2007. «Kognitive Hirnleistungen des Präfrontalen Kortex». *Nervenarzt* 79. <https://doi.org/10.1007/s00115-007-2319-8>.
- Kubesch, Sabine, Hrsg. 2016. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. 2., Aktualisierte und Erweiterte Auflage. Bern: hogrefe.

- Lillard, Angeline, und Nicole Else-Quest. 2006. «Evaluating Montessori Education». *Science* 313 (5795): 1893–94. <https://doi.org/10.1126/science.1132362>.
- Malti, Tina, und Sonja Perren. 2016. *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungsprozesse und Förderungsmöglichkeiten*. 2., Überarbeitete und Erweiterte Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Maren M. Michaelsen, und Tobias Esch. 2021. «Die neuronale Basis von Meditation und Achtsamkeit im Bildungskontext». In *Achtsamkeit in Bildungsprozessen: Professionalisierung und Praxis*, 61–75. Springer Vieweg. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Martins, Julia. 2024. «Machbarkeitsstudie im Projektmanagement: Die Anleitung zum Erfolg! [2024] • Asana». Asana. 22. Februar 2024. <https://asana.com/de/resources/feasibility-study>.
- McMahan, David L. 2008. *The making of Buddhist modernism*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Meiklejohn, John, Catherine Phillips, M. Lee Freedman, Mary Lee Griffin, Gina Biegel, Andy Roach, Jenny Frank, u. a. 2012. «Integrating Mindfulness Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students». *Mindfulness* 3 (4): 291–307. <https://doi.org/10.1007/s12671-012-0094-5>.
- Mogel, Hans. 2008. *Psychologie des Kinderspiels: Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel Die Bedeutung des Spiels als Lebensform des Kindes, seine Funktion und Wirksamkeit für die kindliche Entwicklung*. 3., Aktualisierte und erw. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Möller, Olaf. 2022. *Große Handpuppen ins Spiel bringen: Technik, Tipps und Tricks für den kreativen Einsatz in Kindergarten, Schule, Familie und Therapie*. 12. Auflage. Aachen: Ökotopia Verlag.
- Monstein, Ruth. 2019. «BINJA-eine achtsamke Reise durch die Welt der Gefühle». In *Achtsamkeit in Schule und Bildung: Tagungsband*, 175–86. Bern: hep verlag ag.
- «Obligatorische Schule». 2023. EDK- CDIP - CDPE - CDEP. 2023. <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium>.
- Ott, Ulrich. 2010. *Meditation für Skeptiker: ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst*. Orig.-Ausg. München: Barth.
- Peterjohann, Horst. 2022. «Die Machbarkeitsbetrachtung in Projekten». *Peterjohann Consulting* (blog). 20. Mai 2022. <https://www.peterjohann-consulting.de/machbarkeitsbetrachtung/>.
- Pfeffer, Simone. 2019. *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden*. 2., Aktualisierte Auflage. Freiburg Basel Wien: Herder.
- Pfeiffer, Franziska. 2018. «Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring nutzen». Scribbr. 2. Oktober 2018. <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/qualitative-inhaltsanalyse/>.
- Quante, Sonja, Wiebke F. Evers, Melanie Otto, Katrin Hille, und Laura M. Walk. 2016a. «EMIL - Ein Kindergraten-Konzept zur Stärkung der Selbstregulation durch Förderung der exekutiven Funktionen». *Journal of Childhood and Adolescence Research*, Dirkurs Kindheits- und Jugendforschung, , Nr. 4.
- . 2016b. «EMIL - Ein Kindergraten-Konzept zur Stärkung der Selbstregulation durch Förderung der exekutiven Funktionen». *Journal of Childhood and Adolescence Research*, Dirkurs Kindheits- und Jugendforschung, , Nr. 4.
- Raver, C. Cybele, Stephanie M. Jones, Christine Li-Grining, Fuhua Zhai, Kristen Bub, und Emily Pressler. 2011. «CSRP's Impact on Low-Income Preschoolers' Preacademic Skills: Self-Regulation as a Mediating Mechanism». *Child Development* 82 (1): 362–78. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01561.x>.
- Rhoades, Brittany L., Mark T. Greenberg, und Celene E. Domitrovich. 2009. «The Contribution of Inhibitory Control to Preschoolers' Social-Emotional Competence». *Journal of*

- Applied Developmental Psychology* 30 (3): 310–20.
<https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.012>.
- Roberts, A.C. 2000. «Inhibitory Control and Affective Processing in the Prefrontal Cortex: Neuropsychological Studies in the Common Marmoset». *Cerebral Cortex* 10 (3): 252–62. <https://doi.org/10.1093/cercor/10.3.252>.
- Roebbers, Claudia M., Marianne Röthlisberger, Regula Neuenschwander, Patrizia Cimeli, und Bernadette Rawyler. 2020. *Nele und Noa im Regenwald: Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen*. 2. Auflage. München: Reinhardt.
- Roos, Markus, und Bruno Leutwyler. 2022. *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen*. 3. Aufl. Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>.
- Rushworth, Matthew F. S., Mark E. Walton, David M. Bannerman, und S. Kennerley. 2004. «The role of medial frontal cortex in making decisions and changing tasks». *INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY*, 39 (5–6): 514.
- Saarni, Carolyn. 2002. *Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen*. na.
- Spitzer, Manfred. 2013. «Vorwort». In *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*.
- Tang, Yi-Yuan, Britta K. Hölzel, und Michael I. Posner. 2015. «The Neuroscience of Mindfulness Meditation». *Nature Reviews Neuroscience* 16 (4): 213–25. <https://doi.org/10.1038/nrn3916>.
- Teubler, Leonie. 2019. *Philosophische Gespräche in Schulräumen: Philosophieren im Zeichen des Hermes*. Ethik und Bildung. Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24507-8>.
- Thorell, Lisa B., Sofia Lindqvist, Sissela Bergman Nutley, Gunilla Bohlin, und Torkel Klingberg. 2009. «Training and Transfer Effects of Executive Functions in Preschool Children». *Developmental Science* 12 (1): 106–13. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00745.x>.
- Trautmann, Thomas. 2010. *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. 1. Auflage. Lehrbuch. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Valentien, Stella. 2022. *Sozial-emotionale Kompetenzen von Kindern fördern*. kindergarten heute - Das Fachmagazin für Frühpädagogik Sonderheft. Freiburg i. Br: Verlag Herder.
- Walach, Harald. 2019. «Kultivierung des Bewusstseins-Bildungsaufgabe für das 21. Jahrhundert». In *Achtsamkeit in Schule und Bildung*, 1. Auflage, 15–34. Bern: hep verlag.
- Walk, Laura, und Wiebke Evers. 2013a. *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. 1. Aufl. Bad Rodach: Wehrfritz.
- . 2013b. *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. 1. Aufl. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Weber, Annemarie, Mirjam Kretschmer, Milena Uhlemayr, Kaltwasser, und Nils Kohls. 2016. «Achtsamkeit in der Schule (AISCHU): Ein Konzept zur Integration von Achtsamkeit in den Schulalltag.» In *Gesundheit und Bildung: Schülergesundheits*, 175–90. Verlag Empirische Pädagogik.
- Weise, Marion. 2021. «Kindern eine Stimme geben!? Methodischer Diskurs zu (Un)Möglichkeiten von Puppet Interviews mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren», Juni. <https://doi.org/10.25656/01:17385>.
- Wenninger, Gerd. 2023. «Frustrationstoleranz». *spektrum.de*. <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/frustrationstoleranz/5369>.
- Zelazo, Philip David, und Kristen E. Lyons. 2012. «The Potential Benefits of Mindfulness Training in Early Childhood: A Developmental Social Cognitive Neuroscience Perspective». *Child Development Perspectives* 6 (2): 154–60. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2012.00241.x>.

Zenner, Charlotte, Solveig Herrleben-Kurz, und Harald Walach. 2014. «Mindfulness-based interventions in schools»a systematic review and meta-analysis». *Frontiers in Psychology* 5 (Juni). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00603>.

12 Anhang

12.1 Achtsamkeitsreihe «Waldmaus Fredy und die Achtsamkeit»

Fantasiereise: Ein Blatt im Wald

Vor der Übung:
Benötigtes Material: <ul style="list-style-type: none">• Waldkiste mit Waldblätter• Klangschale• Zauberstab• Übungsblatt
Überlegungen: <ul style="list-style-type: none">• Wo haben die Kinder genügend Platz für die Übungen?• Welche Räume dürfen genutzt werden?
Durchführung:
<u>Einstieg:</u> <p>Die SuS dürfen sich aus einem Korb ein Blatt aussuchen und nehmen es in die Hand. Anschliessend werden die Blätter genau betrachtet und sich eingepägt.</p> <p><i>«Nimm dein Blatt in die Hand. Schaue es dir genau an und lege es auf deine offene Hand. Schliess deine Augen und stelle dir vor du bist dieses Blatt. Du siehst genauso aus wie das Blatt.»</i></p> <p>Die Lehrperson geht mit einem Waldzauberstab bei jedem Kind vorbei und verwandelt das Kind in sein Waldblatt, sammelt das Blatt dabei wieder ein und die Kinder dürfen sich anschliessend einen ruhigen Platz im Kindergarten aussuchen.</p> <p><i>«Ich komme nun vorbei und verwandle dich in dein schönes Blatt. Du darfst deine Augen wieder öffnen und dir einen ruhigen Platz im Kindergarten suchen, dabei legst du dich hin und fühlst dich immer noch als Blatt.»</i></p> <p>Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen und die Übung beginnt.</p> <u>Hauptteil:</u> <p><i>«Du bist ein Blatt, ein wunderschönes Blatt du glänzt in all deinen Farben. Im Wald bis du an einem Baum, du spürest den Wind, der weht. Immer und immer wieder. Du bewegst dich langsam im Wind mit. Hin und Her, Hin und Her. Ein warmer Sonnenstrahl, strahlt dich an und erwärmt dich. Du spürst, wie die Wärme durch dich hindurch geht. Es wird ganz warm. (Einen Moment innehalten)</i></p> <p><i>Langsam wird es Herbst und es wird kälter. Der Wind weht immer mehr. Deine Farben ändern sich immer mehr, Orange, Gelb, Rot, Braun. Die ganz Farbpalette.</i></p> <p><i>Alle anderen Blätter sind ebenso verschiedenfarbig, zusammen leuchtet ihr herbstlich. Langsam löst du dich vom Baum, du schwebst mit dem Wind mit, durch den ganzen Wald, bis du sachte auf dem Boden landest.</i></p> <p><i>Du spürst die Erde unter dir, sie berührt dich überall.» (Einen Moment innehalten)</i></p> <p>Die Lehrperson lässt die Klangschale erklinge.</p> <u>Ausklang:</u> <p><i>«Du öffnest langsam deine Augen. Ich komme vorbei und verwandle dich wieder in ein Kindergartenkind.»</i></p> <p>Die Lehrperson geht von Kind zu Kind und verwandelt sie mit dem Waldzauberstab wieder in Kinder.</p> <p>Die SuS dürfen wieder in den Kreis.</p>
Nach der Durchführung:
Reflexion: <ul style="list-style-type: none">• Mit den SuS kann reflektiert werden, was sie während der Übung gespürt haben.

Fantasiereise: Die Maus auf der Waldschaukel

Vor der Übung:

Benötigtes Material:

- Waldkiste mit Mäusen
- Klangschale
- Übungsblatt

Überlegungen:

- Wo haben die Kinder genügend Platz für die Übungen?
- Welche Räume dürfen, genutzt werden?
- Wo können die Mäuse nach der Übung verstaut werden? Allenfalls Schublade der Kinder?

Durchführung:

Einstieg:

Die Lehrperson lässt die Kinder sich im Kreis/ Raum verteilen. Jedes Kind soll sich einen Platz suchen, an dem es sich auf sich selbst konzentrieren kann. Die Kinder müssen sich auf den Rücken legen, da sie die Kartonmaus auf dem Bauch spüren sollen.

«Du darfst dir einen Platz im Kindergarten suchen und dich gemütlich auf den Rücken legen.»

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen und beginnt dann die Übung mündlich zu leiten.
«Lege dich gemütlich hin. Atme tief ein und aus. Mit jedem Ausatmen spürst du den Boden ein bisschen mehr auf deiner Haut. Du spürst ihn am Rücken, den Beinen, den Fersen, den Armen und dem Kopf. Du spürst, wie sich dein Bauch mit dem Atem nach oben und nach unten geht, nach oben und unten – ganz von allein, ganz automatisch.»

«Ich lege dir eine kleine Maus auf den Bauch. Sie darf nun auf deinem Bauch schaukeln – ganz sanft, ganz von allein.»

Die Lehrperson verteilt die Mäuse auf die Bäuche der Kinder.

Hauptteil:

«Stell dir dabei vor, dein Bauch ist eine Schaukel im Wald und die Maus darf auf der Schaukel den ganzen Wald bestaunen. Deine kleine Maus liebt es, wenn es sanft nach oben und nach unten geht, nach oben und unten. Die Schaukel schwingt immer weniger fest und deine kleine Maus fühlt sich ganz wohl. Sie schaut mit kleinen Augen durch den Wald und bewegt sich ganz langsam. Du genießt es noch eine Weile, mit deinem Bauch die Schaukel der kleinen Maus zu schaukeln, und freust dich, dass du der Maus Entspannung schenken kannst. Gemeinsam schaut ihr beide durch den Wald und beobachtet, wie die Blätter ganz langsam auf den Boden fallen. Ihr schaut einfach nur zu und beobachtet sie ganz ruhig.

Mit der kleinen Maus auf deinem Bauch kannst du immer wieder zur Ruhe finden: Im Freispiel, wenn es dir einmal schwer fällt dich zu konzentrieren oder es dir nicht so gut geht. Dann kannst du dir deine Maus auf den Bauch legen und mit deinem Bauch die kleine Mouseschaukeln in die Entspannung schaukeln.

Langsam lässt du nun die kleine Maus von ihrer Schaukel steigen.»

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.

Ausklang:

«Du bewegst deine Hände mit den Fingern und deine Füße und alle Zehen. Dann bewegst du deine Arme und Beine ganz leicht. Du öffnest deine Augen und bist wieder zurück im Kindergarten.»

Die Kinder sammeln sich wieder im Kreis.

Nach der Durchführung:

Reflexion:

- Mit den SuS kann reflektiert werden, was sie während der Übung gespürt haben.
- Die Lehrperson oder die Leitfigur kann nochmals erwähnen, dass die Kinder diese Übung im Freispiel machen können (die Kinder erinnern, wo die Mäuse verstaut sind).

Wahrnehmungsübung: Walnuss/ Erdnuss

Vor der Übung:

Benötigtes Material:

- Geschlossene Walnuss oder Erdnuss
- Offene Walnuss
- Kompostkübel bei der Erdnuss
- Klangschale
- Übungsblatt

Überlegungen:

- Kompostkübel bei der Erdnuss sollte in der Kreismitte stehen.
- Eventuell Besen bereitstellen.
- Den Kindern kommunizieren, ob sie auf die Fragen laut antworten oder sie nur für sich behalten sollen.

Durchführung:

Einstieg:

Die Kinder sitzen auf ihren Stühlen im Kreis und schliessen ihre Augen.

«Du darfst nun die Augen schliessen.»

Die Klangschale ertönt.

Die Lehrperson verteilt allen Kindern eine Walnuss/ Erdnuss.

Hauptteil:

«Fasse den Gegenstand mit beiden Händen an. Du kannst auch einmal mit einem Finger darüberfahren. Überlege dir, ob der Gegenstand weich ist oder hart, kalt oder warm, spitzig oder rund.

Halte den Gegenstand einmal nahe an dein Ohr und schüttele ihn, kannst du etwas hören? Fahre jetzt mit deinem Fingernagel darüber und höre genau, ob das ein Geräusch macht. Überlege dir, wie dieses Geräusch für dich tönt.»

Variante Walnüsse:

Die Kinder öffnen die Augen und die Lehrperson sammelt die Walnüsse ein. Die Lehrperson verteilt ihnen nun eine geöffnete Walnuss.

«Ich habe den Gegenstand nun für dich geöffnet und du darfst ihn dir genau anschauen. Erkennst du, was es ist?» (sammeln der Begriffe à sagen, dass es eine Walnuss ist).

Variante Erdnüsse:

Die Kinder öffnen die Augen. Gemeinsam öffnen die Kinder die Erdnuss. (Abfall in den Kompostkübel in der Kreismitte)

«Erkennst du, was es ist?» (sammeln der Begriffe à sagen, dass es eine / Erdnuss ist).

«Schau die Walnuss/ Erdnuss genau an und überlege welche Farbe sie hat und wie ihr Muster aussieht. Nun kannst du die Walnuss/ Erdnuss vor deine Nase halten, vielleicht kannst du ja etwas riechen.

Jetzt darfst du sie in den Mund nehmen und mit der Zunge darüberfahren, versuche noch nicht darauf zu beißen. Wie fühlt sich das an? Anschliessend kannst du darauf beißen und dir überlegen, wie die Walnuss/ Erdnuss schmeckt.»

Ausklang:

Die Klangschale ertönt wieder und im Kreis wird gesammelt, was die Kinder herausgefunden haben.

Wahrnehmungsübung: Moos

Vor der Übung:
Benötigtes Material: <ul style="list-style-type: none">• Moos• Waldkiste• Klangschale• Übungsblatt
Überlegungen: <ul style="list-style-type: none">• Wo das Moos nach der Durchführung verstaut werden kann. Evtl. in der Waldkiste
Durchführung:
<u>Einstieg:</u> <p>Die Kinder stehe alle im Kreis. Die Klangschale erklingt und die Lehrperson beginnt mit der Übung.</p>
<u>Hauptteil:</u> <p><i>«Stell dir vor, du bist ein Baum. Ein stämmiger grosser Baum im Wald. Du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Deine Wurzeln gehen tief in die Erde. Du spürst, wie du auf dem Boden stehst, ganz stabil.</i></p> <p><i>Mit deinen Händen streichst du über deine Arme, über die Schulter und wieder zurück zu den Händen.</i></p> <p><i>Mit deinen Händen streichst du jetzt zuerst das linke Bein hinunter bis zu den Füßen und anschliessend wieder hoch, bis du zu deinem rechten Bein gelangst und auch bis zu den Füßen hinab streichst. Unten bei deinen Füßen entdeckst du etwas.</i></p> <p><i>Du darfst deine Augen schliessen.»</i></p> <p>Die Lehrperson verteilt allen Kindern ein Stück Moos.</p> <p><i>«Nimm das Stück Moos in die Hand, lass deine Augen geschlossen und spüre mit deinen Fingerspitzen das Stück Moos. Was spürst du? Ist es weich, hart, nass, kalt, warm?</i></p> <p><i>Nun nimm das Moosstück und riechst daran. Hat es einen Geruch?</i></p> <p><i>Nimm das Moosstück an dein Ohr, hörst du etwas? Kannst du damit einen Ton erzeugen?</i></p> <p><i>Öffne langsam deine Augen. Erkennst du das Stück Moos?</i></p> <p><i>Du darfst es zurück in die Waldkiste legen und dich auf deinen Stuhl setzen.»</i></p>
<u>Ausklang:</u> <p>Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.</p>

Körperschulung: Der Baum und das Eichhörnchen

Vor der Übung:	
Benötigtes Material:	
<ul style="list-style-type: none"> • Klangschale • Übungsblatt 	
Überlegungen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Überlegen wie man genügend Platz schaffen kann. Evtl. in einen anderen Raum gehen. 	
Durchführung:	
<u>Einstieg:</u>	
Die Kinder dürfen von ihren Plätzen aufstehen und sich mit etwas Abstand voneinander in einem Kreis verteilen. Die Lehrperson macht alle Übungen mit, damit die Kinder bei ihr abschauen können. Die Klangschale ertönt und die Übung beginnt.	
<u>Hauptteil:</u>	
<u>Anweisungen:</u>	<u>Passende Position:</u>
«Du gehst in den Wald spazieren und läufst an grossen Bäumen vorbei. Stell dich auf beide Beine. Das ist jetzt dein Stamm, der fest mit der Erde verwurzelt ist und dem kein Sturm etwas antun kann.»	Breitbeinig stabil stehen
«Ein leichter Wind weht durch die Äste.»	Die ausgesteckten Arme schaukeln leicht hin und her, hoch und runter.
«Die Äste strecken sich nach dem Sonnenlicht.»	Beide Arme strecken sich soweit es geht nach oben.
«Die Äste wollen ihre Freunde, die anderen Bäume begrüßen.»	Beide Arme gleichzeitig nach allen vier Seiten ausstrecken.
«Plötzlich kommt ein Eichhörnchen vorbei und setzt sich auf einen Ast. Es schnuppert in der Luft.»	Beide Arme in die Seite stemmen und kurz Einatmen und Ausatmen
«Das Eichhörnchen streckt seinen Schwanz nach oben.»	Nach vorne beugen, mit den Händen den Boden berühren, Gesäss nach oben stecken.
«Langsam schleicht das Eichhörnchen davon.»	Mit den Händen den Beinen entlang hoch krabbeln und sich wieder als Baum hinstellen.
«Nun stehst du wieder da wie ein Baum, du spürst den Boden und seine Kraft. Du läufst wieder aus dem Wald und kommst im Kindergarten an.»	Breitbeinig stabil stehen.
<u>Ausklang:</u>	
Die Klangschale ertönt und die SuS dürfen sich wieder hinsetzen.	

Körperschulung: Der Waldspaziergang

Vor der Übung:	
Benötigtes Material:	
<ul style="list-style-type: none"> • Klangschale, Übungsblatt 	
Überlegungen:	
<ul style="list-style-type: none"> • Überlegen wie man genügend Platz schaffen kann. Evtl. in einen anderen Raum gehen. 	
Durchführung:	
<u>Einstieg:</u>	
Die Kinder verteilen sich im Kreis, die Stühle werden, wenn möglich, noch etwas nach aussen geschoben. Die Lehrperson macht alle Übungen mit, damit die Kinder bei ihr abschauen können. Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen. <i>«Setze dich in einen Schneidersitz und schliesse die Augen. Stelle dir vor, du bist in einem riesigen Wald. Um dich herum hat es grosse Bäume mit ganz vielen Ästen. Atme ganz tief ein, (LP atmet tief ein) so kannst du die frische Waldluft riechen. Öffne deine Augen nun wieder.»</i>	
<u>Hauptteil:</u>	
<i>Anweisungen:</i>	<i>Passende Position:</i>
<i>«Du verwandelst dich in eine Katze, die durch den Wald schleicht.»</i>	Vierfüsslerstand
<i>«Wenn du dich erschreckst, machst du einen grossen Katzenbuckel.»</i>	Vierfüsslerstand mit gebeugtem Rücken
<i>«Doch wenn du dich wohl fühlst, streckst du deinen Hals weit in die Luft, um alles zu sehen. Dabei ziehst du deinen Bauchnabel zum Boden und deinen Po weit in die Luft.»</i>	Vierfüsslerstand mit hohlem Kreuz
Wiederholen dieser gegengleichen Position ca. 3–4-mal	
<i>«Überall um dich herum siehst du grosse Bäume und du probierst selbst auszusehen wie ein Baum. Dazu stehst du auf und versuchst auf einem Bein zu stehen. Deine Arme machen über deinem Kopf eine grosse Baumkrone mit allen Blättern.»</i>	Einbeinstand: Ein Fuss, wenn möglich beim anderen Bein ans Knie legen. Hände auf dem Kopf verschränken.
<i>«Ganz langsam beginnt es im Wald zu winden und du bewegst dich leicht mit dem Wind mit.»</i>	Einbeinstand mit leichter Bewegung nach links und rechts
<i>«Dann windet es dir aber zu fest und du versteckst deinen Kopf zwischen deinen Beinen und Pfoten.»</i>	Knie auf den Boden, so zusammenrollen, dass der Körper zwischen den Beinen auf dem Boden liegt à Kopf hängen lassen
<i>«Nach diesem Schrecken streckst du erst einmal deine Beine aus und beobachtest wieder, wie die Blätter ganz langsam zu Boden fallen.»</i>	Grätschsitz
<i>«Langsam streckst du auch deinen ganzen Oberkörper zur Seite und versuchst deine Pfoten leicht zu berühren.»</i>	Mit dem Oberkörper zum einen und dann zum anderen Fuss liegen und die Arme dabei über dem Kopf in dieselbe Richtung strecken.
Wiederholen der Dehnübung auf beide Seiten ca. 2-3mal	
<i>«Langsam wirst du ganz müde von deinem Spaziergang und du legst dich flach auf den Bauch. Unter dir spürst du den weichen Waldboden. Du schliesst nochmals deine Augen und denkst an deinen Spaziergang durch den Wald.»</i>	Gestreckt hinlegen in der Bauchlage
<u>Ausklang:</u>	
Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.	
<i>«Langsam öffnest du deine Augen und kommst wieder hier im Kindergarten an.»</i>	
Die Kinder setzen sich wieder auf ihre Stühle/ gehen ins Freispiel.	

12.2 Leitfadeninterview Lehrperson

Anleitung zum Leitfaden:

1. Das Interview wird nach der Durchführung der gesamten Achtsamkeitsreihe durchgeführt.
2. Hauptfragen fürs Interview werden dem Interviewpartner oder der Interviewpartnerin gestellt, bei nicht ausreichender Beantwortung werden die Nachfragen hinzugezogen.
3. Interview-Gesamtdauer: ca. 15- 30 Minuten

Einleitung:

«Wir möchten uns herzlich bei Ihnen bedanken für die Teilnahme an unserer Bachelorarbeit und dass sie sich Zeit nehmen für dieses Interview. Wir beginne mit Fragen rund um den Kindergartenalltag und gehen dann über auf die Machbarkeit der Achtsamkeitsübungen so wie ihre Auswirkungen. Mit dieser Befragung möchten wir herausfinden, inwiefern sich eine Achtsamkeitsübungsreihe auszahlt und ob sie gut im Kindergartenalltag einzubetten ist. Auch möchten wir die Auswirkungen auf die Kinder von der Seite einer Bezugsperson analysieren. »

Allgemeine Hintergrundinformationen zum Kindergarten und der Lehrperson

Thema	Hauptfrage	Nachfrage
Informationen zur Lehrperson	Erzählen Sie uns etwas über sich als Lehrperson, wie lange sind sie schon in diesem Kindergarten tätig?	1) Seit wann sind sie LP? 2) Welches Studiumsrichtung haben sie absolviert? KG oder KGU
Kindergarten Situation	Erzählen sie mir von Ihrem Kindergarten.	1) Wie viele Kinder haben sie im Kindergarten? 2) Welche Lehrpersonen arbeiten noch mit der Klasse? 3) Wie ist der Kindergartenalltag aufgebaut?
Informationen zur Klasse	Wie ist die Klasse zusammengesetzt?	1) Wie viele Mädchen & Knaben sind in der Klasse? 2) Wie viele besuchen den DaZ-Unterricht und wie viele die Logopädie? 3) Gibt es Kinder, welche integrative beschult sind?

Teil 1: Machbarkeit der Achtsamkeitsübungen

Thema	Hauptfrage	Nachfrage
Gesamteindruck	Erzählen Sie von der Durchführung der Übungen, wie kamen Sie zurecht?	1) Haben Sie sich persönlich wohlgefühlt bei der Durchführung? 2) Wie war die organisatorische Umsetzbarkeit?
Zeitaufwand	Wie schätzen Sie den Zeitaufwand zum Kennenlernen der Übungen ein? Inwiefern hat Ihnen das Dossier/Skript zur Vorbereitung weitergeholfen?	
	Ist es in ihrem Kindergartenalltag realistisch, solche Übungen parallel zum normalen Unterricht einzubauen?	1) Wie müssen die Übungen sein, damit Sie sie regelmässig durchführen? 2) Wie schätzen Sie die Einbettung in ihr Rahmenthema ein? Sind die Übungen gut kompatibel?
Materialaufwand	Das Material wurde nun von uns gestellt. Was fällt Ihnen bezüglich Materialaufwand auf? Hätten Sie alle Materialien schon im Kindergarten?	1) Gibt es Hürden bezüglich der Materialbeschaffung?
Umsetzung bezüglich Sprache und kognitive Entwicklung der SuS	Sind die Übungen für alle Leitungsniveaus geeignet?	1) Wie gut gelingt es sprachschwachen Kindern den Übungen zu folgen? 2) Welche zusätzlichen Hilfsmittel würden den Kindern helfen, die Übungen nachzuvollziehen? 3) Wie gut gelingt es kognitiv schwächeren Kindern den Übungen zu folgen? 4) Was würde ihnen als Unterstützung dienen?

Teil 2: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen

Thema	Hauptfrage	Nachfrage
Klasse	Versetzen wir uns wieder zurück in die erste Woche der Durchführung, können Sie sich noch daran erinnern, wie die ersten Reaktionen der SuS waren?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wie hat die Klasse die Übungen aufgenommen? 2) Gab es Kinder, welche sich nicht darauf einlassen konnten und die Übung gestört haben? 3) Wie haben die Kinder auf die Leitfigur reagiert?
	Erzählen Sie uns von der gesamten Durchführungszeit.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wurden die Übungen durch den Einstieg und den Ausklang mit der Klangschale zu einem Ritual? 2) Wie haben sich die SuS an die Achtsamkeitsübungen gewöhnt? 3) War es am Schluss für die SuS selbstverständlich? 4) Was hat geholfen/ gefehlt, um die Übungen zu einem Ritual zu machen?
	Welche Auswirkungen konnten Sie direkt nach den Durchführungen der Übungen unter anderem in Bezug auf die exekutiven Funktionen beobachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Waren die SuS entspannter/ruhiger direkt nach den Übungen als ohne die Achtsamkeitsübungen? 2) Wie war die Atmosphäre im Kreis?
	Welche Auswirkungen konnten Sie im Verlauf der vier Wochen bezüglich exekutiver Funktionen beobachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Waren die SuS im Kindergartenalltag insgesamt entspannter/ruhiger? 2) Wie war die Atmosphäre im Kreis?
Beobachtung von einzelnen Kindern	Gibt es Kinder, welche sich im Verhalten im Zeitraum der Durchführung verändert haben?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Welche Veränderungen konnten sie beobachten? 2) Können Sie diese auf die Achtsamkeitsübungen zurückführen?
	Gab es beobachtbare Verhaltensänderungen im Bezug der exekutiven Funktionen?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gibt es Kinder, die ihre Inhibitionsfähigkeit verbessert haben? 2) Gibt es Kinder, die durch die Übungen in Kreissituationen konzentrierter teilnehmen können?
Freispiel	In welchen Formen haben Sie das Freispielangebot den SuS angepriesen?	<ol style="list-style-type: none"> 1) War es für die Kinder gut sichtbar und zugänglich? 2) Wie haben Sie die Einführung für das Freispiel gestaltet?

		3) Haben Sie die Kinder wiederholt auf das Freispielangebot hingewiesen?
	Wurde das Freispielangebot genutzt?	1) Waren es alle SuS oder nur bestimmte, die das Freispielangebot genutzt haben? 2) Welche Angebote haben die Kinder bevorzugt genutzt? 3) Können sie das Verhalten der SuS kurz beschrieben und in Verbindung mit den exekutiven Funktionen setzen?

Teil 3: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen auf einzelne Kinder

Thema	Hauptfrage	Nachfrage
Allgemein	Erzählen Sie uns etwas über das Verhalten dieses Kindes im Kindergarten.	1) Was sind typische Verhaltensweisen des Kindes?
	Hat sich das Verhalten des Kindes im Kindergartenalltag verändert?	
Konfliktsituation	Wie verhält sich das Kind in Konfliktsituationen?	1) Ist das Kind konfliktscheu oder eher konfrontativ? 2) Verhält sich das Kind in Konflikten produktiv oder nicht?
	Hatten die Achtsamkeitsübungen beobachtbare Auswirkungen auf das Konfliktverhalten des Kindes?	
Bedürfnisaufschub	Erzählen Sie uns etwas über den Bedürfnisaufschub des Kindes.	1) Wie verhält sich das Kind in Kreissituationen? Kann es seine Bedürfnisse aufschieben? 2) Wie verhält sich das Kind in Situationen mit anderen Kindern, kann es seine Bedürfnisse aufschieben und auf andere Kinder eingehen?

	Hat sich das Verhalten des Kindes in Kreissituationen verändert und gibt es Rückschlüsse auf die Achtsamkeitsübungen?	
Verwendung des Freispielangebotes	Erzählen Sie uns etwas über die Nutzung des Freispielangebotes durch das Kind.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hat das Kind das Angebot genutzt? Regelmässig oder vereinzelt? 2) Hat das Kind das Angebot in speziellen Momenten/ Gefühlslagen genutzt? 3) Haben Sie die Nutzung des Freispielangebots injiziert?
Reaktion auf die Leitfigur	Wie hat das Kind auf die Leitfigur reagiert?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hat das Kind einen beobachtbaren Bezug zur Leitfigur herstellen können? 2) Hat das Kind die Leitfigur mit den Achtsamkeitsübungen verknüpfen können?

12.3 Leitfadeninterview anhand des Puppeninterviews

Anleitung zum Leitfaden:

1. Das Interview wird nach der Durchführung der gesamten Achtsamkeitsreihe durchgeführt.
2. Hauptfragen fürs Interview werden dem Interviewpartner oder der Interviewpartnerin gestellt, bei nicht ausreichender Beantwortung werden die Nachfragen hinzugezogen.
3. Interview-Gesamtdauer: ca. 15- 30 Minuten
4. Das Interview findet in einem Raum statt, welcher für die Kinder bekannt ist.
5. Das Interview wird mithilfe einer Puppe durchgeführt, welche einen besseren Zugang zu den Kindern ermöglicht.

Einleitung:

«Hallo ich bin Magdalena. Ich bin eine Freundin von Fredy und arbeite als Forscherin. Weisst du, was eine Forscherin alles macht? Eine Forscherin versucht untersucht verschiedene Dinge und will ganz viel darüber herausfinden. Fredy hat mir erzählt, dass er dir tolle Überraschungen mit in den Kindergarten gebracht hat. Ich würde sehr gerne mit dir über diese Dinge sprechen, damit ich noch mehr erfahren kann. Weil ich sehr vergesslich bin, werde ich das mit dem Handy aufnehmen. Deine Erziehungsberechtigten haben gesagt, das ist okei. Ist das für dich auch in Ordnung? Jetzt habe ich einige Fragen zu den Sachen die Fredy dir mitgebracht hat.»

Allgemeine Hintergrundinformationen zum Kind

Thema	Hauptfrage	Nachfrage
Informationen zum Kind	Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	
	Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	1) Wo und was spielst du am liebsten? 2) Wer sind alles deine Freunde? 3) Was gefällt dir am Kindergarten? 4) Was gefällt dir nicht so gut?

Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen

Thema	Hauptfrage	Nachfrage
Durchführung der Übungen	Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	1) Hast du dich gefreut, dass jemand neues gekommen ist? 2) Wie findest du Fredy?
	Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	1) Hat es dir gefallen was Fredy mitgebracht hat und mit euch durchgeführt hat?
	Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	1) Klangschale ertönen lassen: An was erinnert dich dieser Klang? 2) Was hast du mit dieser Maus gemacht? 3) Für was war das Moos? 4) Was hast du mit dieser Nuss gemacht?
Freispielangebot	Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	1) Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen? 2) Hast du die Sachen oft gebraucht? 3) Haben dir die Angebote Spass gemacht?
	Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	1) Hat dir deine Lehrperson einmal gesagt, dass du das Angebot verwenden sollst? 2) Warst du einmal wütend und Fredy hat dir dann geholfen wieder glücklich zu sein? 3) Wie hast du dich gefühlt, als du die Angebote genutzt hast?
Auswirkungen auf das Kind	Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	1) Konntest du dich im Kreis besser konzentrieren? 2) Warst du entspannt, als du die Augen nach dem Klang der Klangschale wieder geöffnet hast? 3) Möchtest du die Übungen von Fredy auch zu Hause machen? Warum?

12.4 Transkription Interviews

Die Interviews wurden alle anonymisiert. Dabei wurden die Lehrpersonen als Lehrperson 1, Lehrperson 2, Lehrperson 3 und Lehrperson 4 beschriftet. Die Kinder wurden je nach Kindergarten in unterschiedliche Nummern eingeteilt (z.B.: Kindergarten 1: Kind 1.1, Kind 1.2, Kind 1.3, 1.4 und Kind 1.5.).

10.4.1 Kindergarten 1

Interview Lehrperson 1 Pilotversuch

Lehrperson	
Fragen:	Antworten:
Allgemeine Hintergrundinformationen zum Kindergarten und der Lehrperson	
Informationen zur Lehrperson: Erzählen Sie uns etwas über sich als Lehrperson, wie lange sind sie schon in diesem Kindergarten tätig?	<i>Das ist mein drittes Arbeitsjahr, jetzt sind es genau zweieinhalb Jahre seid ich arbeite. Ich habe immer im gleichen Kindergarten gearbeitet. Ich habe den Studiengang Kindergarten-Unterstufe absolviert, mich danach aber bewusst für den Kindergarten entschieden.</i>
Kindergarten Situation Erzählen sie mir von Ihrem Kindergarten.	<i>Ich habe im Moment 17 Kinder, weil eines weggezogen ist. Nach den Sportferien wird aber ein neues Kind dazu kommen. Das heisst im Moment habe ich neun Mädchen und acht Knaben. Wir haben elf grosse und sechs kleine Kindergartenkinder. Das ist ein Ungleichgewicht, dass man auch spürt, im Sinne von Niveauunterschiede und was die Kinder von den Voraussetzungen her schon können. Man merkt, was die Grossen schon ein Jahr lang gelernt haben und die Kleinen noch nicht können. Wir haben eine sehr durchmischte Klasse auf die Nationalitäten bezogen. Sehr viele Kinder haben Deutsch nicht als Muttersprache und auch aus Sicht der Konfessionen, sind sie ganz gemischt.</i> <i>Am Dienstag ist die Heilpädagogin für alle Kinder da. Sie nimmt aber meistens einzelne Kinder oder kleine Gruppen zu sich. Jeden Donnerstag und jeden zweiten Freitag ist die DaZ-Lehrperson da. Am Donnerstag als DaZ-Lehrperson und am Freitag als Teamteacherin. Am</i>

	<p><i>Freitag kommt die Logopädin, sie arbeitet aber nur mit einzelnen Kindern.</i></p> <p><i>Die Kinder haben eine Auffangzeit zwischen 08:20 und 08:40 Uhr, in der sie im Kindergarten ankommen. Meistens habe ich dann schon einen Platz für die Kinder vorbereitet, an denen sie eine Aufgabe oder ein Spiel machen müssen. Das machen sie meistens bis um 09:00 oder 09:15 Uhr, danach gehen wir in den Kreis und ich mache meine Sequenz. Diese dauert unterschiedlich lange zwischen 30 bis 50 Minuten, inklusive Bewegungspausen. Danach essen wir Znüni und gehen nach draussen. Die beiden Sachen zusammengezählt dauern ca. eine Stunde bis um 11:00 Uhr. Dann haben sie noch eine Freispielsequenz, in der ich teilweise noch eine erarbeitende Sequenz mit einzelnen Kindern mache.</i></p>
<p>Informationen zur Klasse Wie ist die Klasse zusammengesetzt?</p>	<p><i>Zwölf Kinder gehen in den DaZ-Unterricht, zwei davon sind schon teilweise deutschsprachig aufgewachsen, brauchen jedoch noch Unterstützung. Drei Kinder gehen in die Logopädie, es stehen aber noch mehr Kinder auf der Warteliste, die Momentan keinen Platz haben. Im Moment wird kein Kind integrativ beschult.</i></p>
<p>Teil 1: Machbarkeit der Achtsamkeitsübungen</p>	
<p>Gesamteindruck Erzählen Sie von der Durchführung der Übungen, wie kamen Sie zurecht?</p>	<p><i>Ich habe die Übungen geschätzt und sie sind sehr gut durchführbar, auch in Betracht auf die Grösse beziehungsweise Länge. Die Übungen sind auch gut, um Momente zu füllen oder überbrücken. Ich fand es angenehm, dass sie nicht eine ganze Lektion einnehmen und ich als Lehrperson trotzdem noch Zeit habe, meinen eigenen Unterricht zu machen. Ich finde man kann die Übungen sehr gut drei Mal in der Woche durchführen. Die Übungen sind sehr einfach verständlich, sodass auch eine Klasse wie meine, die nicht sprachstark ist, trotzdem den Aufgaben folgen konnte. Auch die Kinder, die vielleicht nichts verstanden haben, konnten sich einfach darauf einlassen. Auch die Leitfigur, die die Übungen begleitet hat, hat die Kinder sehr abgeholt, das würde ich auch weiterhin so empfehlen. Fraglich ist es, ob man die Leitfigur nur für die Übungen nutzt oder die Kindergarteneigene nimmt, welche dann die</i></p>

	<p><i>Übungsideen bringen kann. Die Übungen an sich habe ich gut gefunden. Ich finde es eine gute Mischung zwischen zuhören und selbst etwas tun/ ausprobieren. Ich würde mir noch die kleinen Details überlegen wie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>wohin lege ich als Lehrperson das Material?</i> - <i>was mache ich, wenn die Kinder die Nuss nicht mehr wollen?</i> - <i>was mache ich es mit der Platzierung im Raum?</i> - <i>wo legen die Kinder die Kartonfigur hin nach der Durchführung?</i> - <i>Klangschale mit den Kindern noch genauer thematisieren und einführen.</i> <p><i>Das sollte man als Hinweise für die Lehrpersonen überlegen und mitgeben.</i></p> <p><i>Ich habe mich bei der Durchführung wohl gefühlt. Ich finde, dass die Übungen in der Natur vom Kindergarten liegen und so absolut Raum und Platz haben. Ich kenne auch Traumreisen und habe das auch schon gemacht mit den Kindern.</i></p>
<p>Zeitaufwand Wie schätzen Sie den Zeitaufwand der Übungen ein? Inwiefern hat Ihnen das Dossier/Skript zur Vorbereitung weitergeholfen?</p>	<p><i>Ich kann mir gut vorstellen, die Übungen weiter zu verwenden. Ich hätte Mühe, wenn ich zusätzlich zu meinem normalen Unterricht selbst Übungen herausfinden müsste.</i></p>
<p>Ist es in ihrem Kindergartenalltag realistisch, solche Übungen parallel zum normalen Unterricht einzubauen?</p>	<p><i>Es ist realistisch die Übungen regelmässig zu machen. Ich finde schön, dass die Kinder die Übungen mit der Zeit kennen durch die Wiederholungen.</i></p>
<p>Materialaufwand Das Material wurde nun von uns gestellt. Was fällt Ihnen bezüglich Materialaufwand auf? Hätten Sie alle Materialien schon im Kindergarten?</p>	<p><i>Die frischen Sachen müsste ich extra holen. Blätter wären kein Problem, aber es kommt auf den Zeitpunkt im Jahr an. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen zum dann auf Ersatzmaterial auszuweichen (z.B. Filzwolle). Ich finde es jedoch keinen grossen Aufwand. Das aufwändigste denke ich sind die Mäuse (Kartonfiguren). Diese würde ich nicht selbst in kurzer Zeit basteln. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass man das mit den Kindern bastelt.</i></p>

<p>Umsetzung bezüglich Sprache und kognitive Entwicklung der SuS Sind die Übungen für alle Leitungsniveaus geeignet?</p>	<p><i>Die Übungen sind bezüglich Leistungsniveaus auf kognitiver Basis für alle Kinder geeignet. Die Übungen sind durch das Vorzeigen-Nachmachen sowie die Hilfsmittel, die den Kindern zur Verfügung stehen, gut umsetzbar.</i> <i>Es gab drei Kinder, die mich nicht verstanden haben, da ihnen der Wortschatz fehlt. Wenn ich aber vorher das Thema Wald mit den Waldtieren im Kindergarten mit ihnen besprochen hätte wäre es auch für sie kein Problem. Dann würde ich mit ihnen den Wortschatz erarbeiten. So haben sie vor allem hin liegen und zuhören können und das ist aus meiner Sicht auch in Ordnung.</i></p>
<p>Teil 2: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen</p>	
<p>Klasse Versetzen wir uns wieder zurück an den ersten Tag der Durchführung, können Sie sich noch daran erinnern, wie die ersten Reaktionen der SuS waren?</p>	<p><i>Die Kinder waren schon durch den Klang der Klangschale sehr erstaunt, die haben sie das erste Mal gehört. Danach haben sie die Klangschale aber nicht mehr beachtet. Ich habe mit der Gedankenreise begonnen, das war für die Kinder noch witzig. Heute ist es für die Kinder schon viel normaler und sie mussten nicht mehr lachen. Sie haben sich heute auch von allein eher verteilt und überlegt, wo sie sich hinlegen können.</i></p>
<p>Erzählen Sie uns von der gesamten Durchführungszeit, wurden die Übungen zu einem Ritual?</p>	<p><i>Nein, noch nicht.</i></p>
<p>Welche Auswirkungen konnten Sie direkt nach den Durchführungen der Übungen unter anderem in Bezug auf die exekutiven Funktionen beobachten?</p>	<p><i>Ich fand, dass die Übungen die Kinder stark dazu angeregt haben zu reflektieren, was gerade passiert ist und wie es ihnen dabei gegangen ist. Eventuell kann das auch fix eingebaut werden.</i> <i>Die Kinder haben bei den Übungen ziemlich differenziert reflektiert, was sie normalerweise nicht so gut können. Ein Kind hat gesagt, es war schön für mich.</i></p>

Interview Lehrperson 1

Lehrperson	
Fragen:	Antworten:
Allgemeine Hintergrundinformationen zum Kindergarten und der Lehrperson	
Informationen zur Lehrperson: Erzählen Sie uns etwas über sich als Lehrperson, wie lange sind sie schon in diesem Kindergarten tätig?	<i>Das ist mein drittes Arbeitsjahr, jetzt sind es genau zweieinhalb Jahre seid ich arbeite. Ich habe immer im gleichen Kindergarten gearbeitet. Ich habe den Studiengang Kindergarten-Unterstufe absolviert, mich danach aber bewusst für den Kindergarten entschieden.</i>
Kindergarten Situation Erzählen sie mir von Ihrem Kindergarten.	<i>Ich habe im Moment 17 Kinder, weil eines weggezogen ist. Nach den Sportferien wird aber ein neues Kind dazu kommen. Das heisst im Moment habe ich neun Mädchen und acht Knaben. Wir haben elf grosse und sechs kleine Kindergartenkinder. Das ist ein Ungleichgewicht, dass man auch spürt, im Sinne von Niveauunterschiede und was die Kinder von den Voraussetzungen her schon können. Man merkt, was die Grossen schon ein Jahr lang gelernt haben und die Kleinen noch nicht können. Wir haben eine sehr durchmischte Klasse auf die Nationalitäten bezogen. Sehr viele Kinder haben Deutsch nicht als Muttersprache und auch aus Sicht der Konfessionen, sind sie ganz gemischt.</i> <i>Am Dienstag ist die Heilpädagogin für alle Kinder da. Sie nimmt aber meistens einzelne Kinder oder kleine Gruppen zu sich. Jeden Donnerstag und jeden zweiten Freitag ist die DaZ-Lehrperson da. Am Donnerstag als DaZ-Lehrperson und am Freitag als Teamteacherin. Am Freitag kommt die Logopädin, sie arbeitet aber nur mit einzelnen Kindern.</i> <i>Die Kinder haben eine Auffangzeit zwischen 08:20 und 08:40 Uhr, in der sie im Kindergarten ankommen. Meistens habe ich dann schon einen Platz für die Kinder vorbereitet, an denen sie eine Aufgabe oder ein Spiel machen müssen. Das machen sie meistens bis um 09:00 oder 09:15 Uhr, danach gehen wir in den Kreis und ich mache meine Sequenz. Diese</i>

	<i>dauert unterschiedlich lange zwischen 30 bis 50 Minuten, inklusive Bewegungspausen. Danach essen wir Znüni und gehen nach draussen. Die beiden Sachen zusammengezählt dauern ca. eine Stunde bis um 11:00 Uhr. Dann haben sie noch eine Freispielsequenz, in der ich teilweise noch eine erarbeitende Sequenz mit einzelnen Kindern mache.</i>
Informationen zur Klasse Wie ist die Klasse zusammengesetzt?	<i>Zwölf Kinder gehen in den DaZ-Unterricht, zwei davon sind schon teilweise deutschsprachig aufgewachsen, brauchen jedoch noch Unterstützung. Drei Kinder gehen in die Logopädie, es stehen aber noch mehr Kinder auf der Warteliste, die Momentan keinen Platz haben. Im Moment wird kein Kind integrativ beschult.</i>
Teil 1: Machbarkeit der Achtsamkeitsübungen	
Gesamteindruck Erzählen Sie von der Durchführung der Übungen, wie kamen Sie zurecht?	<i>Ich habe es im Grossen und Ganzen eine sehr positive Erfahrung gefunden. Ich habe die Beschriebe der Übungen sehr verständlich und umsetzbar gefunden und auch sehr Kindergartenalltagsnahe. Die Übungen sind stufengerecht gewesen. Ich habe die Übungen meistens am Ende einer geführten Sequenz gemacht, wenn wir nach der Pause wieder in den Kindergarten hineingekommen sind oder als Abschluss vom Morgen. Ich habe dabei immer eure Anweisungen, so wie ihr es aufgeschrieben habt befolgt, denn ich hätte es nicht anders gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit den Übungen. Ich habe sie nicht zu künstlich gefunden, dass kann schnell passieren, wenn man auf solche Geschichten eingeht. Mit dem Material, dass ihr mir gegeben habt, war es einfach die Übungen einzusetzen. Ich konnte auch spontan entscheiden, dass wir noch eine Übung machen, und konnte alles einfach zu Hand nehmen.</i>
Zeitaufwand Wie schätzen Sie den Zeitaufwand der Übungen ein? Inwiefern hat Ihnen das Dossier/Skript zur Vorbereitung weitergeholfen?	<i>Der Zeitaufwand war sehr gering. Ich fand, die Aufgaben waren so gut beschrieben, dass das Durchlesen gereicht hat, um sich vorzustellen, wie es umgesetzt wird. Was mir sehr geholfen hat, sind die Freispielangebote mit den Fotos, der Übungen. So habe ich verstanden, was ihr für eine Körperbewegung erwartet. Das hat die Umsetzung vereinfacht.</i>

<p>Ist es in ihrem Kindergartenalltag realistisch, solche Übungen parallel zum normalen Unterricht einzubauen?</p>	<p><i>Ich finde es absolut möglich. Besonders an Tagen, an denen viel spezielles los ist wie z.B. die Zahnputzfrau oder der Polizist, sind die Übungen besonders geeignet, da eine geführte Sequenz keinen Platz hat. Mit der Hilfe der Übungen können die Kinder aber trotzdem gesammelt werden, man kann sie erden und ihnen zu spüren geben, wir sind alle da und alles ist okei.</i></p> <p><i>In Bezug auf das eigene Thema sind die Übungen ein leichter Fremdkörper. Vor allem weil ihr nicht nur auf den Wald, sondern auch den Herbst eingegangen seid. Aus diesem Grund hat es bei den Jahreszeiten, was ein grosses Thema ist im Kindergarten, nicht gepasst. Es hat die Kinder nicht gestört, sie sind nicht stark auf das eingegangen. Sie haben es mehr als eine Geschichte wahrgenommen, die ich ihnen erzählt habe. Wenn ich es nochmals genauso umsetzen möchte, würde ich es im Herbst benützen. Und sonst schauen, ob ich das Prinzip der Übungen übernehmen könnte und diese leicht umschreiben, sodass sie zum behandelten Thema oder der Jahreszeit passen.</i></p>
<p>Materialaufwand Das Material wurde nun von uns gestellt. Was fällt Ihnen bezüglich Materialaufwand auf? Hätten Sie alle Materialien schon im Kindergarten?</p>	<p><i>Es wäre ein Aufwand gewesen die Materialien zusammen zu bekommen. Besonders, die einzelnen Mäuse zu machen, ist ein grosser Zeitaufwand, da man einen ganzen Klassensatz machen muss. Es gibt aber für und wider, dann macht man es einmal und hat es danach. Das heisst langfristig gesehen ist der Aufwand nicht gross, für den Moment wäre es aber ein grosser Aufwand gewesen. Die Naturmaterialien hätte man kurz zusammensuchen müssen, ich sehe das aber nicht als extremen Aufwand.</i></p> <p><i>Den Resten hätte ich im Kindergarten gehabt, also eine Handpuppe, eine Klangschale und eine Schachtel.</i></p>
<p>Umsetzung bezüglich Sprache und kognitive Entwicklung der SuS Sind die Übungen für alle Leitungsniveaus geeignet?</p>	<p><i>Ja, ich würde sagen, das sind sie. Was sicher nicht bei allen gleich angekommen ist, ist das Verständnis vom Gesagten. Ich denke, gerade bei den Übungen, bei denen sie auf dem Boden liegen und zuhören mussten, haben nicht alle verstanden, was ich erzählt habe. Sprachlich gesehen, hätte ich die Übungen nicht einfacher erzählen können. Ich</i></p>

	<p><i>finde ihr habt eine gute Sprache ausgewählt. Aber rein von der Sprachentwicklung, sind in meinen Kindergaren noch nicht alle so weit gewesen, um das zu verstehen. Wiederum konnten sie trotzdem einfach dabei sein und mitmachen. Sie sind ebenfalls auf dem Boden gelegen und haben auch die Augen geschlossen, ich glaube sie haben aber nicht wirklich verstanden, wozu sie das machen. Die Übungen, bei denen sie selbst tätig waren oder bei denen wir uns gemeinsam bewegt haben, war es für alle Niveaus gut umsetzbar.</i></p> <p><i>Damit alle Kinder alles verstehen, würde ich mit ihnen im Voraus das Thema Wald, die Farben und so weiter besprechen und erarbeiten. Kognitiv schwächere Kinder konnten den Übungen gut folgen. Ihr habt eine gute Sprache gewählt für die Übungen, eine gute Umsetzbarkeit, weil es viele visuellen Anhaltspunkte hatte. Das hilft eigentlich allen Kindern.</i></p>
<p>Teil 2: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen</p>	
<p>Klasse Versetzen wir uns wieder zurück in die erste Woche der Durchführung, können Sie sich noch daran erinnern, wie die ersten Reaktionen der SuS waren?</p>	<p><i>Die Kinder fanden es sehr lustig, dass sie jetzt plötzlich auf den Boden liegen und die Augen schliessen müssen. Auch die Bewegungsübungen nahmen sie mit sehr viel Humor.</i></p> <p><i>Auf die Leitfigur haben sie supergut reagiert, die waren gleich dabei und neugierig. Wollten wissen, wer das ist und was der jetzt hier macht.</i></p>
<p>Erzählen Sie uns von der gesamten Durchführungszeit, wurden die Übungen zu einem Ritual?</p>	<p><i>Ein fixes Ritual sind die Übungen nicht geworden aber die Kinder haben sich daran gewöhnt, dass man das immer wieder macht. Gerade die Übungen, bei denen man sich hinlegen muss, sind jetzt gar kein Thema mehr, sie haben das dann ganz in Ruhe gemacht. Wir haben gemeinsam auch herausgefunden, dass es besser funktioniert, wenn man sich einen Platz sucht, an dem man sich gut konzentrieren kann und einem die anderen Kinder nicht stören. Zu Beginn sind die Kinder immer sehr nahe beieinander gelegen und mit der Zeit haben sie dann gemerkt, dass das nicht so gut ist. Die einen haben dann gemerkt, dass sie sich unter einem Tisch sogar noch besser konzentrieren können. Sie haben realisiert, dass die Klangschale einfach dazu gehört.</i></p>

<p>Welche Auswirkungen konnten Sie direkt nach den Durchführungen der Übungen unter anderem in Bezug auf die exekutiven Funktionen beobachten?</p>	<p><i>Das ist schwierig zu beantworten. Die Übungen sind fertig und danach gingen die Kinder meist direkt ins Freispiel. Im Freispiel konnte ich das nicht stark beobachten. Ich habe aber gemerkt, dass die Kinder gerne auf die Übungen zurückgreifen, und das sagt mir, dass es trotzdem etwas mit ihnen gemacht hat.</i></p> <p><i>Die Atmosphäre im Kreis direkt nach den Übungen war sehr schön. Die Kinder waren geerdet und sie wollten automatisch darüber sprechen, was wir gerade gemacht haben.</i></p>
<p>Welche Auswirkungen konnten Sie im Verlauf der vier Wochen bezüglich exekutiver Funktionen beobachten?</p>	<p><i>Im Alltag allgemein hat man noch keine grossen Veränderungen gesehen. Ich denke, die vier Wochen waren zu wenig Zeit, um es genau beobachten zu können. Aber in den Momenten, in denen wir die Übungen gemacht haben, sind die Kinder viel konzentrierter und mehr bei der Sache gewesen. Sie haben sich gut auf alles eingelassen.</i></p>
<p>Beobachtung von einzelnen Kindern Gibt es Kinder, welche sich im Verhalten im Zeitraum der Durchführung verändert haben?</p>	<p><i>Nein.</i></p>
<p>Gab es beobachtbare Verhaltensänderungen im Bezug der exekutiven Funktionen?</p>	<p><i>Nein.</i></p>
<p>Freispiel In welchen Formen haben Sie das Freispielangebot den SuS angepriesen?</p>	<p><i>Einmal gab es ein Kind, dass ganz aufgebracht war. Dann fand ich, jetzt ist ein guter Moment, um allgemein die Übung zu machen. Wir haben die Übung gemeinsam gemacht. Das war die Übung mit der Maus auf dem Bauch. Ich fand dieses Kind muss nun hin liegen und die Augen schliessen. Das Kind hat sich dann auch beruhigt. Danach sind wir in den Kreis gegangen und haben reflektiert, wie es uns jetzt geht, was die Übung mit uns gemacht hat. Dann habe ich den Kindern gesagt, wenn es euch einmal nicht so gut geht, ihr traurig seid oder das Gefühl habt, ihr braucht ein bisschen Ruhe, könnt ihr diese Sachen jetzt auch im Freispiel machen.</i></p> <p><i>Ich habe den Kindern dann gezeigt wo der Stift (sprechender Stift) deponiert ist und wie sie es machen können und das fanden sie sehr toll.</i></p>

	<p>Wir hatten einen extra Tisch, auf dem alles gelegen ist. Sie durften zu mir kommen und fragen, ob sie die Übungen machen können.</p> <p>Ich habe auch einmal ein Kind explizit zur Übung geschickt, da sie sehr unruhig und nervös war. Zuerst konnte sie sich nicht auf die Übung einlassen. Sie hat sie aber noch ein zweites Mal gemacht und dann wurde es besser.</p>
Wurde das Freispielangebot genutzt?	Die Kinder haben es genutzt, jedoch nicht ganz so viel, wie ich es mir erhofft hätte. Aber schon immer wieder, vor allem auch die sprachstarken haben es genutzt und umgesetzt. Es gab ein sprachschwaches Kind, das an den Tisch gesessen und die Geschichte nur mal angehört hat. Dazu gemacht hat er aber nichts. Daraus schliesse ich, dass er nicht verstanden hat, was ihr gesagt habt.
Teil 3: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen auf einzelne Kinder	
<p>Allgemein Erzählen Sie uns etwas über das Verhalten dieses Kindes im Kindergarten.</p>	<p>Kind 1.3: Ist im ersten Kindergarten eine starke Grenzen-Testerin gewesen. Jetzt im zweiten Kindergartenjahr ist sie ruhiger; sie ist sehr verantwortungsbewusst, hilft gerne übernimmt aber auch gerne die Führungsrolle und sagt, wo es langgeht. Ist ein eher starkes Kind.</p> <p>Kind 1.5: Ist sehr zufrieden, eher ruhig und ein wenig zurückhaltend. Sie erzählt eher wenig. Ist auch ein eher starkes Kind.</p> <p>Kind 1.1: Ist eher ein ruhiger Junge, macht aber auch gerne Blödsinn und testet aus, wie weit er gehen kann. Ist eher ein kognitiv schwächeres Kind.</p> <p>Kind 1.4: Sie hat ihren eigenen Kopf und möchte, dass umgesetzt wird, was sie will. Wenn ihr etwas nicht gefällt, kann es sein, dass sie quengelt oder weint.</p> <p>Kind 1.2: Ist sehr verantwortungsvoll und möchte niemals stören. Er teilt sich gerne mit und ist sehr motiviert.</p>
Hat sich das Verhalten des Kindes im Kindergartenalltag verändert?	Nein, das würde ich nicht sagen.

<p>Konfliktsituation Wie verhält sich das Kind in Konfliktsituationen?</p>	<p><i>Kind 1.3: Ist Konfliktkonfrontativ, sie geht sofort darauf ein und sagt auch etwas, wenn etwas für sie nicht passt. Versucht so gut es geht den Konflikt produktiv mit seinen Worten zu lösen.</i></p> <p><i>Kind 1.5: Ist eher Konfliktscheu, fügt sich und macht schnell das, was die anderen wollen. Hat praktisch nie einen Konflikt.</i></p> <p><i>Kind 1.1: Ist eher Konfliktscheu, fügt sich und macht schnell das, was die anderen wollen. Fühlen sich zwar angegriffen, sagen dann aber nichts oder kommen zu mir und erzählen es.</i></p> <p><i>Kind 1.4: Ist Konfliktkonfrontativ, sie geht sofort darauf ein und sagt auch etwas, wenn etwas für sie nicht passt. Fühlen sich zwar angegriffen, sagen dann aber nichts oder kommen zu mir und erzählen es.</i></p> <p><i>Kind 1.2: Ist Konfliktkonfrontativ, er geht sofort darauf ein und sagt auch etwas, wenn etwas für ihn nicht passt. Versucht so gut es geht den Konflikt produktiv mit seinen Worten zu lösen.</i></p>
<p>Hatten die Achtsamkeitsübungen beobachtbare Auswirkungen auf das Konfliktverhalten des Kindes?</p>	<p>Nein, leider nicht.</p>
<p>Bedürfnisaufschub Erzählen Sie uns etwas über den Bedürfnisaufschub des Kindes.</p>	<p><i>Kind 1.1, 1.2, 1.3, 1.5: Können ihre Bedürfnisse gut aufschieben. Sie verstehen, wenn sie hintenanstehen müssen oder wenn es nicht auf Anhieb funktioniert.</i></p> <p><i>Kind 1.4: Ist schnell frustriert der beleidigt. Sie fällt auch oft in eine kleinkindliche Rolle.</i></p>
<p>Hat sich das Verhalten des Kindes in Kreissituationen verändert und gibt es Rückschlüsse auf die Achtsamkeitsübungen?</p>	<p>Grundsätzlich nicht. Direkt nach den Übungen schon, sie sind dann im Allgemeinen viel mehr bei sich.</p>
<p>Verwendung des Freispielangebotes Erzählen Sie uns etwas über die Nutzung des Freispielangebotes durch das Kind.</p>	<p><i>Alle haben sie einmal aus Eigeninteresse mindestens einmal gemacht. Es ist davor nichts Spezielles vorgefallen und sie waren nicht aufgebracht oder etwas dergleichen.</i></p> <p><i>Kind 1.3 und Kind 1.4: Sie haben aktiv gemacht, was ihr gesagt habt und alle Übungen nachgemacht. Manchmal auch gleich drei am Stück.</i></p> <p><i>Kind 1.1: Er hat nur zugehört.</i></p>

	<p>Kind 1.2: Hat einmal das Freispielangebot mit der Maus auf dem Bauch gemacht.</p> <p>Kind 1.5: Hat auch nur zugehört, obwohl ihre Muttersprache deutsch ist und sie bestimmt alles verstanden hat.</p>
<p>Reaktion auf die Leitfigur Wie hat das Kind auf die Leitfigur reagiert?</p>	<p>Alle fünf Kinder sind direkt auf die Leitfigur angesprungen und fanden sie toll. Kind 1.3 und Kind 1.2 sagten, dass es nur ein Plüschtier ist, konnten sich aber trotzdem darauf einlassen und mitmachen.</p> <p>Es hat den Kindern geholfen sich an die Übungen zu gewöhnen. Es war gut für sie, dass sie jemand mitgebracht hat und die Übungen nicht aus dem Nichts aufgetaucht sind.</p> <p>Gegen das Ende habe ich immer weniger die Handpuppe benötigt, das hat die Kinder aber nicht gestört, da sie die Handpuppe schon sehr mit den Übungen verknüpft haben.</p>

Interviews mit den Kindern

Kind 1.1, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
<p>Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?</p>	Ich bin Kind 1.1 und ich bin fünf Jahre alt. Ich bin im grossen Kindergarten.
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	Ich spiele am liebsten bei den «Chrälleli», im Babyecken, in der Bauecke und mit den Legos. Ich habe drei gute Freunde (zählt die Namen auf).
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
<p>Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?</p>	Ich weiss es nicht. Ich weiss wie er aussieht und er hat sich versteckt und hat in der Nacht im Kindergarten geschlafen. Ich habe es gut gefunden, dass er in den Kindergarten gekommen ist.
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	Er ist allein in den Kindergarten gekommen und hatte eine grosse Schachtel dabei.

Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Das ist eine Maus, das kann man auf den Bauch legen. Der Knabe zeigt die Übung vor: legt sich auf den Boden mit der Kartonmaus auf dem Bauch. Jetzt muss ich die Augen schliessen. Dann muss meine Lehrerin viele Fragen stellen und alle Kinder müssen machen, was sie sagt. Das geht ganz gut. Es hat auch noch einen Zauberstab, damit können wir uns in einen Baum verwandeln. Ich wurde auch einmal in einen Baum verwandelt. Der Knabe zeigt auf die Erdnüsse: Es hat auch noch ganz viele von denen, aber ich habe den Namen vergessen. Die kann man essen. Man muss die wegmachen (die Schale) und dann kann man sie essen. Das haben alle Kinder schon einmal im Kindergarten gemacht. Es hat auch noch Blätter, die sind vom Baum. Der Knabe schlägt an die Klangschale: Das kenne ich, da kann man so machen (schlägt sie an). Ich habe vergessen, wie das heisst. Ich höre das immer im Kindergarten. Dann muss ich die Augen zu lassen. Wenn wir etwas mit den Mäusen machen oder uns in den Baum verwandeln dann machen wir so (schlägt an die Klangschale).</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Das kenne ich. Der Junge stellt den sprechenden Stift an und lässt das Spielangebot abspielen. Ja, das habe das noch nie gemacht nur ein anderes Kind.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Das war ein bisschen lustig für mich und wir haben gelacht. Nach den Übungen war ich glücklich, aber ich weiss nicht wieso.</i>

Kind 1.2, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	

Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 1.2 und ich bin fünf Jahre alt. Ich bin im zweiten Kindergartenjahr.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ja, ich komme gerne in den Kindergarten. Ich spiele am liebsten in der Bauecke.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Das war gut für mich und ich habe mich gefreut. Fredy finde ich gut.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Ja, ganz viele Sachen.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Das ist eine Maus. Meine Lehrerin gibt uns die Maus und schlägt an die Klangschale. Dann müssen wir die Augen zu machen, wenn sie nochmals die Klangschale klingen lässt, machen wir die Augen wieder auf. Das war gut. Wenn die Klangschale tönt, sind wir wieder Kinder im Kindergarten. Das sind ganz viele Blätter. Die Blätter haben wir gespürt und überlegt, ob sie warm oder kalt oder hart oder weich sind. Diese haben wir gegessen, die waren gut (Erdnüsse). Ich weiss nicht, wie die heisst (Klangschale). Fredy hat nichts mit der gemacht, nur meine Lehrerin.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Das hat Fredy gebracht und es geht so (Knabe zeigt den sprechenden Stift). Ich habe das nie gemacht, nur Fredy. Das grosse Plakat mit den Figuren habe ich auch nicht gemacht.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Ich habe die Blätter gespürt. Mir ist es gut gegangen. Nach den Übungen war es gut, ich war entspannt. Zuhause habe ich es nicht gemacht, weil ich keine Blätter habe.</i>

Kind 1.3, weiblich, 6 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 1.3, ich bin 6 Jahre alt. Ich bin im zweiten Kindergartenjahr, darum bin ich heute Nachmittag hier.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich spiele gerne mit den «Chrälleli». Ich spiele auch gerne mit meinen Freunden. Besonders gut gefällt mir das Basteln. Ich liebe es nicht, wenn alle ganz laut sind.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Das war gut für mich. Meine Lehrerin hat eine Box gesehen und da war Fredy.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Ich weiss, dass er etwas mitgebracht hat, aber ich weiss nicht mehr was. Er hat einen Waldzauberstab mitgenommen.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Ja, das kenne ich. Das ist eine Maus, wie Fredy (Kartonfigur). Ich habe vergessen, was wir damit gemacht haben. Es hat auch noch Blätter, einen Waldzauberstab und noch ein paar Nüsse. Aber ich habe vergessen, wie die heissen (Erdnüsse und Walnüsse). Die Blätter mussten wir in die Hand nehmen. Vorher waren sie nass und jetzt sind sie trocken. Mit dem Zauberstab hat meine Lehrerin uns am Kopf berührt und dann mussten wir Blätter sein. Das ist eine Klangschale, einmal war sie klein und jetzt ist sie gross.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Ja, das haben ich auch gemacht. Das hat mir Spass gemacht. Wir haben auch noch ein Blatt mit einer Maus, dass man hören kann.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	<i>Zeigt, wie man den sprechbaren Stift anstellen und verwenden kann. Ich habe gespürt, dass ich im Wald bin. Das war wie im Traum.</i>
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Am Montag. Ich wollte das selbst spielen, meine Lehrerin hat es nicht gesagt.</i>

Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Mit den Übungen kann ich besser zuhören im Kreis. Ich habe gefühlt, dass das Licht ganz hell ist. Im Bauch und im Kopf habe ich nichts gefühlt. Zuhause würde ich das auch gerne machen, aber ich habe keinen Waldzauberstab.</i>
---	---

Kind 1.4, weiblich, 5 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin t Kind 1.4 und ich bin 5 Jahre alt. Ich bin im Kindergarten im zweiten Jahr.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich komme gerne in den Kindergarten und hier male ich gern, ich bin gerne im Babyecken und ich mag das Bauen. Ich mache eigentlich alles gern im Kindergarten. Ich habe eigentlich viele Freunde und ich mag es, dass alle miteinander spielen und dass die Lehrerinnen immer helfen und viel ja sagen.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Er hat gesagt, was machen denn alle Kinder da und ob wir lieb sind. Dann habe ich gesagt, ja sicher du musst dich nicht verstecken.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hat eine Geschichte mitgebracht von einer Schnecke. Fredy war auch in der Geschichte, das hat mir gut gefallen.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Ich habe vergessen, was in der Kiste ist. Oh, das ist ein Maus, den hat meine Lehrerin mitgebracht. Das ist ein Zauberstab, bei dem mussten wir auf den Boden liegen und dann hat meine Lehrerin uns auf dem Kopf berührt und so verzaubert und dann mussten wir schweben und so wie ein Blatt. Das hat eben meine Lehrerin immer gesagt, was man denken muss. Keine Ahnung, für was die Nüsse sind, wir haben sie einfach gegessen. Den Maus haben wir auf den Bauch gelegt. Dann gab es noch Seegrass, ich weiss nicht mehr, was wir mit dem gemacht haben. Wenn</i>

	<i>meine Lehrerin das (Klangschale) schlägt, müssen wir die Augen zu machen und dann sagt sie so ein Wort.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Also wir mussten das gleiche wie die Frau machen (Bewegungsübungen).</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Ich glaube am Dienstag. Ich habe das nur einmal gemacht. Ich habe gefragt, ob ich das machen darf, meine Lehrerin hat nichts gesagt. Ich war traurig und dann habe ich das gemacht. Das hat mir Spass gemacht.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Ich habe mich beruhigt gefühlt, ich habe mich entspannt gefühlt und glücklich. Zuhause mache ich auch so Übungen mit einer Frau, das hat meine Mama extra gekauft. Wenn ich die Übungen mache, kann ich mich im Kreis konzentrieren.</i>

Kind 1.5, weiblich, 5 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 1.5 und bin 5 Jahre alt. Ich habe im Februar Geburtstag und werde dann schon 6 Jahre alt. Ich bin im zweiten Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich bin immer im Kindergarten und ich bin gern hier. Hier spiele ich, am liebsten Memory. Ich male, spiele mit den Lego, puzzle und spiele im Kreis. Ich mag es nicht, in der Bauecke und der Babyecke zu spielen. Dort sagen immer alle, dass ich nicht mit den Tieren spielen darf. Dann sage ich, dass die nicht die Scheffen sind und sie nicht entscheiden dürfen. Das darf nur meine Lehrerin. Ich habe Freunde bei den Räupli und bei den Schmetterlingen, eigentlich alle Kinder sind meine Freunde.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen:	<i>Das war cool, er ist einfach gekommen. Aber ich weiss nicht wir, er hat es erzählt, aber er redet zu schnell. Er war in einer Box, aber ich weiss</i>

Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>nicht wieso. Meine Lehrerin hat gesagt, schau mal unter den Tisch und da war dann Fredy. Ich habe mich gefreut, als er kam, weil er eine Maus ist. Er ist cool, weil er immer lustige Sachen sagt.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hat ein Spiel gebracht, also einen goldigen Teller (Klangschale). Da kann man hinhauen, aber ich weiss nicht für was. Meine Lehrerin hat ein Blatt genommen und gesagt, alle müssen die Augen zu machen, weil ihr jetzt Blätter seid. Sie redet ganz viel und wenn sie fertig ist, schlägt sie an den Teller (Klangschale), dann muss man aufstehen und die Augen aufmachen. Man darf irgendwo hinlegen und die Augen zu machen. Und dann redet sie und redet und mir müssen die Augen zu lassen. Wenn wir fertig sie macht sie so (Kind schlägt an die Klangschale). Dann machen alle die Augen auf und stehen auf. Beim Anfang hat sie auch so gemacht (Kind schlägt an die Klangschale). Das ist ein Stock, ich weiss nicht, was man mit dem machen kann, das hat meine Lehrerin nicht erzählt. Da hat es noch eine Baumnuss und Erdnüsse, mit denen hat Fredy nichts gemacht. Er hat geschlafen und wir haben sie geschält.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Er hat in der Kiste noch ein Blatt, einen Stock und eine Maus mitgebracht. Mit dem Blatt muss man so machen (Kind fährt sich mit dem Blatt über die geöffnete Hand).</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Das (sprechender Stift) müssen wir anmachen, dann gut hören und die Maus auf den Bauch legen. Dann müssen wir die Augen zu machen und mit den Kopfhörern zuhören. Das ist cool und gut.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet? Wie hast du dich gefühlt, als du die Angebote genutzt hast?	<i>Ich habe das einmal gemacht. Das mit dem Stift habe ich auch einmal gemacht. Cool und gut. Ich bin dann wie beruhigt. Die Bewegungen auf den Bildern habe ich nicht gerne gemacht, das macht mir am Rücken etwas weh.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Die Nüsse waren lecker.</i>

10.4.2 Kindergarten 2

Interview Lehrperson 2

Lehrperson	
Fragen:	Antworten:
Allgemeine Hintergrundinformationen zum Kindergarten und der Lehrperson	
<p>Informationen zur Lehrperson: Erzählen Sie uns etwas über sich als Lehrperson, wie lange sind sie schon in diesem Kindergarten tätig?</p>	<p><i>Ich bin seit eineinhalb Jahren in diesem Kindergarten. Davor hatte ich 31 Jahre lang einen beruflichen Unterbruch und habe auf einem anderen Beruf gearbeitet. Als junge Frau hatte ich das Kindergartenseminar in Brugg gemacht und dort abgeschlossen. Danach hatte ich viereinhalb Jahre auf dem Beruf gearbeitet, bis ich den Beruf gewechselt hatte. Jetzt unterrichte ich an drei Tage in der Woche im Kindergarten (Mo. – Mi.)</i></p>
<p>Kindergarten Situation Erzählen sie mir von Ihrem Kindergarten.</p>	<p><i>In der Kindergartenklasse sind 21 Kinder. Wir haben relativ viele Kinder die fremdsprachig sind. Was es bei Geschichten vorlesen manchmal etwas erschwert. Im Moment haben wir ein leichtes Ungleichgewicht mit acht grossen und dreizehn kleinen Kindergartenkindern. Das ist eine etwas unglückliche Situation.</i></p> <p><i>Die DaZ-Lehrperson hat relativ viele Stunden an der Klasse. Sie ist teilweise im Raum, da arbeitet sie mit den Kindern oder unterstützt diese, wenn wir als Klasse etwas machen. Dabei geht sie zu den DaZ-Kindern und hilft ihnen oder macht etwas mit ihnen. In der Auffangzeit spielt sie mit ihnen und unterrichtet so DaZ. Am Dienstagnachmittag arbeiten wir im Teamteaching und machen ganze DaZ-Lektionen.</i></p> <p><i>Jeden Morgen haben wir eine Klassenassistentin für beide Kindergärten des Doppelkindergartens. Sie wechselt immer hin und her, oft ist klar, wann sie wo ist, aber sie hilft auch aus, falls sie gebraucht wird.</i></p> <p><i>Von 09:00 bis 12:00 ist jeweils ein Zivildienstler in der Klasse, über den wir sehr froh sind, da die Klasse sehr lebendig und teilweise auch sehr herausfordernd ist.</i></p> <p><i>Die IF-Lehrperson hat nicht viele Stunden an der Klasse. Sie kommt für zwei Stunden in der Woche in die Klasse, was sehr wenig ist.</i></p>

<p>Informationen zur Klasse Wie ist die Klasse zusammengesetzt?</p>	<p>Die Verteilung der Mädchen und Jungen ist gut durchmischt. Es hat bei den grossen ein bisschen mehr Jungen. Wir haben ein Kind, dass ein biologisches Mädchen ist aber lieber ein Junge sein möchte.</p>
<p>Teil 1: Machbarkeit der Achtsamkeitsübungen</p>	
<p>Gesamteindruck Erzählen Sie von der Durchführung der Übungen, wie kamen Sie zurecht?</p>	<p>Das Dossier war sehr gut vorbereitet. Das Material wurde vollständig bereitgestellt, sodass ich einfach nehmen konnte, was benötigt wurde. Die Kiste, der Ordner (Dossier) und die laminierten Zettel (Übungen) waren sehr handlich. So konnte ich die laminierten Folien einzeln in den Kreis nehmen und damit arbeiten. Ich konnte die limitierten Zettel auch einfach mit in die Turnhalle nehmen, um die Übungen dort durchzuführen. Das war alles sehr praktisch. Ich habe mich mit den Übungen wohlgeföhlt und es hat mir sehr angesprochen.</p>
<p>Zeitaufwand Wie schätzen Sie den Zeitaufwand der Übungen ein? Inwiefern hat Ihnen das Dossier/Skript zur Vorbereitung weitergeholfen?</p>	<p>Der Aufwand für das Einlesen in die Übungen war in einem guten Rahmen. Die einzige Kritik ist, dass ich die Materialien erst kurzfristig erhalten habe. Yoga mache ich selbst, daher ist es für mich kein unbekanntes Gebiet. Ich habe auch schon Achtsamkeitsübungen mit den Kindern durchgeführt, das spricht mich auch an. Es hat ein wenig Zeit gebraucht, um alles einmal durchzulesen, aber es war sehr handlich. Ich habe für mich auf einem separaten Blatt notiert, welche Übungen ich schon durchgeführt habe. Ich habe die Dinge durchgeschaut und gemerkt, dass man genug Zeit einrechnen muss, was nicht immer ganz einfach ist. Für einzelne Übungen braucht es relativ viel Platz, weil die Kinder sonst viel zu nahe beieinander sind.</p>
<p>Ist es in ihrem Kindergartenalltag realistisch, solche Übungen parallel zum normalen Unterricht einzubauen?</p>	<p>Es ist realistisch die Übungen regelmässig zu machen. Ich finde schön, dass die Kinder die Übungen mit der Zeit kennen durch die Wiederholungen.</p>
<p>Materialaufwand Das Material wurde nun von uns gestellt. Was fällt Ihnen bezüglich Materialaufwand auf? Hätten Sie alle Materialien schon im Kindergarten?</p>	<p>Ich würde den Materialaufwand auf mich nehmen, so wie ich das mit den Materialien für den Alltag auch machen muss. Ich finde nicht, dass es ein grosser Aufwand ist.</p>

<p>Umsetzung bezüglich Sprache und kognitive Entwicklung der SuS Sind die Übungen für alle Leitungsniveaus geeignet?</p>	<p><i>Ich denke die Übungen, bei denen man liegt und auch die Yoga-Übungen sind Sachen, die für alle gut sind. Die Übung mit den Nüssen finde ich aus Erwachsenensicht wertvoll, aber da wollen, vor allem die grösseren Kinder, schneller weitermachen. Aber schlussendlich ist ja die Achtsamkeitsübung auch dazu da, um auch diese Kinder abzuholen, zu beruhigen und bei der Sache zu halten. Für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten habe ich mündliche Hilfen gegeben (Fühlt einmal, ist es glatt oder wellig etc.). Die Achtsamkeitsübungen sind gut, um zur Ruhe zu kommen, um warten zu lernen und einander den Raum lassen kann, um auch etwas zu sagen. Ich finde die Übungen sind für alle, da sie unterschiedliche Bereiche ansprechen.</i></p> <p><i>Ich habe manchmal auch einzelne Sache vorgezeigt oder bin zu den Kindern gegangen und habe ihnen geholfen. Sonst wurde gut visualisiert. Ich finde es ist alles klar. Die Dinge mit den Materialien sowieso, da dort verschiedene Sinne angesprochen werden.</i></p>
<p>Teil 2: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen</p>	
<p>Klasse Versetzen wir uns wieder zurück in die erste Woche der Durchführung, können Sie sich noch daran erinnern, wie die ersten Reaktionen der SuS waren?</p>	<p><i>Sie mussten zuerst merken, wie es funktioniert mit dem Gong (Klangschale), dass der Gong das einläutet. Der Gong war dafür ein gutes Zeichen. Es ist sehr gut, dass der Anfang und der Schluss wieder gleich sind (Klangschale). Es war gut, dass es ein separater Gong ist, nicht der den die Kinder von anderen Sequenzen kennen. Die Kinder waren sehr schnell in den Übungen angekommen. Auf die Leitfigur haben sie sehr gut reagiert und sie hatten Freude daran. Sie wurden von der Leitfigur angesprochen und wollten diese auch streicheln.</i></p>
<p>Erzählen Sie uns von der gesamten Durchführungszeit, wurden die Übungen zu einem Ritual?</p>	<p><i>Ich denke diese Übungen insgesamt zwischen fünf und fünfzehn Minuten.</i></p> <p><i>Nein, sie sind zu keinem Ritual geworden. Ich denke, dass es an mir liegt, da ich es nicht immer als Einstieg oder immer am Schluss gemacht habe.</i></p>
<p>Welche Auswirkungen konnten Sie direkt nach den Durchführungen der Übungen unter anderem in Bezug auf die exekutiven Funktionen beobachten?</p>	<p><i>Man konnte die Kinder damit etwas herunterfahren und beruhigen.</i></p>

Welche Auswirkungen konnten Sie im Verlauf der vier Wochen bezüglich exekutiver Funktionen beobachten?	<i>Kann ich nicht sagen, im Moment noch nicht. Dazu müsste man es noch länger machen. Ich glaube das kann gut sein, wenn man das immer wieder macht.</i>
Beobachtung von einzelnen Kindern Gibt es Kinder, welche sich im Verhalten im Zeitraum der Durchführung verändert haben?	<i>Bei einem Kind war es noch spannend, dass es sich im Verlauf der Übung immer mehr entspannen konnten. Vor allem bei der Übung Maus auf der Waldschaukel.</i>
Gab es beobachtbare Verhaltensänderungen im Bezug der exekutiven Funktionen?	<i>Nein.</i>
Freispiel In welchen Formen haben Sie das Freispielangebot den SuS angepriesen?	<i>Ich habe gesagt, dass Fredy die Dinge mitgebracht hat. Der Stift wurde leider von den Kindern überspielt. Bei der Freispieltafel habe ich ein Foto vom Achtsamkeitsangebot hingehangen. Dort konnten die Kinder selbstständig mit ihrem Magneten das Angebot auswählen. Ich habe einzelne Kinder wieder darauf hingewiesen, aber sie wollten es nicht machen.</i>
Wurde das Freispielangebot genutzt?	<i>Gesamthaft haben eher wenig Kinder das Angebot genutzt. Ich dachte sie würden es mehr nutzen. Ich hatte einem Kind gesagt, er soll die Maus holen, aber das Kind wollte das nicht. Die Kinder hatten Spass daran mit der Leitfigur zu spielen.</i>
Teil 3: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen auf einzelne Kinder	
Allgemein Erzählen Sie uns etwas über das Verhalten dieses Kindes im Kindergarten.	<i>Kind 2.1: Ist im ersten Kindergarten und ein fittes munteres Kind. Kind 2.2: Ist sehr zurückhaltend. Kind 2.3: Ist im dritten Kindergartenjahr, kennt die Abläufe und ist fit im Kindergarten. Kind 2.4: Sie hat Mühe mit der Aufmerksamkeit und mit Strukturen. Kind 2.5: Ist ein sehr aufmerksamer Junge und ist sehr interessiert an Handpuppen.</i>
Hat sich das Verhalten des Kindes im Kindergartenalltag verändert?	<i>Nein kann ich leider nicht sagen.</i>
Konfliktsituation Wie verhält sich das Kind in Konfliktsituationen?	<i>Es sind alles Kinder, die Konflikt scheu sind. Eher vermeidend und sie suchen den Konflikt nicht. Daher auch sehr Harmonie bedürftig und suchen den Streit nicht.</i>

Hatten die Achtsamkeitsübungen beobachtbare Auswirkungen auf das Konfliktverhalten des Kindes?	<i>Kann ich leider auch nicht beantworten.</i>
Bedürfnisaufschub Erzählen Sie uns etwas über den Bedürfnisaufschub des Kindes.	<i>Sie nehmen sich sehr zurück und können auch warten.</i>
Hat sich das Verhalten des Kindes in Kreissituationen verändert und gibt es Rückschlüsse auf die Achtsamkeitsübungen?	<i>Ich habe es vor allem als Abschluss gemacht und kann daher nichts sagen.</i>
Verwendung des Freispielangebotes Erzählen Sie uns etwas über die Nutzung des Freispielangebotes durch das Kind.	<i>Nur Kind 2.1 hat das Freispiel genutzt. Aber im Grossen und Ganzen wurde das Angebot nicht gross genutzt.</i>
Reaktion auf die Leitfigur Wie hat das Kind auf die Leitfigur reagiert?	<i>Sehr gut, also Leitfiguren sind ja immer spannend und deshalb hat es gut funktioniert.</i>

Interviews mit den Kindern

Kind 2.1, weiblich, Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin im ersten Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ja, ich komme gerne in den Kindergarten. Es gefällt mir hier. Ich gehe immer basteln. Ich mache nichts anderes. Aber manchmal spiele ich mit dem Sand, dann baue ich Burgen.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Das fand ich gut.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Das weiss ich nicht mehr.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Die Sachen kenne ich. Da hat es Blätter und Nüsse. Ich weiss nicht mehr, was Fredy mit den Blättern gemacht hat. Ja, es hat eine Klangschale gehabt. Wenn der Ton getönt hat, konnten wir die Augen aufmachen und mir durften nicht sprechen. Das war schön und ich habe es gerne</i>

	<i>gemacht. Fredy hat die Nüsse mitgenommen. Die Maus ist nach oben und nach unten gegangen, nach oben und nach unten. Auf dem Bauch der Kinder. Ich habe das angenehm gefunden und ich habe es gerne gemacht. Die Nuss fühlt sich knackig an, die kann man nicht essen. Die muss man schälen, bevor man sie isst. Mit Fredy durften wir die probieren. Ich habe dann darauf gebissen. Ich weiss nicht mehr, wie sich das angefühlt hat.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Ich weiss nicht mehr, was man mit denen machen kann.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Das weiss ich nicht.</i>

Kind 2.2, weiblich, 6 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 2.2 und 6 Jahre alt.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ja, ich komme gerne in den Kindergarten. Ich knete am meisten. Manchmal bastle und male ich auch, das mache ich gerne. Ja, ich habe Freunde im Kindergarten. Ich spiele nicht gerne im Sand.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	Das Kind hält einen Daumen nach oben: <i>Das war gut. Ja, ich habe mich gefreut. Ich finde Fredy schön.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Ich weiss nicht mehr, was er mitgebracht hat.</i>

Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Das ist eine Maus von Fredy. Ich weiss nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ich weiss nicht, was das ist (zeigt auf die Klangschale). Die Nuss musste ich schütteln und dann habe ich etwas gehört. An den Blättern musste ich riechen, das fand ich super.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Ja mit dem habe ich auch gespielt.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	Das Mädchen zeigt einige Übungen vor.
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Einfach manchmal.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	Das Mädchen hält beide Daumen nach oben und sagt: <i>gut.</i>

Kind 2.3, männlich, 6 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 2.3 und bin im dritten Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich gehe immer am Dienstag in ein anderes Zimmer und mache dort Parcours und rechnen. Das konnte ich selbst auswählen und entscheiden. Am liebsten spiele ich, manchmal in der Bauecke aber eigentlich überall.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Ich kann mich fast erinnern. Er ist gekommen und wir haben eine Geschichte gehört von ihm.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hat eine Maus mitgebracht, die mussten wir auf den Bauch legen und gut einatmen und ausatmen. Das war angenehm für mich.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Wir haben zum Beispiel diese Walnuss genommen und haben die Augen zu gemacht und gespürt, wie die sich anfühlt. Die Walnuss hat sich für mich hügelig angefühlt. An die Blätter kann ich mich nicht erinnern. Das</i>

	<i>ist ein Gong also eine Klangschale. Bei uns ist es so, man nimmt den Stock und schlägt da drauf. Danach gibt es einen ewig langen Ton und wir machen unsere Augen zu. Das fühlt sich eigentlich ganz normal an. Wenn der Klang aufhört, darf man die Augen wieder aufmachen.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Hier konnte man eine Geschichte hören, das habe ich aber nie gemacht. Hier durfte man Yogaübungen machen, aber ich bin kein Fan von Yoga, ich habe einfach keine Lust dazu, ich renne lieber herum und Yoga mache ich nicht gerne. Yoga-Übungen schmerzen mir etwas.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Ich würde gerne Fredy mit Nachhause nehmen, ich mache zuhause keine solchen Übungen, aber ich will ihn aufhängen. Der Fredy aus Karton will ich nachhause nehmen, dass ich die Atemübung machen kann. Nach den Atemübungen habe ich gerne zum Ausruhen.</i>

Kind 2.4, weiblich, 5 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
<i>Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen</i>	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 2.4 und ich bin am Malen. Ich bin im zweiten Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ja, ich komme gerne in den Kindergarten. Wir können bauen, sägen, schleifen und mahlen. Am liebsten säge ich Holz.</i>
<i>Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen</i>	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Fredy ist eine Maus. Es war aufregend, als er das erste Mal in den Kindergarten gekommen ist.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hatte gesagt, dass er eine kleine Überraschung hat und dann hat er eine Truhe aufgemacht und darin Fredy gefunden. Ich habe mich darüber gefreut. Er hat Ton mitgebracht und wir haben daraus eine Maus gemacht.</i>

Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Diese Sachen hat nicht Fredy mitgebracht, sondern meine Lehrerin. Meine Lehrerin hat das allen Kindern im Kindergarten mitgebracht. Dann haben wir das alle miteinander gemacht und dabei die Maus auf der Schaukel gehabt. Bei der Schaukel war es angenehm für mich. Ich weiss nicht mehr, was wir mit den Blättern gemacht haben. Wir mussten uns verteilen und sind dann im Wald. Bei der Klingel konnte ich meine Augen wieder aufmachen und dann nach Hause gehen. Kind schlägt an die Klangschale: Wir haben zugehört, wie lange das es tönt. Das tönt sehr lange. Die Nüsse mussten wir schütteln, dann die Augen aufmachen.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Da kann man eine Geschichte hören, das habe ich aber nie gemacht.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Ich habe mich entspannt gefühlt. Das Kind zeigt vor wie man sich mit der Maus auf den Boden legt und die Augen schliesst.</i>

Kind 2.5, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 2.5 und ich bin im ersten Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich komme gerne in den Kindergarten und lerne hier schreiben.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Ich kenne Fredy, er ist einfach gekommen und hat etwas gemacht.</i>

Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hat Mäuse, Nüsse und Blätter mitgebracht.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Weiss ich nicht mehr. Bei diesem Ton mussten wir die Augen zu machen und zuhören. Wenn ich das höre, muss ich Übungen machen. Diese Maus ist angemalt, aber ich habe vergessen, was ich damit machen muss. Interviewerin erinnert den Knaben an die Übung «Maus auf der Waldschaukel»: Das musste ich auch machen, mit der Maus auf dem Bauch. Dann bin ich einfach eingeschlafen. Ich habe die Nüsse gegessen und das hat sich gut angefühlt.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Bei denen muss man Übungen machen. Der Junge zeigt die einzelnen Bewegungsübungen vor. Die habe ich viel gemacht.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Viel mal.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Ich kann die Übungen auch zu Hause machen, weil ich sie im Kopf habe und auswendig kann.</i>

10.4.3 Kindergarten 3

Interview Lehrperson 3

Lehrperson	
Fragen:	Antworten:
Allgemeine Hintergrundinformationen zum Kindergarten und der Lehrperson	
Informationen zur Lehrperson: Erzählen Sie uns etwas über sich als Lehrperson, wie lange sind sie schon in diesem Kindergarten tätig?	<i>Ich wollte schon als Kindergärtnerin im Kindergarten arbeiten. Ich habe das Kindergartenseminar gemacht und konnte somit mit 17 Jahren anfangen zu arbeiten. Und ich gebe nun seit 1983 Kindergarten, also jetzt 40 Jahre und ich finde es noch immer der beste Beruf. Und hier im Kindergarten arbeite ich schon seit 1995.</i>
Kindergarten Situation Erzählen sie mir von Ihrem Kindergarten.	<i>Also seit ich hier im Kindergarten arbeite, arbeite ich integrativ. Dies bedeutet, dass ich immer mal wieder Sonderschüler und Sonderschülerinnen habe. Momentan habe ich 20 SuS. Ein Kind hat ein ISF-Status und drei sind in Abklärung. Darunter sind Kinder im Autismus Spektrum und ein Kind aus dem VESO (Frauenhaus), welches Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Es sind etwa 50 % fremdsprachige Kinder und im Team habe ich eine Schulische Heilpädagogin am Donnerstag und Freitag und eine Klassenassistentin, welche jeweils am Donnerstag und Freitag arbeitet und eine ZIVI am Montag und Mittwoch. Am Dienstag kommt die Heilpädagogin nochmals aber als Klassenassistentin.</i> <i>Ein normaler Kindergarten tag sieht folgendermassen aus: Von 08:10 -08:30 Uhr kommen die SuS und haben für die Tischarbeitszeit. Anschliessend findet um 08:45Uhr der Morgenkreis statt, mit Begrüssungslieder, Morgenritual und anschliessender Sequenz. Nach der Sequenz essen wir Znüni und gehen anschliessend für 20 Minuten nachdraussen. Nach dem Garten findet das Freispiel statt.</i>
Informationen zur Klasse Wie ist die Klasse zusammengesetzt?	<i>50% Mädchen und 50% Knaben Im ersten Kindergarten sind es 3 Mädchen 9 Knaben und im zweiten Kindergarten 2 Knaben 6 Mädchen.</i>

Teil 1: Machbarkeit der Achtsamkeitsübungen	
<p>Gesamteindruck Erzählen Sie von der Durchführung der Übungen, wie kamen Sie zurecht?</p>	<p><i>Ich habe es geliebt. Und ich habe es so gerne gemacht und wenn einem etwas Spass macht, dann findet man einen Weg und es war so schön die Übungen mit den Kindern durchzuführen. Von Anfang an hatte ich Fredy gerne und auch die Kinder und schon am zweiten Tag brachte ein Kind eine weitere Maus mit als Freund (Jakob) und dann kam Fredina und die Geschichte ist gewachsen. Die Kinder haben Nüsse mitgebracht zum Znüni und Fredi war ab Minute Eins in der Klasse integriert.</i></p> <p><i>Am Anfang habe ich wie ihr beschrieben habt, die Übungen einmal täglich durchgeführt. Und dann habe ich in der ersten Woche das Gefühl gehabt, dass es so schnell wieder vorbei ist. An sich ging die Sequenz in die tiefe aber für mich war sie zu kurz. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich die kurzen täglichen 10 Minuten Übungen mache, mache ich einen Intensivmorgen. Dies habe ich dann am Montag in der zweiten Woche durchgeführt. Also alle Übungen an einem Morgen. Und dies war so schön, es hat alles gut funktioniert und die Kinder konnten sich wunderbar darauf einlassen.</i></p> <p><i>Ab dann habe ich dann die Übungen jeden Tag gemacht. Hätte ich es einmal vergessen, hätten die Kinder mich daran erinnert und gesagt, der Fredy ist noch nicht gekommen.</i></p> <p><i>Und einmal klingelte das Telefon in Mitte einer Übung und ich musste sogar aus dem Klassenzimmer. Als ich zurückkam, waren noch alle Kinder ganz ruhig auf dem Boden und haben mit ihrer Maus ein und ausgeatmet. (Übung die Maus auf der Waldschaukel) Hammer!</i></p> <p><i>Und ich werde dies auch weiterführen Jakob hat auch eine Klangschale und hat nun gelernt, wie die Übungen funktionieren und wir werden diese weiter umsetzen. Nachhaltig!</i></p>
<p>Zeitaufwand Wie schätzen Sie den Zeitaufwand der Übungen ein? Inwiefern hat Ihnen das Dossier/Skript zur Vorbereitung weitergeholfen?</p>	<p><i>Null Zeitaufwand. Man muss sich kurz einlesen, aber es war alles sehr verständlich. Ca. 2 Stunden. Also keinen Vergleich zum Ertrag.</i></p>

<p>Ist es in ihrem Kindergartenalltag realistisch, solche Übungen parallel zum normalen Unterricht einzubauen?</p>	<p><i>Ja total, ich finde dies so gut und ich werde dies jetzt noch bis zu meiner Pensionierung durchführen. Und immer eine Klassenhälfte kennt die Übungen, somit wird das sehr gut funktionieren.</i> <i>Und ich finde man kann die Übungen sehr gut das ganze Jahr lang durchführen.</i></p>
<p>Materialaufwand Das Material wurde nun von uns gestellt. Was fällt Ihnen bezüglich Materialaufwand auf? Hätten Sie alle Materialien schon im Kindergarten?</p>	<p><i>Ich finde es keinen grossen Aufwand. Klangschalen habe ich und man kann auch gut im Wald das Material sammeln. Nüssli gibt es zur Samichlaus Zeit, als sehr gut durchdacht.</i></p>
<p>Umsetzung bezüglich Sprache und kognitive Entwicklung der SuS Sind die Übungen für alle Leitungsniveaus geeignet?</p>	<p><i>Ja, ich finde schon. Für Kinder die sprachliche Schwierigkeiten haben, ist es schwierig etwas zu verstehen, aber durch das, dass wir es immer in der ganzen Klasse durchgeführt haben, konnten sie gut bei den anderen schauen und Schlüsse ziehen.</i> <i>Vielleicht für nur fremdsprachige Kinder ist es schwierig, aber durch die Mischung der Klasse funktionierte es gut und sie sind auch sehr gut mit der Leitfigur klargekommen. Die Aufmerksamkeit war vorhanden.</i></p>
<p>Teil 2: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen</p>	
<p>Klasse Versetzen wir uns wieder zurück in die erste Woche der Durchführung, können Sie sich noch daran erinnern, wie die ersten Reaktionen der SuS waren?</p>	<p><i>Sie haben Fredy von Anfang an geliebt. Und hals Fredy wieder ging am Ende der Übung waren sie traurig und haben nachgefragt, warum er nun gehe. Also es war Liebe auf den ersten Blick. Aber eben, ich hatte in der ersten Woche das Gefühl, unter anderem auch dadurch, dass die Kinder immer gesagt haben, «Noch mehr, noch mehr.», dass sie Fredy brauchen und sehr interessiert an ihm sind, dass er schlecht nach 10 Minuten (Dauer der Übung) wieder gehen kann. Und so habe ich dann einen ganzen Morgen Fredy gewidmet.</i></p>
<p>Erzählen Sie uns von der gesamten Durchführungszeit, wurden die Übungen zu einem Ritual?</p>	<p><i>Ja total, vor allem die Klangschale war super. Die Kinder wussten dann sofort was kommt und als ich sie einmal vergessen habe, fragten die Kinder gleich nach. Und jetzt haben wir ja eine neue Klangschale, damit die Übungen weitergeführt werden können. Die Kinder haben sich total an die Übungen gewöhnt.</i></p>

	<i>Und vier Kinder haben die Übungen auch immer wieder durchgeführt, sie haben die Maus geholt und sie auf den Bauch gelegt und atmeten tief ein und aus (Übung die Maus auf der Waldschaukel).</i>
Welche Auswirkungen konnten Sie direkt nach den Durchführungen der Übungen unter anderem in Bezug auf die exekutiven Funktionen beobachten?	<i>Ja einfach die Ruhe war sehr präsent. Ich konnte sie wirklich zücken (die Übung) und nutzen, um wieder Ruhe in die Klasse zu bringen. Da habe ich meistens meine Lieblingsübung, die Maus auf der Waldschaukel oder die mit dem Baum, durchgeführt. Die Kinder konnten sich so wieder erden und auf den Moment konzentrieren. Somit waren die Übungen super.</i>
Welche Auswirkungen konnten Sie im Verlauf der vier Wochen bezüglich exekutiver Funktionen beobachten?	<i>Ich denke schon, bei den vier Kindern, die manchmal einfach die Maus geholt haben, (Kind 3.4, Kind 3.1 und zwei weitere Kinder (Kind. 3.6, Kind 3.7) war es sehr wirksam. Weil sie sich wie entspannen und konzentrieren konnten. Und vor allem die beiden Mädchen zicken sich oft an, aber während den Übungen ging das wie vergessen. Sie machten in diesem Moment etwas Gutes für sich. Und es hat ganz bestimmt niemandem geschadet. Ich denke in vier Wochen ist es noch schwierig Auswirkungen zu beobachten. Aber wenn Kinder die Übungen selbst durchführen, dann zeigt dies ja, dass es in ihnen etwas Gutes bewirkt. Somit gab es schon Auswirkungen.</i> <i>Im Kreis war es auch immer einfach ruhiger, nach jeder Übung waren die Kinder ruhig und entspannt und auf sich konzentriert. Nach jeder Übung war es besser und besser. Dabei spielte es auch keine Rolle nach welcher Übung, alle führten zu einer ruhigeren Atmosphäre.</i>
Beobachtung von einzelnen Kindern Gibt es Kinder, welche sich im Verhalten im Zeitraum der Durchführung verändert haben?	-
Gab es beobachtbare Verhaltensänderungen im Bezug der exekutiven Funktionen?	-
Freispiel In welchen Formen haben Sie das Freispielangebot den SuS angepriesen?	<i>Es war bei Fredy deponiert (Fensterbank neben dem Kreis) und das Freispielangebot war immer zugänglich. Was man aber sagen muss ist, dass wie nach dem «Z'nüni» immer für ca. 20 Minuten in den Garten</i>

	<i>gehen. Und wenn dann die SuS wieder in den Kindergarten kommen, möchten sie verständlicherweise an einem anderen Ort spielen.</i>
Wurde das Freispielangebot genutzt?	<i>Nicht regelmässig, manche Kinder haben es genutzt. Manche gar nicht. Das restliche Spielangebot war aber auch attraktiv. Ich denke am Anfang des Schuljahres wäre es sicher attraktiver, da es weniger Spielmaterial im restlichen Kindergarten gibt. Eine weitere Erklärung könnte auch sein, dass durch das wir die Übungen täglich durchgeführt haben, die Kinder schon ihre tägliche Achtsamkeitsdosis erhielten und nicht noch zusätzlich davon Gebrauch machen mussten. Vielleicht würde es ihnen fehlen, wenn ich es nicht täglich mache, und dann würden sie es allenfalls holen und nutzen.</i>
Teil 3: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen auf einzelne Kinder	
Allgemein Erzählen Sie uns etwas über das Verhalten dieses Kindes im Kindergarten.	<i>Kind 3.3, hat ein Autismus-Spektrum und wurde zurückgestellt der Sprache wegen. Kind 3.2: Ist in der Logopädie und hat Mühe sich Dinge zu merken und zu benennen. Wie zum Beispiel Farben. Kind 3.5: sie versteht fast kein Deutsch</i>
Hat sich das Verhalten des Kindes im Kindergartenalltag verändert?	<i>Sobald wir die Übung durchgeführt haben, waren die Kinder ruhiger und entspannter. Ob es nun langfristige Auswirkungen gibt, kann ich nicht sagen. Vielleicht bei ihr (Kind 3.1) sie war eine die Maus manchmal geholt hat und für sich die Übung durchgeführt hat. Sie hat den Bezug Maus und Achtsamkeit verstanden. Sie hat die Maus geholt, um Ruhe zu finden. Kind 3.4 Kind 3.6) auch. Es ist sehr spannend, weil sie sind DaZ Kinder und verstehen nicht viel Deutsch, trotzdem haben sie die Übung genutzt.</i>
Konfliktsituation Wie verhält sich das Kind in Konfliktsituationen?	<i>Die schlägt zu und gibt eine Ohrfeige. Kind 3.2, ist ein ganz wilder und schlägt auch immer direkt zu. Kind 3.3 und Kind 3.4 sind sehr ausgeglichen und stabil.</i>
Hatten die Achtsamkeitsübungen beobachtbare Auswirkungen auf das Konfliktverhalten des Kindes?	<i>Nein noch nicht. Kind 3.2 haben die Übungen sehr gutgetan, weil er so einfach ruhiger werden konnten.</i>

	<i>Und Kind 3.1 hat schon lange keine Ohrfeige mehr verteilt. Vielleicht wegen Fredy. Weil seit er da ist, gibt sie keine Ohrfeige mehr.</i>
Bedürfnisaufschub Erzählen Sie uns etwas über den Bedürfnisaufschub des Kindes.	-
Hat sich das Verhalten des Kindes in Kreissituationen verändert und gibt es Rückschlüsse auf die Achtsamkeitsübungen?	-
Verwendung des Freispielangebotes Erzählen Sie uns etwas über die Nutzung des Freispielangebotes durch das Kind.	<i>Also Kind 3.1 hat vor allem die Maus auf der Waldschaukel benutzt, aber ohne Tonaufnahme. Sie hat sie genommen und ist an einen ruhigen Platz und hat Atemübungen durchgeführt. Und auch drei weitere Kinder haben die Maus immer wieder genutzt.</i>
Reaktion auf die Leitfigur Wie hat das Kind auf die Leitfigur reagiert?	<i>Alle waren sehr begeistert. Sie haben ihn sofort in ihr Herz geschlossen. Ich denke die Leitfigur und ihren Charakter war sehr gut konzipiert, sehr ansprechend.</i>

Interviews mit den Kindern

Kind 3.1, weiblich, 4 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin im ersten Kindergarten bei meiner Lehrerin.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ja ich komme gerne. Wir Filzen und Malen. Ich spiele am liebsten in der Familienecke mit den Babys. Sie (Nennt einen Mädchennamen) ist bei den «Sünnelis». Ich wäre sehr traurig, wenn ich keine Freunde hätte.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Ich habe mich gefreut, dass jemand Neues kam. Ich finde Fredy cool.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Moos, das haben wir gerochen und dann mussten wir sagen, ob es Gras oder so war. Und Nüsse hat er auch mitgebracht.</i>

Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Da mussten wir immer ruhig werden und die Augen schliessen. Und auf den Stuhl sitzen (Klangschale). Die mussten wir auf den Bauch legen und dann so atmen. (Zeigt es kurz vor) Dies mussten wir anfassen und spüren (Moos). Die habe wir gegessen und die anderen Nüsse auch (Nuss).</i>
Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Nein das habe ich nie gemacht. Es war langweilig. Einfach so, da musste man gut zuhören.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	<i>Da muss man den Stift nehmen und draufdrücken und anschliessend gut zuhören. Oder hier (zeigt auf die Bildkarten) macht man diese Bewegungen nach sowie die Frau.</i>
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Nie.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Ich war ganz entspannt, denn ich musste die Augen schliessen. Ich möchte aber die Übungen nicht zu Hause machen, sie sind ja schon im Kindergarten.</i>

Kind 3.2, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 3.2 und ich bin fünf Jahre alt. Darum bin ich im Kindergarten. Also ich bin schon im grossen Kindergarten aber ein Sternenkid (erster Kindergarten).</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Da im Kindergarten gibt es viele Spiele und ich habe hier schon Bilder gemalt. Im Kindergarten haben wir auch einen Töggelikasten aus Holz, mit dem spiele ich am liebsten. Ich habe Freunde im Kindergarten (zählt verschiedene Namen auf). Ich mag es nicht, wenn alle im Kindergarten reden.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Er ist aus dem Wald gekommen und hat mir eine Nuss gebracht und die haben wir gegessen, die waren gut, aber bitter. Ich habe mich dann gut gefühlt. Ich finde Fredy gut und lustig.</i>

Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hat Blätter gebracht und Mäuse (Kartonfigur). Das habe ich mir auf den Bauch gelegt, ich zeige es dir (Kind legt sich auf den Boden mit der Kartonfigur auf dem Bauch und atmet ein und aus). Das ist wie eine Waldschaukel. Das ist für mich ganz einfach. Ich musste die Augen zu machen, ich habe mich dabei gut gefühlt. Ich muss immer so viel erklären, ich weiss, was er noch mitgebracht hat, aber ich will es nicht sagen.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Blätter und Nüsse von den Weihnachten. Solche Nüsse (Walnüsse) hat Fredy uns einmal mitgebracht. Die haben wir gegessen, aber zuerst mussten wir sie schälen. Moos habe ich auch einmal bekommen, daraus musste ich eine Tasche machen. Das (Klangschale) benutzen manchmal die Menschen, wenn es Essen gibt. Fredy hat keine mitgebracht aber im Kindergarten gibt es eine. Wenn ich das höre, muss ich ganz leise sein. Das ist auch bei den Übungen von Fredy gekommen, dann musste ich den Baum machen.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Ja, die habe ich auch schon gemacht.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	<i>Ich konnte ein Baum sein und machen, was ein Baum halt so macht (Zeigt einige Übungen vor).</i>
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Das ist gut. Das gibt ein «mausiges» Gefühl, danach konnte ich mich besser konzentrieren.</i>

Kind 3.3, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 3.3 und ich bin fünf Jahre alt. Ich bin jetzt im ersten Kindergarten.</i>

Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich bin gerne hier.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Ja, ich kenne Fredy. Mit dem haben wir im Kindergarten manchmal gearbeitet. Wir haben über den Wald und auch Yoga gesprochen, also so Sachen zum Entspannen. Es war gut für mich, dass er in den Kindergarten gekommen ist, ich finde ihn gut.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hat einen Stift (sprechender Stift) und Moos gebracht.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Die Maus habe ich auf den Bauch gelegt und so gemacht wie auf einer Waldschaukel. Das ist ein Blätterhaufen und ein bisschen Baumnüsse und Erdnüsse. Die habe ich schon einmal gegessen, die waren fein. Baumnüsse sind gut, aber Erdnüsse mag ich nicht. Ich habe die Nuss auch einmal ganz genau angeschaut, aber zuerst mit dem Nussknacker aufgekackt. Bei den Blättern war es so, dass wir gedacht haben, dass wir uns verzaubert haben. Das war gut und ich fand es nicht komisch. Das ist eine Schelle (Klangschale), die brauchen wir manchmal. Fredy schlägt da immer dran, aber nur ganz fein. Dann kommt etwas, also einmal Yoga, einmal eine Geschichte, einfach verschiedene Sachen kommen dann. Am Schluss kommt es dann nochmals.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Beim Spielen kann man nichts machen. Aber wenn ich in den Wald gehe, kann ich so Sachen ohne Fredy machen, zum Beispiel ein Lied singen.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	<i>Mit dem Stift konnte man irgendwo drauf tippen und dann ist eine Geschichte gekommen. Bei der Geschichte habe ich einfach nur zugehört und ich fand sie gut, weil sie über den Wald geht und so schön tönt.</i>
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Das war gut für mich. Ich habe mich nachher glücklich gefühlt. Nach den Übungen fühle ich mich sehr anders, ich fühle mich so «aahh» (Kind atmet tief ein und aus). Ich fühle mich so, dass ich ein Baum wäre. Ich kann mich dann besser konzentrieren, weil ich dann ein anderes Gefühl habe.</i>

	<i>Zuhause würde ich das auch gerne machen, aber ich habe die Schatztruhe nicht zuhause und auch keine Maus. Aber da könnte ich auch einfach eines aus Karton basteln und das so ausschneiden.</i>
--	--

Kind 3.4, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	Antworten:
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 3.4. Ich bin ein Junge mit langen Haaren und ich spiele Fussball. Ich hatte gestern Training und habe ein Tor geschossen, also eigentlich ganz viele. Ich bin fünf Jahre alt und im ersten Kindergartenjahr. Aber schon richtig bald bin ich im grossen Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich mache immer Sachen, die meine Lehrerin sagt. Zum Beispiel filzen und sonst auch ein paar Sachen. Am liebsten male ich. Ich will eigentlich immer nur spielen und malen, aber ich muss immer machen was meine Lehrerin sag, ist ja klar. Ich habe keine Freunde im Kindergarten nur eine Freundin. Also eigentlich zwei oder viele.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Fredy ist eine Maus. Das war ein bisschen langweilig, als er gekommen ist. Er ist schon nett aber einfach ein bisschen langweilig, er spricht eigentlich immer.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Er hat Sachen mit uns gemacht. Er weiss viel und dann hat er auch noch einen Freund bekommen also eine andere Maus. Er bringt immer etwas mit.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Maus (Kartonfigur), Haselnüsse und Blätter. Fredy hat aber nur die Maus mitgebracht und die Baumnüsse. Die haben wir gegessen. Die (Kartonfigur) haben wir so gemacht (der Junge liegt hin und legt sich die Figur auf den Bauch). Dann mussten wir so machen (der Junge atmet ein und aus). Das war langweilig. Das (Klangschale) haben wir im Kindergarten, aber das hat Fredy nicht mitgebracht. Er hat das nur immer gemacht, wenn wir leise sein mussten.</i>

Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Nein.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	<i>Ja so einen Stift haben wir, aber den habe ich nicht gebraucht. Mit dem kann man drauf tippen und dann ja tönts.</i>
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Es war ganz normal einfach ein bisschen langweilig. Ich habe mich besser gefühlt, also einfach wieder ganz normal.</i>

Kind 3.5, weiblich, 5 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin fünf Jahre alt und im gelben Kindergarten. Ich bin im ersten Kindergartenjahr.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich male gerne und bin gerne im Babyecken. Ich mag das Samichlauchhaus, da dürfen drei Kinder spielen und beim Verkaufsladen auch. Ich habe viele Freunde (zählt sieben Kinder auf).</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Ich fand es lässig, er ist aus dem Wald gekommen und hat eine Kiste gebracht.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Eine Kiste mit Blättern, ein Zauberkästchen und Blätter.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Ich habe es wieder vergessen. Ich habe bei dem (Walnuss) gespürt und dann habe ich den Rest vergessen. Das ist ein Blatt und ein Zauberstab. Wir nehmen ein Blatt und machen so (Kind fährt sich mit dem Blatt über die geöffnete Hand) und dann mache wir das auch noch beim Gesicht. Wir haben auch Haselnüsse gehabt, die konnten wir anfassen und danach erst die Augen aufmachen.</i>

<p>Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?</p>	<p><i>Ich musste beim Stift auf den Knopf drücken. Ich musste auch so einen Baum machen und so eine Maus. Dann musste ich die Kopfhörer hineintun und dann einfach anfangen. Ich habe die Baumgeschichte gemacht. Ich habe mit dem Baum angefangen, dann die andere Geschichte und dann die Maus. Aber die Maus war zu schwierig für mich. Aber der Baum war einfach. Ich musste mit der Maus hin liegen und er war auf unserem Bauch. Wir mussten die Augen zu machen und er hat auf uns geschaukelt. Dann haben wir geatmet, sind aufgestanden und haben die Augen aufgemacht. Dann haben wir die Maus in die Schublade gelegt und sind zurück in den Kreis gegangen.</i></p>
<p>Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?</p>	<p>-</p>
<p>Wann hast du das Freispielangebot verwendet?</p>	<p><i>Ja, manchmal schon. Alle Kinder durften das machen. Wir konnten dort eben ein Blatt sein und auch ein Blatt anfassen.</i></p>
<p>Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?</p>	<p><i>Also alle Kinder reden im Kreis ohne aufstrecken und das stört mich. Wenn ich die Augen wieder aufgemacht habe, ist es mir gleichgültig gegangen. Zuhause will ich das nicht machen, dort habe ich Bücher für das.</i></p>

10.4.4 Kindergarten 4

Interview Lehrperson 4

Lehrperson	
Fragen:	Antworten:
Allgemeine Hintergrundinformationen zum Kindergarten und der Lehrperson	
Informationen zur Lehrperson: Erzählen Sie uns etwas über sich als Lehrperson, wie lange sind sie schon in diesem Kindergarten tätig?	Ich arbeite schon sehr lange als Kindergärtnerin, 24 Jahre. Zweite Stelle die ich jetzt mit XY teile, seit 13 Jahre 40%. Die Arbeit finde ich sehr spannend, sie verändert sich stets, aber es bleibt spannend. Es gibt immer neue Inputs und Modelle.
Kindergarten Situation Erzählen sie mir von Ihrem Kindergarten.	Die Klassenlehrperson teile ich mit XY und wir sind ein gutes Team.
Informationen zur Klasse Wie ist die Klasse zusammengesetzt?	Ich habe 23 SuS in der Klasse, Wir haben 11 Grosse und 12 Kleine. 14 Jungs und 9 Mädchen Zwei Klassenlehrpersonen ich mit 40% und XY mit 60%, dann haben wir noch eine Klassenassistentin, welche das ISR-Kind jeden Morgen begleitet. Dann haben wir noch eine SHP und eine Logopädin, die mit den Kindern arbeiten. Und die DaZ Lehrperson. DaZ als Zweitsprache haben zwei Kinder bei den Kleinen und vier bei den grossen Kindern. fünf Kinder besuchen die Logopädie. Sechs Kinder, welche Integrative Förderungen haben, im Hinblick der Schule, als Rucksack, damit sie besser vorbereitet sind, vor allem Emotional. Sechs sind sehr viele.
Teil 1: Machbarkeit der Achtsamkeitsübungen	
Gesamteindruck Erzählen Sie von der Durchführung der Übungen, wie kamen Sie zurecht?	Ich fand es super und mega cool. Überhaupt schon das Signal mit der Klangschale und das Innehalten. Es war etwas Gutes, was wir für uns gemacht haben. Vor allem die Übungen ohne Material, fand ich am einfachsten. Mehr die Bewegungsübungen, welche man gleich vor Ort gut umsetzen konnte und die Kinder nicht noch gross irgendwo hinmussten oder etwas Zusätzliches

	<p>machen mussten. Nur schon beim sich zu sein und seine Körper wahrzunehmen war sehr spannend.</p> <p>Es wäre sicher noch einfacher, wenn man es schon im Jahresplan hat, aber es war so schon ergänzend.</p> <p>Das machen im Moment, ging sehr gut. Es war nichts, was im Tagesablauf störte. Eigentlich wie ein Lied, welches man immer wieder singt. Es fühlte sich natürlich an.</p>
<p>Zeitaufwand Wie schätzen Sie den Zeitaufwand der Übungen ein? Inwiefern hat Ihnen das Dossier/Skript zur Vorbereitung weitergeholfen?</p>	<p>Ich fand es sehr gut beschrieben. Und auch die laminierten A4-Zettel (Übungen), waren sehr praktisch. Ich habe schnell gewusst, was ihr von mir wollt.</p> <p>Klar es brauchte Zeit, um sich einzulesen, aber es war nicht gross einen grösseren Aufwand. Und ich denke man kann auch gut Sachen ergänzen, wenn man es dann fix im Kindergarten einsetzen würde.</p>
<p>Ist es in ihrem Kindergartenalltag realistisch, solche Übungen parallel zum normalen Unterricht einzubauen?</p>	<p>Sehr realistisch und das A und O, es ist das Einzige. An dem müssen die Schüler und Schülerinnen arbeiten. Impulskontrolle, bei sich bleiben, Gefühle wahrnehmen, Sozialkompetenz üben. Und dass ist das, was sie lernen/üben müssen. Vor allem jetzt in der digitalen Welt, wo sich alles sehr schnell verändert und oft auch bei den Kindern eine Reizüberflutung stattfindet.</p> <p>Das ist das Hauptthema. Die Person (Ich) und die Sozialkompetenz.</p>
<p>Materialaufwand Das Material wurde nun von uns gestellt. Was fällt Ihnen bezüglich Materialaufwand auf? Hätten Sie alle Materialien schon im Kindergarten?</p>	<p>Für euch riesig, vor allem die Mäuse. Aber ich finde es gibt gute Alternativen im Kindergarten, wo man gut er- oder einsetzen kann, wenn man keine Zeit hat. Stofffäden, Wolle, eine Crème, welche sie riechen können.</p> <p>Es ist auch einfach das Material ins neue Thema zu integrieren.</p>
<p>Umsetzung bezüglich Sprache und kognitive Entwicklung der SuS Sind die Übungen für alle Leitungsniveaus geeignet?</p>	<p>Ja, sicher. manche verstehen es vielleicht nicht, aber sie schauen dann bei anderen. Es ging in keine Übung nur über die Sprache, somit können sie auch gut voneinander lernen und abschauen.</p> <p>Jedes Kind kann bei sich sein und die Übung umsetzen.</p>

Teil 2: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Klasse Versetzen wir uns wieder zurück in die erste Woche der Durchführung, können Sie sich noch daran erinnern, wie die ersten Reaktionen der SuS waren?	So verwirrt, was kommt jetzt. Gwunderig oder überrascht. Und mit der Zeit haben sie sich daran gewöhnt. Kinder, welche nicht selbstsicher sind, konnten sich viel schwieriger konzentrieren , weil sie immer lachen mussten und der Clown spielen mussten. Aber mit der Zeit haben auch sie sich daran gewöhnt. Wir haben die Leitfigur nicht so sehr mit einbezogen, weil wir mit einem anderen Thema schon eine Leitfigur hatten. Dass war eher schwierig.
Erzählen Sie uns von der gesamten Durchführungszeit, wurden die Übungen zu einem Ritual?	Die Klangschale fand ich super , die half sehr. Das Innehalten und zu hören war super , das fand ich sehr schön. Je ruhiger etwas war, desto einfacher war es. Also das Nüssli schälen war unruhiger als eine Bewegungsübung.
Welche Auswirkungen konnten Sie direkt nach den Durchführungen der Übungen unter anderem in Bezug auf die exekutiven Funktionen beobachten?	Es war für die Schülerinnen und Schüler klar, es kommt jetzt wieder und sie haben sich draufeingelassen . Ich hatte das Gefühl, sie fanden es spannend. Es wurde irgendwann alltäglich.
Welche Auswirkungen konnten Sie im Verlauf der vier Wochen bezüglich exekutiver Funktionen beobachten?	Ja vielleicht, die einen schon . Ich kann jetzt aber nicht genau sagen wer. Man merkt auch selbst als LP man wird achtsamer, man nimmt sich dann mehr Zeit und nutzt die Ruhe. Ich hatte das Gefühl die ganze Klasse hat profitiert.
Beobachtung von einzelnen Kindern Gibt es Kinder, welche sich im Verhalten im Zeitraum der Durchführung verändert haben?	-
Gab es beobachtbare Verhaltensänderungen im Bezug der exekutiven Funktionen?	-
Freispiel In welchen Formen haben Sie das Freispielangebot den SuS angepriesen?	Wir haben es ihnen gezeigt und im Kreis vorgespielt und dann in die Garderobe gelegt (Spielort). Sie haben es aber weniger genutzt. Wir haben es ihnen einfach angeboten.

Wurde das Freispielangebot genutzt?	Einzelnen Kindern haben wir es vorgeschlagen und darauf hingewiesen. Manche haben es genutzt manche nicht. Auch die SHP hat manchmal das Freispielangebot betreut.
Teil 3: Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen auf einzelne Kinder	
Allgemein Erzählen Sie uns etwas über das Verhalten dieses Kindes im Kindergarten.	Kind 4.5 Er ist sehr ruhig und zurückhalten und Wort karr. Braucht sehr lange bis er einen Satz formuliert. Zieht sich zurück und hat wenig Kontakt mit anderen. Kind 4.1: Ist aufgeschlossen und sehr sozial, sprachlich stark. Ein Alphetier. Schaut auch dass es ihm gut geht, aber er schaut auch seinen Kollegen. Kind 4.3: Sehr geerdet und kann seine Umwelt sehr gut erkennen und erklären. Sehr sozial und bodenständig. Kind 4.4: Spricht sehr selten. Hat viele Logopädiestunden. Sehr zurückgezogen, aber trotzdem freudig. Warum sie so wenig spricht, finden wir noch heraus. Sie kommt aber sehr gerne in den Kindergarten Kind 4.2: Sehr laut und offen und singt immer, manchmal ein Lausbub. Manchmal trotzdem zurückhaltend. Kognitiv ist er seht weit.
Hat sich das Verhalten des Kindes im Kindergartenalltag verändert?	Evtl. das Kind 4.3, der manchmal warten musste, Dinge nicht gleich zu erraten (Impulskontrolle) Kind 4.1 musste lernen sich zurückzunehmen, dies hat am Ende auch funktioniert.
Konfliktsituation Wie verhält sich das Kind in Konfliktsituationen?	Sehr friedlich und sehr positiv. Nur wenige Konflikte die man schlichten muss. Kind 4.1 muss manchmal seinen Raum markieren. Und brauchte vor allem bei den Bewegungsübungen sehr viel Platz.
Hatten die Achtsamkeitsübungen beobachtbare Auswirkungen auf das Konfliktverhalten des Kindes?	Vielleicht bei Lernen sich zurückzunehmen und zu merken, dass andere auch Bedürfnisse haben.

Bedürfnisaufschub Erzählen Sie uns etwas über den Bedürfnisaufschub des Kindes.	Ist etwas was grundsätzlich schwierig ist für die Kinder . Abwarten fällt ihnen schwer. Da in ihrem Umfeld auch immer eine Bestätigung oder Rückmeldung kommt, sei dies bei den Eltern oder mit den digitalen Medien.
Hat sich das Verhalten des Kindes in Kreissituationen verändert und gibt es Rückschlüsse auf die Achtsamkeitsübungen?	Ich denke es hat schon auch eine Verbesserung gegeben, vor allem beim Kind 4.1 und beim Kind 4.3 . Bei den anderen haben wir fast das andere Problem, dass sie sich zu stark zurückziehen.
Verwendung des Freispielangebotes Erzählen Sie uns etwas über die Nutzung des Freispielangebotes durch das Kind.	Nein, die haben es nicht genutzt .
Reaktion auf die Leitfigur Wie hat das Kind auf die Leitfigur reagiert?	Sie fanden sie am Anfang spannend. Wir haben aber die Leitfigur nicht oft eingesetzt.

Interviews mit den Kindern

Kind 4.1, männlich, 6 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin sechs Jahre und gehen in den zweiten Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>In der Bauecke ist es früher ganz leer gewesen, und jetzt kann man Klötze ganz hoch bauen. Die sind neu und ganz cool. In der Bauecke spiele ich am liebsten. In der Villa Kunterbunt (Oberer Stock/ Familienecke) spiele ich nicht so gerne. Das sind meine Freunde. (Zählt 5 Kinder auf)</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen:	<i>Ich weiss es nicht mehr, das habe ich vergessen.</i>

Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Ich habe mich nicht speziell gefreut, aber ich finde Fredy cool.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>So Nüsse.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Da mussten wir immer ganz ruhig werden und die Augen schliessen. Dann hat meine Lehrerin erzählt, was wir machen müssen. Und dann mussten wir ein und ausatmen und sie (die Maus), ist dann hoch und runter. Wie auf einer Schaukel. Das mussten wir anfassen und spüren. (Moos) Bei den Nüssen mussten wir mit geschlossenen Augen spüren. Zuerst hatten wir sie in der Hand und anschliessend durften wir sie essen.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Da muss man so Bewegungen machen.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	-
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Gut habe ich mich gefühlt. Entspannt. Also ich war beruhigt. Nach der Klangschale habe ich mich ruhiger gefühlt.</i>

Kind 4.2, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin fünf und bin im ersten Kindergarten. Ich bin ein Räupli</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Bügelperlen, dass mache ich am liebsten. Oder Zeichnen tue ich auch. In der Villa spiele ich nicht so gerne, dass ist die Babyecke.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Es ist manchmal bei meiner Lehrerin im Hosensack gewesen und meine Lehrerin hat es immer gebissen und es war eine kleine Maus.</i>

Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Samichlausnüssli.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<p><i>Das hat es auch in meinem Kindergarten (Klangschale) Und wir mussten immer die Augen zu machen und wieder aufmachen. Also sie (die Lehrperson) hat es uns gesagt.</i></p> <p><i>Was hast du mit dieser Maus gemacht? Das war eben Fredy, also seine Freunde. Und diese haben wir auf den Bauch gelegt. Und dann hat meine Lehrerin etwas erzählt und wir mussten gut atmen. Die hat auf unserem Bauch ein wenig geschaukelt.</i></p> <p><i>Für was war das Moos? Das haben wir auch angefasst und man musste herausfinden, was es war. Und am Schluss musste jemand wischen. Aber wir konnten es nicht essen.</i></p> <p><i>Was hast du mit dieser Nuss gemacht? Da musste man eines nehmen und es schälen und dann in den Abfall werfen. Und dann mussten wir einfach eines in den Mund nehmen aber nicht verbeissen und erst wenn sie gesagt hat, jetzt dürft ihr es kauen, habe ich gekaut.</i></p> <p><i>Wie war dies für dich? Man musste herausfinden, was man spürt, ob es hart oder weich war oder fein.</i></p> <p><i>Wie war es für dich? Ganz fein.</i></p>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Also die Übungen haben ich schon mal mit meiner Kindergartenklasse gemacht.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	<i>Ich weiss, wie die gehen.</i>
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Einfach dann, als ich Lust hatte. Mit dem Stift habe ich dann gespielt.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Nein, aber ich habe immer etwas gespürt. So zum Beispiel die Samichlausnüssli.</i>

Kind 4.3, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind	<i>Also ich bin 5 Jahre und im zweiten Kindergarten.</i>

Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ja, ich spiele immer mit meinen Freunden. In der Bauecke, dort baue ich Häuser und Mauern. Keine Ahnung was noch.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Also er war einfach im Hosensack von meiner Lehrerin.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Ja ich glaube. (Überlege einen Moment) Die anderen Mäuse hat er mitgebracht, also die aus Karton.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Mit dem konnten wir verschiedenen Sachen machen. Das ist so ein Xylophon oder so. Und da mussten wir die Augen zu machen und ein und ausatmen (Klangschale). Die mussten wir auf den Bauch legen und dann atmen (Zeigt auf die Kartonmaus). Da mussten wir herausfinden, was es war (Moos). Und die Nüsse mussten wir in den Mund nehmen und dann essen.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Nein, denn dies war langweilig.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	<i>Da mussten wir das gleiche machen, also so wie die Frau.</i>
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Nie.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Also eigentlich ganz normal, wir mussten einfach immer spüren.</i>

Kind 4.4, weiblich, 4 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich gehe in den ersten Kindergarten und bin vier Jahre alt.</i>

Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Ich bin gerne im Bastelecken. Ich habe zwei sehr gute Freunde.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?	<i>Ich weiss noch als er gekommen ist, er ist eine Maus und er hat mit uns gespielt.</i>
Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?	<i>Nein, das weiss ich nicht mehr.</i>
Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?	<i>Das Kind nimmt die Kartonfigur in die Hand: mit dem mussten wir schaukeln. Wir mussten nach unten und nach oben schaukeln. Das habe ich gerne gemacht. Das sind Blätter, die mussten wir mit den Händen fliegen lassen. Das Kind nimmt die Nüsse in die Hand: Ich musste die aufmachen und essen. Das war gut.</i>
Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?	<i>Ja, die habe ich auch gemacht, bei meinen beiden Lehrerinnen. Allein habe ich das nie gemacht. Das mit dem Stift habe ich nie gemacht, weil ich nicht wollte. Ich habe die aber einmal mit meiner Mama geübt, das war gut.</i>
Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?	-
Wann hast du das Freispielangebot verwendet?	<i>Nie.</i>
Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?	<i>Ich habe es gut gefunden mit der Maus. Ich habe das gerne gemacht.</i>

Kind 4.5, männlich, 5 Jahre	
Fragen:	<i>Antworten:</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	
Informationen zum Kind Er zähle mir etwas über dich, wie alt bist du und in welchem Kindergartenjahr bist du?	<i>Ich bin Kind 4.5 und bin im ersten Kindergarten.</i>
Er zähle mir etwas über den Kindergarten, kommst du gerne in den Kindergarten?	<i>Am liebsten fange ich Spiele an. Ich habe auch Freunde da im Kindergarten.</i>
Auswirkungen der Achtsamkeitsübungen	

<p>Durchführung der Übungen: Fredy ist zu euch in den Kindergarten gekommen, wie war es für dich, als er plötzlich im Kindergarten da war?</p>	<p><i>Ja, ich kenne Fredy, aber ich habe vergessen, wie ich ihn finde. Ich weiss noch, wie er in den Kindergarten gekommen ist.</i></p>
<p>Er hat für euch etwas mitgebracht, weisst du noch, was es war?</p>	<p><i>Er hat nichts mitgebracht.</i></p>
<p>Material der Übungen wird auf dem Tisch ausgebreitet: Fredy hat all das mitgebracht. Was hat er, mit diesen Sachen, euch gezeigt/ mit euch gemacht?</p>	<p><i>Ja die kenne ich. Ich kenne das Moos, das habe ich schonmal gesehen, aber ich weiss nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ich kenne die spanischen Nüsse, ich habe die noch nie gegessen und ich habe vergessen, was ich damit gemacht habe. Die Klangschale ertönt: Das kenne ich nicht und habe es noch nie gehört. Ich weiss nicht, ob wir auch so eine im Kindergarten haben.</i></p>
<p>Freispielangebot: Freispielangebot zeigen: Erzähl mir etwas über diese Sachen. Hast du sie selbst einmal verwendet?</p>	<p><i>Ich weiss es nicht.</i></p>
<p>Wie funktionieren die einzelnen Dinge? Was muss man da machen?</p>	<p>-</p>
<p>Wann hast du das Freispielangebot verwendet?</p>	<p>-</p>
<p>Auswirkungen auf das Kind: Fredy hat mit euch die Übungen durchgeführt, hast du dich danach anders gefühlt?</p>	<p><i>Das weiss ich nicht mehr.</i></p>

Materialien

Je nachdem, welche Übungen durchgeführt werden, benötigt man anderes Material. Die Materialien variiert zwischen Walnüssen, Erdnüssen, Moos, Herbstblatt und Kartonfiguren. Diese sind alle in der Waldkiste vorhanden. Fredy, die Leitfigur bringt jeweils das Entsprechende Material in der Waldkiste mit in den Kreis zu den Kindern.

Nutzung der Klangschale

Jede Übung startet und endet mit dem Ertönen der Klangschale. Die Klangschale ist ein akustisches Signal für die Kinder, welches zeigt, dass die Übung beginnt und wieder endet. Der Klang beruhigt sie und erzeugt ein Bewusstsein für Start und Ende. Die Klangschale soll den Kindern helfen eine Routine zu erkennen.

Umsetzung Freispiel

Vorgesehen ist, dass drei Übungen (der Waldspaziergang, der Baum und das Eichhörnchen und das Eichhörnchen auf der Waldschaukel) für die Kinder im Freispiel zugänglich sind. Die Übungen sind so konzipiert, dass die Kinder mit einem Erzählstift die Gedankenreisen für sich abspielen und durchführen können. Ebenso gibt es Bildkarten, welche den Kindern die einzelnen Positionen zeigen. Damit können sie auch ohne die vertonte Geschichte verschiedene Körperposen nachmachen. Das Freispielangebot soll den Kindern ermöglichen, in Situationen, in denen sie Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen haben, sich selbstständig zu regulieren. Durch die Zugänglichkeit im Freispiel möchten wir den Kindern bewusst machen, dass sie immer wieder auf diese Übungen zurückgreifen können. So sollen die Kinder lernen auf ihre Wahrnehmungen zu hören und eigenständig zu intervenieren. Ebenso ist es für unsere Auswertung wichtig, um sehen zu können, ob die Kinder sich in dieser Zeit daran bedienen und somit ein Bewusstsein gegenüber den Übungen erzeugt haben.

Leitfigurenbescrieb

Bei der Leitfigur Fredy handelt es sich um eine ca. 30cm grosse Puppe, bei welcher sich der Kopf und die Arme bewegen lassen. Fredy sieht naturgetreu aus und hat ein braunes Fell. Fredy wohnt eigentlich im Wald, da er aber seine Waldzauberbox unbedingt jemandem zeigen möchte ist er über Nacht in den Kindergarten geschlichen. In seiner Kiste befindet sich immer etwas aus dem Wald, sei es Blätter, Moos, Nüsse, Mäuse aber auch seine Zauberübungen. Die Kiste mit den darin enthaltenen Übungen ist Fredy sehr wichtig und sie helfen ihm, wenn er zum Beispiel traurig, durcheinander oder wütend ist. Darum möchte er sie unbedingt mit den Kindern teilen, dass auch sie diese im Freispiel nutzen können. Da Fredy beobachten möchte, wie gut die Kinder bei den Übungen mitmachen, setzt er sich dazu immer etwas zu Seite, sodass die Lehrperson die Übungen vorlesen kann. Fredy ist sehr offen und spricht auch gerne über seine Gefühle und wie es ihm gerade geht. Er hört den Kindern gerne zu und es ist ihm wichtig, dass nicht über andere gelacht wird. Dank seinen Übungen aus der Waldzauberbox ist Fredy sehr entspannt.

Fredy reflektiert mit den Kindern, wie sie die Übungen empfunden haben und möchte durch die kurze Reflexion ein Bewusstsein schaffen. Ausserdem erinnert er die Kinder wiederholt an das Freispielangebot.

Ein Blatt im Wald

Einstieg:

Die SuS dürfen sich aus einem Korb ein Blatt aussuchen und nehmen es in die Hand. Anschliessend werden die Blätter genau betrachtet und sich eingepägt.

«Nimm dein Blatt in die Hand. Schau es dir genau an und lege es auf deine offene Hand. Schliess deine Augen und stelle dir vor du bist dieses Blatt. Du siehst genauso aus wie das Blatt.»

Die Lehrperson geht mit einem Waldzauberstab bei jedem Kind vorbei und verwandelt das Kind in sein Waldblatt, sammelt das Blatt dabei wieder ein und die Kinder dürfen sich anschliessend einen ruhigen Platz im Kindergarten aussuchen.

«Ich komme nun vorbei und verwandle dich in dein schönes Blatt. Du darfst deine Augen wieder öffnen und dir einen ruhigen Platz im Kindergarten suchen, dabei legst du dich hin und fühlst dich immer noch als Blatt.»

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen und die Übung beginnt.

Hauptteil:

«Du bist ein Blatt, ein wunderschönes Blatt du glänzt in all deinen Farben. Im Wald bist du an einem Baum, du spürst den Wind, der weht. Immer und immer wieder.

Du bewegst dich langsam im Wind mit. Hin und Her, Hin und Her.

Ein warmer Sonnenstrahl, strahlt dich an und erwärmt dich. Du spürst, wie die Wärme durch dich hindurch geht. Es wird ganz warm. (Einen Moment innehalten)

Langsam wird es Herbst und es wird kälter. Der Wind weht immer mehr. Deine Farben ändern sich immer mehr, Orange, Gelb, Rot, Braun. Die ganze Farbpalette.

Alle anderen Blätter sind ebenso verschiedenfarbig, zusammen leuchtet ihr herbstlich. Langsam löst du dich vom Baum, du schwebst mit dem Wind mit, durch den ganzen Wald, bis du sanft auf dem Boden landest.

Du spürst die Erde unter dir, sie berührt dich überall.» (Einen Moment innehalten)

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.

Ausklang:

«Du öffnest langsam deine Augen. Ich komme vorbei und verwandle dich wieder in ein Kindergartenkind.»

Die Lehrperson geht von Kind zu Kind und verwandelt sie mit dem Waldzauberstab wieder in Kinder.

Die SuS dürfen wieder in den Kreis.

Die Maus auf der Waldschaukel

Einstieg:

Die Lehrperson lässt die Kinder sich im Kreis/ Raum verteilen. Jedes Kind soll sich einen Platz suchen, an dem es sich auf sich selbst konzentrieren kann. Die Kinder müssen sich auf den Rücken legen, da sie die Kartonmaus auf dem Bauch spüren sollen.

«Du darfst dir einen Platz im Kindergarten suchen und dich gemütlich auf den Rücken legen.»

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen und beginnt dann die Übung mündlich zu leiten.

«Lege dich gemütlich hin. Atme tief ein und aus. Mit jedem Ausatmen spürst du den Boden ein bisschen mehr auf deiner Haut. Du spürst ihn am Rücken, den Beinen, den Fersen, den Armen und dem Kopf. Du spürst, wie sich dein Bauch mit dem Atem nach oben und nach unten geht, nach oben und unten – ganz von allein, ganz automatisch.»

«Ich lege dir eine kleine Maus auf den Bauch. Sie darf nun auf deinem Bauch schaukeln – ganz sanft, ganz von allein.»

Die Lehrperson verteilt die Mäuse auf die Bäuche der Kinder.

Hauptteil:

«Stell dir dabei vor, dein Bauch ist eine Schaukel im Wald und die Maus darf auf der Schaukel den ganzen Wald bestaunen. Deine kleine Maus liebt es, wenn es sanft nach oben und nach unten geht, nach oben und unten. Die Schaukel schwingt immer weniger fest und deine kleine Maus fühlt sich ganz wohl. Sie schaut mit kleinen Augen durch den Wald und bewegt sich ganz langsam. Du genießt es noch eine Weile, mit deinem Bauch die Schaukel der kleinen Maus zu schaukeln, und freust dich, dass du der Maus Entspannung schenken kannst. Gemeinsam schaut ihr beide durch den Wald und beobachtet, wie die Blätter ganz langsam auf den Boden fallen. Ihr schaut einfach nur zu und beobachtet sie ganz ruhig.»

Mit der kleinen Maus auf deinem Bauch kannst du immer wieder zur Ruhe finden: Im Freispiel, wenn es dir einmal schwer fällt dich zu konzentrieren oder es dir nicht so gut geht. Dann kannst du dir deine Maus auf den Bauch legen und mit deinem Bauch die kleine Mouseschaukeln in die Entspannung schaukeln.

Langsam lässt du nun die kleine Maus von ihrer Schaukel steigen.»

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.

Ausklang:

«Du bewegst deine Hände mit den Fingern und deine Füße und alle Zehen. Dann bewegst du deine Arme und Beine ganz leicht. Du öffnest deine Augen und bist wieder zurück im Kindergarten.»

Die Kinder sammeln sich wieder im Kreis.

Walnuss / Erdnuss

Einstieg:

Die Kinder sitzen auf ihren Stühlen im Kreis und schliessen ihre Augen.

«Du darfst nun die Augen schliessen.»

Die Klangschale ertönt.

Die Lehrperson verteilt allen Kindern eine Walnuss/ Erdnuss.

Hauptteil:

«Fasse den Gegenstand mit beiden Händen an. Du kannst auch einmal mit einem Finger darüberfahren. Überlege dir, ob der Gegenstand weich ist oder hart, kalt oder warm, spitzig oder rund.

Halte den Gegenstand einmal nahe an dein Ohr und schüttle ihn, kannst du etwas hören? Fahre jetzt mit deinem Fingernagel darüber und höre genau, ob das ein Geräusch macht. Überlege dir, wie dieses Geräusch für dich tönt.»

Variante Walnüsse: --> Die Kinder öffnen die Augen und die Lehrperson sammelt die Walnüsse ein. Die Lehrperson verteilt ihnen nun eine geöffnete Walnuss.

«Ich habe den Gegenstand nun für dich geöffnet und du darfst ihn dir genau anschauen. Erkennst du, was es ist?» (sammeln der Begriffe --> sagen, dass es eine Walnuss ist).

Variante Erdnüsse: --> Die Kinder öffnen die Augen. Gemeinsam öffnen die Kinder die Erdnuss. (Abfall in den Kompostkübel in der Kreismitte)

«Erkennst du, was es ist?» (sammeln der Begriffe --> sagen, dass es eine / Erdnuss ist).

«Schau die Walnuss/ Erdnuss genau an und überlege welche Farbe sie hat und wie ihr Muster aussieht. Nun kannst du die Walnuss/ Erdnuss vor deine Nase halten, vielleicht kannst du ja etwas riechen.

Jetzt darfst du sie in den Mund nehmen und mit der Zunge darüberfahren, versuche noch nicht darauf zu beißen. Wie fühlt sich das an? Anschliessend kannst du darauf beißen und dir überlegen, wie die Walnuss/ Erdnuss schmeckt.»

Ausklang:

Die Klangschale ertönt wieder und im Kreis wird gesammelt, was die Kinder herausgefunden haben.

Moos

Einstieg:

Die Kinder stehe alle im Kreis. Die Klangschale erklingt und die Lehrperson beginnt mit der Übung.

Hauptteil:

«Stell dir vor, du bist ein Baum. Ein stämmiger grosser Baum im Wald. Du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Deine Wurzeln gehen tief in die Erde. Du spürst, wie du auf dem Boden stehst, ganz stabil.

Mit deinen Händen streichst du über deine Arme, über die Schultern und wieder zurück zu den Händen.

Mit deinen Händen streichst du jetzt zuerst das linke Bein hinunter bis zu den Füßen und anschliessend wieder hoch, bis du zu deinem rechten Bein gelangst und auch bis zu den Füßen hinab streichst. Unten bei deinen Füßen entdeckst du etwas.

Du darfst deine Augen schliessen.»

Die Lehrperson verteilt allen Kindern ein Stück Moos.

«Nimm das Stück Moos in die Hand, lass deine Augen geschlossen und spüre mit deinen Fingerspitzen das Stück Moos. Was spürst du? Ist es weich, hart, nass, kalt, warm?

Nun nimm das Moosstück und riech daran. Hat es einen Geruch?

Nimm das Moosstück an dein Ohr, hörst du etwas? Kannst du damit einen Ton erzeugen?

Öffne langsam deine Augen. Erkennst du das Stück Moos?

Du darfst es zurück in die Waldkiste legen und dich auf deinen Stuhl setzen.»

Ausklang:

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.

Der Waldspaziergang

Einstieg:

Die Kinder verteilen sich im Kreis. Die Lehrperson macht alle Übungen mit, damit die Kinder bei ihr abschauen können. Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.

«Setze dich in einen Schneidersitz und schliesse die Augen. Stelle dir vor, du bist in einem riesigen Wald. Um dich herum hat es grosse Bäume mit ganz vielen Ästen. Atme ganz tief ein, (LP atmet tief ein) so kannst du die frische Waldluft riechen. Öffne deine Augen nun wieder.»

Anweisungen:	Passende Position:
«Du verwandelst dich in eine Katze, die durch den Wald schleicht.»	Vierfüsslerstand
«Wenn du dich erschreckst, machst du einen grossen Katzenbuckel.»	Vierfüsslerstand mit gebeugtem Rücken
«Doch wenn du dich wohl fühlst, streckst du deinen Hals weit in die Luft, um alles zu sehen. Dabei ziehst du deinen Bauchnabel zum Boden und deinen Po weit in die Luft.»	Vierfüsslerstand mit hohlem Kreuz

Wiederholen dieser gegengleichen Position ca. 3–4-mal

«Überall um dich herum siehst du grosse Bäume und du probierst selbst auszusehen wie ein Baum. Dazu stehst du auf und versuchst auf einem Bein zu stehen. Deine Arme machen über deinem Kopf eine grosse Baumkrone mit allen Blättern.»	Einbeinstand: Ein Fuss, wenn möglich beim anderen Bein ans Knie legen. Hände auf dem Kopf verschränken.
«Ganz langsam beginnt es im Wald zu winden und du bewegst dich leicht mit dem Wind mit.»	Einbeinstand mit leichter Bewegung nach links und rechts
«Dann windet es dir aber zu fest und du versteckst deinen Kopf zwischen deinen Beinen und Pfoten.»	Knie auf den Boden, so zusammenrollen, dass der Körper zwischen den Beinen auf dem Boden liegt --> Kopf hängen lassen
«Nach diesem Schrecken streckst du erst einmal deine Beine aus und beobachtest wieder, wie die Blätter ganz langsam zu Boden fallen.»	Grätschsitz
«Langsam streckst du auch deinen ganzen Oberkörper zur Seite und versuchst deine Pfoten leicht zu berühren.»	Mit dem Oberkörper zum rechten dann zum linken Fuss liegen und die Arme dabei in diese Richtung strecken.

Wiederholen der Dehnübung auf beide Seiten ca. 2-3mal

«Langsam wirst du ganz müde von deinem Spaziergang und du legst dich flach auf den Bauch. Unter dir spürst du den weichen Waldboden. Du schliesst nochmals deine Augen und denkst an deinen Spaziergang durch den Wald.»	Gestreckt hinlegen in der Bauchlage
--	-------------------------------------

Ausklang:

Die Lehrperson lässt die Klangschale erklingen.

«Langsam öffnest du deine Augen und kommst wieder hier im Kindergarten an.»

Die Kinder setzen sich wieder auf ihre Stühle/ gehen ins Freispiel.

Der Baum und das Eichhörnchen

Einstieg:

Die Kinder dürfen von ihren Plätzen aufstehen und sich mit etwas Abstand voneinander in einem Kreis verteilen. Die Lehrperson macht alle Übungen mit, damit die Kinder bei ihr abschauen können. Die Klangschale ertönt und die Übung beginnt.

Anweisungen:	Passende Position:
«Du gehst in den Wald spazieren und läufst an grossen Bäumen vorbei. Stell dich auf beide Beine. Das ist jetzt dein Stamm, der fest mit der Erde verwurzelt ist und dem kein Sturm etwas antun kann.»	Breitbeinig stabil stehen
«Ein leichter Wind weht durch die Äste.»	Die ausgesteckten Arme schaukeln leicht hin und her, hoch und runter.
«Die Äste strecken sich nach dem Sonnenlicht.»	Beide Arme strecken sich soweit es geht nach oben.
«Die Äste wollen ihre Freunde, die anderen Bäume begrüßen.»	Beide Arme gleichzeitig nach allen vier Seiten ausstrecken.
«Plötzlich kommt ein Eichhörnchen vorbei und setzt sich auf einen Ast. Es schnuppert in der Luft.»	Beide Arme in die Seite stemmen und kurz Einatmen und Ausatmen
«Das Eichhörnchen streckt seinen Schwanz nach oben.»	Nach vorne beugen, mit den Händen den Boden berühren, Gesäss nach oben stecken.
«Langsam schleicht das Eichhörnchen davon.»	Mit den Händen den Beinen entlang hoch krabbeln und sich wieder als Baum hinstellen.
«Nun stehst du wieder da wie ein Baum, du spürst den Boden und seine Kraft. Du läufst wieder aus dem Wald und kommst im Kindergarten an.»	Breitbeinig stabil stehen.

Ausklang:

Die Klangschale ertönt und die SuS dürfen sich wieder hinsetzen.

Der Baum und das Eichhörnchen

Der Waldspaziergang

